

**ESTUDIO DE LA DISCRIMINACIÓN DE
LÍNEAS ORIENTADAS Y DE LA ACTIVIDAD
CORTICAL RELACIONADA**

A Pili...

Un regalo divino é todo o que eu teño
máis ti é todo o que eu teño
Canto teño!

“La percepción, entonces, es siempre algo que es, y,
por ser conocimiento, es infalible”

Sócrates

Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a unos cuantos de los muchos que han colaborado en esta etapa de mi vida, con sus conocimientos, amistad, presencia, apoyo y ayuda. Entre otros muchos y sin orden, salvo los primeros:

C. Acuña y S. Barro, que me han dado una oportunidad, dirigido y encauzado, y porque gracias a ellos he aprendido una buena parte de lo que creo que sé.

A. Canedo y J. Cudeiro por que nunca se aprende tanto cómo discutiendo sobre lo que otros saben.

Luis, Casto, Susana, Rosa y Xurxo, por que no me imagino haber llegado al laboratorio sin estar ellos, y por mucho más que hemos compartido, discutido, reído, aguantado, sufrido y llorado.

Eduardo, por que sin el, sus conocimientos, esas largas charlas y discusiones, esas ideas compartidas y discutidas, esa ilusión y placer por un trabajo que nos apasiona y esos pulpos y churrascos, esta tesis no sería esta tesis.

Mónica, por su capacidad de trabajo, por su ayuda y por que sólo por aguantarme y soportarme en el laboratorio y fuera del se merece más que estas líneas.

Cristina y Juan y sus inquietudes, preguntas y respuestas a las mías, y por estar ahí, al pié del laboratorio.

Quisiera, por último, agradecerle a mi mujer, su empuje y paciencia. Seguro que si no es por ella, esta tesis nunca había salido del cajón de los recuerdos.

Y por último, aunque por supuesto, siendo los primeros:

A mis padres, por ser quienes son y los culpables de todo lo que yo hice, hago y haré con y a lo largo de mi vida.

1. Índice

2.	INTRODUCCIÓN	14
3.	PERCEPCIÓN VISUAL	18
3.1.	Teorías Clásicas de la Visión (Percepción Visual)	18
3.2.	Procesamiento de la Información	19
3.2.1.	Paradigma del Procesamiento de la Información	22
4.	EL SISTEMA VISUAL	25
4.1.	Arquitectura	25
4.1.1.	Retina	26
4.1.2.	Proyecciones Retinianas	31
4.1.2.1.	Pretectum	31
4.1.2.2.	Colículo Superior	31
4.1.2.3.	Núcleo Geniculado Lateral y Núcleo Peri-Geniculado	32
4.1.3.	Corteza Visual Primaria	34
4.1.3.1.	Organización Columnar de la Corteza Visual Primaria	38
4.1.3.2.	Organización Horizontal de la Corteza Visual Primaria	40
4.1.4.	Áreas Corticales Superiores	45
4.2.	Procesamiento	47
4.2.1.	Función Celular	48
4.2.1.1.	Células de la Retina	48
4.2.1.2.	Células del Núcleo Geniculado Lateral	50
4.2.1.3.	Corteza Visual Primaria	52

4.2.1.4.	Teoría de la Detección de Bordos y Líneas	53
4.2.1.5.	Teoría de la Frecuencia Espacial	54
4.2.2.	Agrupamiento perceptual	55
4.2.2.1.	Convergencia Jerárquica de Información	56
4.2.2.2.	Codificación por Poblaciones	57
4.2.2.3.	Correlación Temporal	59
4.2.2.3.1	Predicciones.	62
4.2.2.3.2	Evidencias Experimentales.	63
5.	PSICOFÍSICA DE LA DISCRIMINACIÓN	66
5.1.1.	Los Métodos Psicofísicos	66
5.1.2.	La Discriminación de la Orientación	70
6.	OBJETIVOS	73
7.	MATERIAL Y MÉTODOS	73
7.1.	Sistema de Adquisición, Estimulación y Registro	74
7.1.1.	Sistema de Adquisición y Control	74
7.1.2.	Descripción de los Manipulanda	77
7.1.3.	Descripción de los Estímulos	78
7.2.	Psicofísica	79
7.2.1.	Las Tareas	79
7.2.1.1.	Tarea de Fijación Visual	80
7.2.1.2.	Descripción General	80
7.2.1.3.	Tarea de categorización	83
7.2.1.4.	Tarea de discriminación	83
7.2.2.	Entrenamiento	84

7.2.3.	Procedimiento Experimental	87
7.2.3.1.	En Sujetos Humanos	87
7.2.3.2.	En Sujetos no Humanos (Macaca mulatta)	89
7.2.4.	Análisis de Resultados	89
7.2.4.1.	Psicofísica Clásica	90
7.2.4.2.	Teoría de Detección	92
7.3.	Registro electrofisiológico	94
7.3.1.	Descripción del Sistema	95
7.3.2.	Cirugía	96
7.3.3.	Procedimiento Experimental	96
7.3.4.	Análisis de resultados	98
8.	RESULTADOS	100
8.1.	Resultados Psicofísicos	100
8.1.1.	Presencia de Efecto Oblícuo	100
8.1.2.	Estudio Psicofísico	105
8.1.2.1.	De la Tarea de Categorización	106
8.1.2.2.	De la Tarea de Discriminación	109
8.1.2.3.	Un Comentario	113
8.1.2.4.	¿Es posible categorizar sin Referencia?	114
8.1.2.5.	¿Es posible discriminar sin Referencia?	117
8.1.3.	Tiempos de Reacción	119
8.1.3.1.	En la Tarea de Categorización	119
8.1.3.2.	En la Tarea de Discriminación	121
8.1.4.	Influencia de los Factores Temporales	125
8.1.4.1.	Reducción del Tiempo de Presentación del Estímulo	126
8.1.4.2.	Incremento del Tiempo Interestímulo	129

8.2.	Resultados Electrofisiológicos	131
8.2.1.	Distribución de los campos receptores	132
8.2.2.	Actividad Neuronal	133
8.2.2.1.	Selección de Registros	133
8.2.2.2.	Descripción de las respuestas	134
8.2.3.	Clasificación Estadística de las Correlaciones	135
8.2.3.1.	Actividad Correlacionada del Grupo 1	138
8.2.3.2.	Actividad Correlacionada del Grupo 2	141
8.2.3.3.	Actividad Correlacionada del Grupo 3	144
8.2.4.	Correlación Frente a la Distancia Entre Electrodos	146
8.2.5.	Dependencia de la Correlación con la Orientación del Estímulo Referencia	150
8.2.6.	Dependencia de la Correlación con la Orientación del Estímulo Referencia y la Distancia	158
8.2.7.	Dependencia de la Correlación con la Orientación de los Campos Receptores de las Poblaciones Registradas	167
9.	DISCUSIÓN	173
9.1.	Sobre la tarea y los resultados psicofísicos	173
9.1.1.	Efecto Oblicuo	173
9.1.2.	Discriminación v.s. Categorización	176
9.1.3.	Factores Temporales	181
9.1.3.1.	Tiempos de Reacción y Movimiento	181
9.1.3.2.	Influencia de los Factores Temporales	184
9.2.	Sobre los resultados electrofisiológicos	186
9.2.1.	Dependencia de la Distancia	187

9.2.2.	Dependencia del Estímulo	191
9.3.	Los Resultados Electrofisiológicos y el Modelo Cortical	194
10.	CONCLUSIONES	197
10.1.	Sobre los datos psicofísicos:	197
10.2.	Sobre los datos electrofisiológicos:	198
11.	BIBLIOGRAFÍA	200

2. Introducción

El hombre, a lo largo de los tiempos, ha descubierto el mundo a través de sus percepciones¹. Este descubrimiento, mediado por su sistema sensorial, le ha llevado a preguntarse acerca de estos fenómenos perceptuales y su relevancia o influencia en el conocimiento que del mundo posee.

Ya las antiguas escuelas filosóficas, como la pitagórica, consideraban que el pensamiento era siempre superior a la percepción. ¿Porqué? Posiblemente por la homogeneidad o unicidad de los conceptos frente a la pluralidad de las percepciones. Demócrito, sin embargo, consideraba que el pensamiento y la percepción eran igualmente importantes, subjetivando, sin embargo, la percepción, al considerarla dependiente de los sentidos, mientras que el pensamiento derivado del entendimiento, no es subjetivable. Esta dependencia de lo percibido conlleva necesariamente una relación no única entre lo percibido por los sentidos y aquello que se está percibiendo. Continúa Demócrito separando en dos categorías aquello que se percibe, en una primera categoría sitúa todas las cualidades que dependen de nuestros sentidos y en la segunda categoría tendríamos todas las cualidades que son inherentes al objeto percible. Platón, por otro lado, consideraba que nada que sea derivado de la percepción sensorial puede ser considerado conocimiento, y que el conocimiento sólo es aquello que deriva de los conceptos. La filosofía clásica separa, por consiguiente, en dos grupos a las características de todo aquello susceptible de ser percibido en función de cómo se percibe. Lo sensorial y, por tanto, subjetivo de lo físico y por tanto mesurable.

Curiosamente, las modernas escuelas filosóficas, siguen una línea de pensamiento similar en cuanto a la percepción se refiere. Locke, dice que los objetos poseen cualidades de dos tipos, primarias y secundarias, a semejanza de Descartes, mientras Berkeley considera que los objetos materiales sólo existen a través de la percepción de los mismos, pero mantiene que esta percepción diferencia cualidades de los objetos en función de si

¹ *Percepción: proceso mediante el cual la naturaleza y significado de los estímulos sensoriales son reconocidos e interpretados. Supone por lo tanto un proceso de adquisición de conocimiento sobre los estímulos sensoriales.*

estas se perciben de un modo sensorial o no. Kant avanza ligeramente y elimina esa diferenciación entre percepción subjetiva y no subjetiva, comentando que la percepción “es el primer paso y grado hacia el conocimiento”.

Como podemos observar, el elemento disquisitorio así como constante a lo largo del pensamiento filosófico en cuanto a la percepción se refiere, se encuentra en la separación de lo percibido de modo sensorial y, por tanto, subjetivable y lo mesurable. Coloquialmente, lo que para mí es caliente para otro es templado y para un tercero frío, siendo único y teniendo una temperatura determinada. O lo que para mí es rojo, para otro es teja y para un tercero gris, siendo también el mismo objeto el que emite radiación de una clara y determinada longitud de onda.

Y, ¿qué es lo que hay detrás de toda esta subjetivación de lo perceptible? Sencillamente, sistemas sensoriales, fundamentados en células neuronales de diferentes tipos y en la transmisión de impulsos electroquímicos, que se sitúan en diferentes partes de nuestro cuerpo, pero que mandan la información que recogen y transducen al sistema nervioso central.

Uno de estos sistemas sensoriales es el visual, sistema complejo e interesante y de difícil estudio. Todas las magnitudes perceptibles por el sistema visual son físicamente medibles, siendo sin embargo dependientes, en cuanto a su percepción, de la experiencia del sujeto, y por lo tanto subjetivas. A este sistema sensorial, quizás por su complejidad, quizás derivado de una más que reiterada lectura de novelas de ficción protagonizadas por elementos mecánicos de elevadas prestaciones mentales y perceptuales, he prestado más atención que a cualquier otro.

El gran interés que ha despertado en la ciencia desde no hace mucho tiempo este sistema sensorial, está sobradamente demostrado en la gran cantidad de estudios y publicaciones referentes al mismo. Publicaciones estas en las que se ha estudiado desde el comportamiento de una célula transductora de la retina hasta el comportamiento global de áreas relacionadas y como no la actividad elicitada por un estímulo en todo el sistema nervioso central. Podemos ver cómo desde el mundo de la física y de la ingeniería se presta también a este sistema una gran atención. Los intereses desde estos puntos de

vista, se centran en la posibilidad de la reproducción de procesos de forma artificial, muy interesantes y apetecibles en la industria. También desde la ingeniería, las matemáticas y la física han surgido una enorme cantidad de herramientas de estudio de la actividad neuronal, aplicadas muchas de ellas al estudio del sistema visual.

Nos hemos embarcado en una aventura, donde los aventureros provienen de campos como la física, la biología y la medicina y el terreno a explorar se encuentra en el área visual primaria de primates. El propósito de esta aventura científica, se ha centrado en diseñar una tarea psicofísica que implique una atención continua y que permita una interpretación única de los posibles resultados tanto psicofísicos como electrofisiológicos, así como en la obtención de registros de la actividad de neuronas de la corteza visual primaria durante la ejecución de la tarea, lo que nos permitiría, mediante el empleo de los análisis adecuados, ver si la actividad de poblaciones de neuronas de la corteza visual se correlaciona para dar paso al estímulo presentado e inicializar así a las asociaciones neuronales que lo procesarán o si, por el contrario, la transmisión y procesamiento de información visual en el cortex estriado no implica un agrupamiento perceptual y por lo tanto una presencia de actividad neuronal correlacionada que identifica al estímulo para su identificación y extracción de su entorno.

Así pues, vamos a tratar de combinar una serie de elementos y técnicas de estudio como son la psicofísica, la electrofisiología en animales activos, el registro multiunitario y la estadística, para intentar descifrar alguno de los misterios del sistema visual, o quizás incluso crear alguno más.

La idea inicial parte del hecho de que las tareas empleadas con animales efectuando discriminación visual permiten, en la mayor parte de los casos, que los sujetos puedan resolverlas sin una atención continuada a estas, lo que podría conducir a que la interpretación de los resultados psicofísicos no sea única. Esto es, podría ser posible que bajo ciertas circunstancias, un sujeto pudiera resolver una tarea empleando más de una posible estrategia, aquella que el científico cree que es la que el sujeto va a emplear y una posible basada únicamente en elementos parciales de la tarea. Esto, como ya he comentado, nos llevaría a obtener una serie de resultados psicofísicos en los que no

podríamos distinguir cual de las estrategias es la que está empleando el sujeto, y por lo tanto llevar a una interpretación parcial o sesgada de los resultados. Si, además de psicofísica se registra la actividad neuronal y si la interpretación de estos resultados psicofísicos no es única, es muy posible que la interpretación de la actividad neuronal registrada durante la ejecución de la tarea y que normalmente depende de los resultados psicofísicos tampoco sea única.

En el momento que se comienza a tratar con registros de la actividad neuronal asociados a una tarea de comportamiento que el sujeto tiene que resolver, nos encontramos con un marco de trabajo diferente al empleado normalmente en experimentos de registro electrofisiológico. Tenemos entonces que pensar en que es posible que estos registros electrofisiológicos efectuados en animales activos y no anestesiados presenten diferencias de comportamiento, quizás no muy determinantes ni diferentes en cuanto a comportamiento de neuronas individuales se refiere, respecto a registros de actividad obtenidos con estímulos similares en condiciones de pasividad y anestesia. Estas diferencias de comportamiento no tienen por que traslucirse en estudios de neuronas individuales ni incluso en estudios de la actividad de poblaciones de neuronas, pero quizás sí en lo que atañe al análisis del comportamiento conjunto de poblaciones neuronales. Las posibles causas de disparidad entre estas dos preparaciones podrían muy bien ser debidas a efectos globales provocados por la necesidad de resolver la tarea, lo que podría involucrar un comportamiento atento, un procesamiento activo más que pasivo de la información y por último, la elaboración de una estrategia motora que le conducirá a la emisión de un juicio. Por otra parte, también tenemos que el sujeto, va a encontrarse con una serie de restricciones que condicionarán su comportamiento, y que consecuentemente, podrán influir de alguna manera en la actividad neuronal registrada. Si por ejemplo, limitamos los movimientos oculares a lo largo de la tarea y eliminamos referencias visuales en partes de esta, nos encontraremos con un posible efecto de la fijación visual ante la ausencia de estímulo que será registrable.

Resultará imposible conocer de antemano cuales serán los efectos y defectos de la elaboración de un experimento en el que se emplean tantas y variadas herramientas.

3. Percepción Visual

Ver, asociar características a diferentes objetos de una escena visual, diferenciarlos entre sí, establecer comparaciones tanto de características intrínsecas de éstos como de disposición espacial, es algo de lo más sencillo que no nos implica ningún esfuerzo. Pero, ¿cómo explicarlo?, ¿cuáles son los procesos y los mecanismos fisiológicos involucrados en estas tareas?...

Hablaremos de cómo es la estructura anatómica y funcional del sistema visual, de cómo esta plantea una serie de posibilidades y restricciones en cuanto a las estrategias de procesamiento, de estas estrategias de procesamiento, del comportamiento de las células neuronales de forma individual, así como del comportamiento del sistema tomando al mismo como una caja negra y veremos cuales de las posibilidades son las que mejor explican nuestros datos.

3.1. Teorías Clásicas de la Visión (Percepción Visual)

La psicología ha aportado tres puntos de vista sobre el proceso de percepción más un cuarto punto integrador de los anteriores, (Mountcastle, 1998;Palmer, 1999) fundamentados en modelos filosóficos. En el primero, conocido como *estructuralismo o atomismo*² (Rock, 1983), la percepción es explicable específicamente desde el punto de vista de procesos neuronales tanto centrales como periféricos, hecho que deriva de la concepción de átomos sensoriales, o elementos mínimos que evocan memorias en una modalidad sensorial dada y que se combinan en percepciones por una concatenación simple de memorias evocadas. En el segundo, o *gestaltismo*³, originado por Wertheimer,

² *Estructuralismo o atomismo: movimiento psicológico basado en el Empirismo Británico, particularmente en los escritos de Locke, Berkeley y Hume. Los empiristas consideraban la percepción como “el primer paso y grado hacia el conocimiento” (Locke) y que ese conocimiento y percepción eran los que fundamentaban la existencia de los objetos.*

³ *Gestalt: Marco teórico de pensamiento en el que se considera que la experiencia y el conocimiento contienen patrones básicos y relaciones que no pueden ser reducidos a componentes más simples. Parte por lo tanto de pensar que el total es mayor que la suma de las partes. Este marco impulsó ciertas teorías tendentes a explicar el cómo*

Köhler y Koffka (1880-1950), se parte de la idea de que el total es diferente a la suma de sus partes, lo que lleva a pensar en que una percepción se construye a partir de una serie de elementos, que combinados dan un todo. En tercer lugar, el *ecologismo* (Gibson, 1966) comenta que toda la información necesaria para dar cuenta de la experiencia perceptual está presente en el entorno, y que por cada percepción hay una única combinación de información sensorial que da cuenta de la totalidad de la percepción. Finalmente, aparece un cuarto punto de vista conocido como *constructivismo* (Helmholtz, 1962) que aglutina y mezcla a las tres anteriores. Se trata de fundamentar una teoría acerca de los mecanismos internos de percepción más que del entorno, teniendo en cuenta que las percepciones globales se construyen a partir de informaciones locales a través de una inferencia inconsciente. Esto generó un espacio entre la información visual del estímulo empleado y el conocimiento perceptual que de él se deriva. El empleo de suposiciones ocultas en conjunto con imágenes retinianas fue la herramienta propuesta por Helmholtz para puentear este espacio, de forma que partiendo de una hipótesis y conociendo el estímulo, el sistema pudiera alcanzar conclusiones sobre el entorno. Así pues, Helmholtz postuló que la visión requiere un proceso de inferencia o algo muy parecido, para transformar la insuficiente información óptica bidimensional en información perceptual tridimensional.

3.2. Procesamiento de la Información

La evolución de las teorías del procesamiento de la información, el empleo de los ordenadores para la simulación de procesos cognitivos y el surgir, en los años 50 y 60, de la idea del cerebro como un procesador biológico de información, ha proporcionado un nuevo marco de trabajo para los estudios sobre el sistema visual.

El origen de los computadores se debe al trabajo de Alan Turing (Turing, 1950) en el que planteó una máquina teórica, conocida como máquina de Turing, que podía ser empleada para procesar información. La máquina de Turing, poseía una generalidad no

procesa el sistema nervioso los estímulos visuales, componiendo el todo de una escena a partir de todas las partes que la forman.

compartida por otras aproximaciones como los *autómatas finitos*⁴ o los *autómatas de pila*⁵. La generalidad de la máquina de Turing parte de su posibilidad de programación y de la independencia entre datos y programas. Esta potencia y cantidad de posibilidades de las máquinas de Turing llevaron a este a pensar en la posibilidad de emplear estas máquinas para modelar procesos inteligentes, dando así origen a la *Inteligencia Artificial*⁶ (Turing, 1950). Los esfuerzos iniciales de este campo se centraron en programar máquinas que jugaran al ajedrez o probaran teoremas matemáticos complejos (Newell y Simon, 1963^a, 1963^b), no surgiendo hasta hace poco la posibilidad de su uso en tareas de percepción visual del entorno (Marr, 1982).

Estos avances en el campo de la computación y de la inteligencia artificial en el mundo de la visión, dieron lugar a lo que se conoce como *visión computacional*⁷, campo en el que se estudia cómo los ordenadores pueden ser programados para extraer información útil del entorno a través de imágenes. Este campo ha proporcionado dos desarrollos fundamentales, en primer lugar la posibilidad de emplear imágenes reales y no idealizaciones como estímulos y en segundo lugar la necesidad de plantear teorías explícitas sobre la visión.

Otro de los desarrollos recientes dentro del campo de la visión computacional se encuentra en la aplicación de *modelos conexionistas* y *redes neuronales*⁸ (e.g. Feldman

⁴ *Autómata Finito: Máquina con n posibles estados. Los cambios de estado se denominan transiciones y la transición hacia un estado final depende del estado inicial.*

⁵ *Autómata de Pila: Autómata con capacidad ilimitada de almacenamiento.*

⁶ *Inteligencia Artificial: El estudio e implementación de técnicas y métodos para diseñar sistemas computacionales que realicen funciones normalmente asociadas a la inteligencia humana, como entender el lenguaje, aprender, razonar, resolver problemas, etc.*

⁷ *Visión Computacional: Conjunto de herramientas y técnicas empleadas para que un ordenador emule comportamientos perceptuales humanos ante estímulos visuales.*

⁸ *Redes Neuronales: Una arquitectura de ordenador implementable tanto en software como en hardware, modelada a partir de redes neuronales biológicas. Al igual que en el sistema biológico, donde la capacidad de procesamiento es el resultado de las fuerzas de interconexión entre grupos de procesadores no lineales, las redes neuronales computacionales, frecuentemente llamadas perceptrones o sistemas conexionistas multicapa, consisten en unidades similares a la neurona. Las redes son adaptativas,*

y Ballard 1982; Grossberg, 1982). El principio en que se fundamentan estos modelos es la fuerte dependencia de la visión humana en la estructura masivamente paralela y altamente conexionista de los circuitos neuronales del sistema nervioso. Estos modelos se caracterizan por redes complejas de elementos de computación densamente interconectados, donde cada elemento de computación funciona como una simplificación de una neurona y cuyo estado se caracteriza por un nivel de activación que se corresponde estrechamente con la tasa de disparo de una neurona.

El desarrollo de los modelos conexionistas sufrió un severo revés con la exposición de las limitaciones del *perceptrón*⁹ de Rosembat (1961) expuestas por Minsky y Papert, (1969). Uno de los avances previos a la publicación de este artículo, (Minsky y Papert, 1969) fue el desarrollo de modelos de aprendizaje y conducta por Hebb, (1949). En estos trabajos, Hebb presentó el concepto de *asociaciones de neuronas*¹⁰ o *poblaciones de neuronas*¹¹, en función de la sincronización de la actividad de estas. El resurgir de los modelos conexionistas tuvo lugar en los años 80 con los trabajos de Rumelhart, McClelland, Smolensky y Jordan con el modelo de *procesamiento paralelo distribuido*¹² (PDP) (McClelland y Rumelhart, 1986; Rumelhart y McClelland, 1986). Estos investigadores demostraron que los modelos de redes neuronales artificiales poseían ciertas ventajas importantes sobre sistemas tradicionales de computación. Entre estas ventajas podemos enumerar la no linealidad de las operaciones efectuadas por las redes

realizan tareas por ejemplos y son mejores para la toma de decisiones que las máquinas lineales. No requieren programación explícita.

⁹ *Perceptrón: Modelo formal de red neuronal artificial definido por Rosembat, F. (1962)*

¹⁰ *Asociaciones de Neuronas: Entiendo por asociaciones de neuronas a aquellos conjuntos de neuronas que pueden, en función de ciertos requerimientos, trabajar de forma conjunta como elemento de procesamiento. Estos agrupamientos de neuronas se generan de forma dinámica en función de las necesidades de procesamiento. Mountcastle las define como un grupo de neuronas con conexiones internas recíprocas y fuertes, de forma que la activación de una de ellas implica la distribución de esa actividad por todo el grupo.*

¹¹ *Poblaciones de Neuronas: Grupos de neuronas próximas en las que el comportamiento global asume los comportamientos individuales.*

¹² *PDP: Acrónimo de Parallel Distributed Processing, modelo de procesamiento neuronal definido por el grupo de Rumelhart y McClelland en los años 80.*

neuronales, la posibilidad de aprendizaje y adaptación de su comportamiento a un comportamiento requerido, la generalidad de su comportamiento, etc.

El desarrollo de las técnicas de registro electrofisiológico fue lo que proporcionó un empuje decisivo a las teorías de procesamiento de la información. Estas técnicas dieron lugar a un gran número de descubrimientos en lo que a la capacidad de procesamiento de las neuronas se refiere, permitiendo el estudio detallado de las respuestas neuronales en función de los estímulos presentados. En este sentido, se asumió el hecho de que la visión era explicable desde el conocimiento de los patrones de actividad resultado de la interacción entre neuronas individuales (Barlow, 1972). Ya en 1951, John von Newman había postulado la analogía entre los *potenciales de acción*¹³ y las señales binarias de los sistemas digitales, dando lugar a la idea de que la información se transmitía en el cerebro según un código binario a través de potenciales de acción. Esto es, postuló que un potencial de acción es un medio de transmisión de información con únicamente dos posibles valores. Todos estos descubrimientos sirvieron para asentar la idea de que en el sistema nervioso se está efectuando algún tipo de procesamiento de información, y que esta información se propaga de forma paralela y distribuida por medio de los potenciales de acción.

3.2.1. Paradigma del Procesamiento de la Información

El *paradigma*¹⁴ del procesamiento de la información nos plantea un marco *metateórico*¹⁵ en el que desarrollar posibles teorías acerca de la naturaleza de la mente humana como un proceso computacional (Palmer, 1999). A este respecto, podemos seguir la definición de Kuhn de paradigma científico, como un conjunto de hipótesis de trabajo compartidas por un conjunto de científicos para conducir la investigación en un determinado tema. Tomamos entonces como válida la hipótesis de que los procesos

¹³ *Potencial de Acción: Respuesta eléctrica activa, estereotipada, de una célula nerviosa o muscular a su estimulación.*

¹⁴ *Paradigma: Esquema formal a que se ajustan las palabras nominales y verbales para sus respectivas flexiones. Enmarca por lo tanto, las acciones y los sujetos.*

¹⁵ *Metateoría: Marco teórico que define restricciones, asunciones e hipótesis de partida, desde las que desarrollar una teoría plausible.*

mentales pueden ser capturados por teorías que los especifiquen en términos de procesamiento de información. ¿Cuales son los marcos actuales sobre las teorías del procesamiento de la información?

Marr, (1982) expuso la presencia de tres niveles esenciales para entender la visión como un fenómeno de procesamiento de información. El primer nivel, de mayor abstracción, es *el nivel computacional* que se define como el conjunto de restricciones disponibles para relacionar la información de entrada de un sistema con la información de salida del mismo. El segundo nivel de abstracción, *nivel algorítmico*, es en el que se especifica cómo una descripción computacional se efectúa desde el punto de vista de procesamiento de información. En este nivel, se hace necesario el elegir una representación para la información de entrada y la construcción de una serie de procesos necesaria para que la citada entrada se transforme en una representación de salida de un modo bien definido. El tercer nivel, de menor abstracción, es el *nivel de implementación*, en el que se especifica cómo un algoritmo¹⁶ se plasma como un proceso operativo en un sistema físico.

Desde la psicología cognitiva se nos propone otro marco metateórico (Palmer 1999), inicialmente diferente al de Marr, pero con el que comparte estrechas coincidencias. En este marco se plantean tres principios: 1) *Descripción informativa*, que consiste en la descripción de la información de entrada; las operaciones que sobre esta información se efectúan y la información de salida. 2) *Descomposición recursiva*, que se emplea para generar descripciones más completas partiendo de la base de que cualquier evento informativo complejo puede ser especificado de forma más completa a un nivel más bajo descomponiéndolo en sus componentes de información y especificando sus relaciones temporales mediante un diagrama de flujo. Este proceso de descomposición recursiva implica por un lado, definir la separabilidad de un sistema y por otro, determinar el punto de esta descomposición en que finalizar el proceso. La separabilidad se definió en función de la fuerza de la relación entre los componentes con la de los componentes

¹⁶ *Algoritmo: conjunto ordenado y finito de operaciones que permiten hallar la solución a un problema.*

en sí, dando lugar a sistemas separables o modulares, casi separables y no separables (Fodor, 1983). El punto en que parar una descomposición se determinó como aquel en el que se alcanza algún tipo de primitiva de información. En este punto, Palmer y Kimchi presentaron dos aproximaciones, una basada en el concepto de primitiva de programa y la otra en el de primitiva de máquina. En el primer caso se trata de tomar como primitiva algún conjunto plausible de operaciones suficientes para resolver la tarea y en el segundo de tomar como primitiva la operación efectuada por el componente básico del sistema. Esta última aproximación está muy apoyada por los teóricos conexionistas. 3) *Representación física*, en el sistema cuyo comportamiento se está describiendo como eventos de información. En este nivel, la información la portan los estados del sistema (*representaciones*) mientras que las operaciones efectuadas sobre esa información vienen dadas por los cambios de estado (*procesos*).

Estos puntos de vista, inicialmente diferentes pero similares en su contenido, nos proporcionan un marco global teórico en el que integrar los conocimientos actuales de forma que nos permita lanzar y validar hipótesis sobre el funcionamiento global del sistema. Este marco teórico, desde las perspectivas computacional, psicológica y neurofisiológica, presenta un punto de integración necesario para un completo entendimiento del funcionamiento del cerebro.

De los modelos psicológicos y computacionales planteados, el *constructivismo* con un mayor peso de los principios de la Gestalt ha resurgido últimamente en las teorías de la percepción visual (Gray, 1999; Singer y Gray, 1995; Singer, 1999a; Singer, 1999b; Sigman et al., 2001). El motivo del refuerzo de las teorías de la Gestalt se ha debido a asumir que los sistemas sensoriales, en concreto el sistema visual, son sistemas distribuidos. Esto es, sistemas en los que la información no se encuentra localizada, donde cada neurona de cada nodo se encuentra conectada a otras neuronas de ese y de otros nodos y en los que las operaciones de alto nivel se encuentran imbuidas en la dinámica de la actividad neuronal de dichos nodos. De esta forma, surge la idea de poblaciones que interaccionan de una forma dinámica que no tiene por que ser predecible desde el conocimiento del comportamiento de sus elementos individuales.

4. El Sistema Visual

La *información visual*¹⁷, se origina, codifica y procesa a lo largo de las diferentes etapas del *sistema visual*¹⁸, para, finalmente ser esta información parte del conjunto de la información que dirige nuestro comportamiento.

Las diferentes etapas que componen la vía visual son: la *retina* y el *tracto óptico*, a nivel periférico, y, los *núcleos precorticales* y la *corteza visual* a nivel central.

La retina presenta una estructura laminar determinada por las diferencias funcionales y morfológicas de las células que la forman. El tracto óptico, está formado por los axones de las células ganglionares de la retina que se dirigen hacia los núcleos precorticales visuales. Los núcleos precorticales visuales, Núcleo Geniculado Lateral, Colículo Superior, Pretectum, Pulvinar, etc., muestran una estructura laminar organizada con unos criterios retinotópicos y funcionales. La corteza visual, presenta también una estructura laminar y funcional distribuida a lo largo de dos vías, la ventral y la dorsal, especializadas en el procesamiento de diferentes características de los estímulos visuales. Estas vías, la ventral y la dorsal, están formadas por unas 22 áreas en el gato y del orden de 33 en el primate, cada una de ellas especializada en presentar un aspecto concreto de la escena visual.

En los siguientes apartados daré una visión de la arquitectura del sistema visual así como del procesamiento de la información en este sistema desde su origen en la retina.

4.1. Arquitectura

Podemos ver el sistema visual como una estructura jerárquica, recurrente y paralela, esto es, como un sistema de procesamiento en el que una entrada (imagen) se

¹⁷ *Información Visual: Entiendo por información visual toda aquella actividad neuronal relacionada con el procesamiento y tráfico de la información del sistema visual.*

¹⁸ *Sistema Visual: entiendo por sistema visual el conjunto de todos los elementos y áreas cerebrales necesarias para el proceso de visión. Este abarca desde los ojos, músculos ad hoc, núcleos precorticales, áreas corticales, etc...*

fracciona en elementos individuales de información que se propagan y procesan de forma paralela, cooperativa y recurrente en una serie de etapas diferenciadas jerárquicamente (Van Essen y Deyoe, 1995; Van Essen y Maunsell, 1983).

Tenemos entonces una estructura de procesamiento paralelo, lo que implica transmisión y procesamiento simultáneo de información, cooperativo en tanto en cuanto es determinante el conjunto (el global) de información para el procesamiento individual, y jerárquico en el sentido de que nos encontramos con diferentes etapas diferenciadas en función de la distancia recorrida por la información. Además, tenemos que la circuitería cortical define un procesamiento recurrente, en el sentido de que el procesamiento que en un instante de tiempo se está efectuando en una etapa determinada de la vía visual, afecta al procesamiento que se está efectuando en etapas previas a través de las realimentaciones del sistema, lo que desde un punto de vista temporal, significa que el procesamiento en el instante actual viene determinado por la historia previa o memoria del sistema.

Una interpretación computacional de la estructura y función del sistema visual, al menos en sus estadios más tempranos, sería la de un filtro espaciotemporal. En este, las conexiones recurrentes definirían el procesamiento temporal mientras que las horizontales (laterales) definirían el procesamiento espacial.

4.1.1. Retina

La retina se encuentra situada en el fondo del globo ocular. Hasta ella llegan los fotones que atraviesan el aparato óptico del ojo, cornea, iris y cristalino. La retina está compuesta de cinco capas (de fuera hacia dentro):

a 1
 Presentación de
 estructura interna de la
 Se observan los
 diferentes tipos celulares
 como la estructura de
 que estas definen.

- *Capa nuclear externa*, en la que se encuentran los segmentos internos y terminales sinápticas de los conos y bastones, elementos fotorreceptores. Estos transforman la energía de uno o varios fotones en un cambio en el potencial de membrana.
- *Capa plexiforme externa*, en la que se encuentran las células horizontales y sinaptan las bipolares.
- *Capa nuclear interna*, en la que se encuentran los somas de las células bipolares y amacrinas.
- *Capa plexiforme interna*, en la que sinaptan las células amacrinas, bipolares y ganglionares.
- *Capa ganglionar*, en la que se encuentran los somas de las células ganglionares.

La posición de la retina en el ojo hace que los fotorreceptores no son el primer elemento con el que se encuentra la luz, ésta debe incidir primero sobre los vasos sanguíneos y el haz de axones que conforman el nervio óptico. Desde ahí, la luz atraviesa todas las capas antes mencionadas en sentido inverso, capa ganglionar, plexiforme interna, nuclear interna, plexiforme externa y nuclear externa. Una vez que ha atravesado esta estructura, la luz incide sobre el segmento interno de los fotorreceptores donde se encuentra el pigmento visual.

Cuando la luz incide sobre el pigmento visual (rodopsina), se produce una transformación del retinal que se encuentra ligado a la opsina y en forma de 11-cis a una configuración todo-trans. Este cambio activa una proteína G (transducina) que provoca la liberación de GTP que modifica el nivel de GMP cíclico. La disminución de los niveles locales de GMP cíclico produce el cierre de una corriente catiónica de entrada (fundamentalmente de Na^+) en el segmento externo, provocando una hiperpolarización del fotorreceptor. La caída del potencial de membrana refleja el nivel de estimulación del fotorreceptor. Tenemos por tanto un efecto transductor, la luz en un fotorreceptor produce variación del potencial de membrana de este y variación en la liberación de neurotransmisor.

Esta variación del potencial de membrana de los fotorreceptores, se transmite a las células bipolares y a las horizontales de la capa plexiforme externa. Las células bipolares ya muestran características complejas en sus campos receptores, un antagonismo centro periferia, que da lugar a una división en dos tipos funcionales, Centro Encendido y Centro Apagado. Las neuronas bipolares de centro encendido muestran una despolarización de su potencial de membrana ante una hiperpolarización del fotorreceptor estimulado que las sinapta, por el contrario, las células bipolares de centro OFF se hiperpolarizan cuando el fotorreceptor estimulado que las sinapta se hiperpolariza. El antagonismo centro periferia se debe al efecto de las células horizontales. Para una célula bipolar de centro ON las células horizontales que cubren su periferia son hiperpolarizadas cuando los fotorreceptores periféricos son estimulados, y por lo tanto hiperpolarizados, inhibiendo la acción del fotorreceptor central que se despolariza produciendo una hiperpolarización de la célula bipolar.

La siguiente etapa es la conexión de las células bipolares con las ganglionares de la retina, en esta etapa, las hiperpolarizaciones y despolarizaciones de las células bipolares se transforman en potenciales de acción en las células ganglionares. Las células ganglionares reciben aferencias de las células bipolares y de las amacrinas. Las células amacrinas se encargan de efectuar conexiones horizontales en la retina entre dos tipos de circuitos dependientes del nivel de luz presente. La interacción entre las células bipolares y las ganglionares es la que determina sus características, esto es, la división funcional en ganglionares de centro encendido y ganglionares de centro apagado. De esta forma, una célula ganglionar de centro encendido recibe aferencias excitadoras de bipolares de centro encendido e inhibitoras de bipolares de centro apagado. De esta forma mantienen la estructura definida de antagonismo centro periferia y modos centro encendido y centro apagado.

Los campos receptores, tienen una estructura de centro encendido o de centro apagado, de forma que un centro encendido muestra actividad cuando es iluminado y su periferia permanece en ausencia de iluminación; los de centro apagado, muestran un máximo de actividad en ausencia de luz y con su periferia iluminada. Esta estructura es muy interesante para el procesamiento de la información visual. Si situamos una barra luminosa sobre un grupo de campos receptores, aquellos de centro encendido que tengan su centro sobre la barra estarán percibiendo un cambio de contraste entre su centro y su periferia y generarán una respuesta cercana a la máxima; los campos receptores de centro apagado que tuvieran su centro en una zona no iluminada y su periferia sobre la barra iluminada tendrían una actividad mayor que la basal. Sin embargo, el resto de los campos receptores, ya sean centro encendido o centro apagado que se encuentren completamente dentro de la barra mantendrán un nivel de descarga resultado de la suma de los efectos excitadores o inhibidores de sus centros y periferias y lo mismo les sucederá a aquellos que se encuentren en el área no estimulada. Según esto, las células ganglionares situadas en los bordes de la barra mostrarán mayores niveles de actividad que las situadas dentro o fuera de esta. Se está formando entonces, una estructura con tres tipos de actividad: la generada en los bordes del área estimulada (alta), la generada dentro del área estimulada (media) y la generada en el área no estimulada (baja).

Este mosaico de actividad no identificada por nada más que su posición espacial, no parece suficiente para determinar de forma única una imagen compleja. No se aprecia ningún elemento que pueda informar acerca de la identidad de un grupo de células que no sea la proximidad. Podríamos de esta forma ir determinando, por ejemplo, los bordes de una figura. ¿Qué sucedería si en la imagen se cruzaran dos figuras?. El resultado de un procesamiento como el anterior se ha estudiado en problemas de visión artificial y el resultado no es muy satisfactorio, en todos los casos una correcta solución del problema pasa por emplear más información que la mera proximidad. (Singer y Gray, 1995) proponen que la sincronización de la actividad neuronal sea ese elemento extra que actúa como ligadura entre la actividad de las distintas células relacionadas con el procesamiento de un mismo elemento.

La diferenciación en cuanto al nivel de actividad no implica necesariamente que la actividad de las células ganglionares correspondientes a estos campos deba estar sincronizada. (Neuenschwander y Singer, 1996) encuentran que cuando registran dos células ganglionares en la retina, estas muestran actividad sincronizada cuando el estímulo que se les presenta es continuo y afecta a ambos campos receptores, y que esta sincronización en la actividad no se mantiene cuando son dos los estímulos empleados. Es posible, entonces, que en la retina las conexiones horizontales formadas por las células amacrinas sean las que generan esta actividad sincronizada. Otros estudios sobre este tipo de actividad en la retina, (Rodieck, 1979; Arnet, 1978; Arnet y Spraker, 1981; Mastronarde 1989) indican que la actividad sincronizada en la retina se debe al solapamiento de los campos receptores y por ende a una entrada común. Esto no se contradice con lo descrito por (Neuenschwander y Singer, 1996), sino que ambos datos se complementan. Tenemos por lo tanto en la retina, actividad sincronizada debida a conexiones horizontales dependientes del estímulo y debida a entradas comunes por campos receptivos solapados.

Toda esta información en forma de potenciales de acción, que ha llegado a las células ganglionares, se transmite por los axones de las células ganglionares hasta el tálamo. Esta información se cruza y distribuye en el quiasma óptico, de forma que la información generada por la hemirretina nasal del ojo izquierdo se junta con la información

generada por la hemirretina temporal del ojo derecho y se dirigen por la misma vía, tracto óptico derecho, hacia el tálamo derecho. De forma que las hemirretinas temporales van al tálamo (NGLd) homolateral, mientras que las nasales van al tálamo contralateral.

4.1.2. Proyecciones Retinianas

La retina, proyecta a tres núcleos: el pretectum, el colículo superior y el núcleo geniculado lateral. De estos, sólo el núcleo geniculado lateral procesa información exclusivamente visual, mientras que el pretectum controla el reflejo pupilar y el colículo superior los movimientos oculares sacádicos.

4.1.2.1. Pretectum

Cuando la intensidad de la luz que incide sobre un ojo aumenta o disminuye, activa una serie de neuronas ganglionares de la retina que procesan estos cambios de la intensidad luminosa generando dos tipos de respuestas. Una respuesta directa, sobre el ojo afectado, que consiste en una contracción o dilatación de la pupila y una respuesta que consiste en el mismo efecto sobre el ojo no afectado, reflejo consensual. El circuito encargado de este reflejo está formado por neuronas ganglionares de la retina que proyectan al pretectum desde donde un conjunto de células proyectan tanto homolateralmente como contralateralmente sobre las células preganglionares del núcleo oculomotor accesorio o núcleo de Edinger-Westphal. De este núcleo salen fibras parasimpáticas preganglionares que se dirigen al ganglio ciliar cuyas neuronas inervan a los músculos del esfínter pupilar.

4.1.2.2. Colículo Superior

El segundo núcleo no visual es el colículo superior, en este núcleo se coordina información de tres sistemas sensoriales, el visual, el auditivo y el somestésico. El fin de integrar toda esta información es el de ajustar los movimientos de la cabeza y ojos hacia un estímulo relevante. El colículo superior tiene una estructura en capas, el número de estas es de siete, y presenta tres mapas sensoriales y uno motor. Los mapas sensoriales están dispuestos de forma que en las capas más superficiales se forman los correspondientes al sistema visual, que reciben información visual directa de la retina e

indirecta de la corteza visual primaria a través de las células corticotectales de capa V, mientras que en las capas profundas se forman los mapas somatosensorial y auditivo. Estas capas profundas reciben entonces aferentes primarias del sistema somatosensorial, del sistema auditivo y también entradas procedentes de las capas más superficiales del colículo que portan información visual. Toda esta información crea en el colículo superior un mapa sensorial del entorno con un alineamiento de los diferentes mapas sensoriales, mapa que converge hacia un mapa motor situado en las capas más profundas del colículo. El resultado es que la convergencia de información sensorial en una zona determinada activa el mapa motor de forma que se produzca un movimiento sacádico que oriente los ojos hacia el objeto de interés. Este control de los movimientos sacádicos se efectúa en colaboración con la información que proviene de los FEF (Frontal Eye Fields) en la corteza frontal de forma que estos últimos portan información relacionada con procesos atentos. Todo esto nos lleva a decir que en el colículo se procesa información referente a tres tipos de estímulos, los estímulos relacionados con el movimiento dentro del campo visual, los relacionados con la atención visual y los relacionados con la identificación de grandes contornos de objetos (Schiller *et al.*, 1980).

4.1.2.3. *Núcleo Genuculado Lateral y Núcleo Peri-Genuculado*

El principal núcleo subcortical al que proyecta la retina, es el Núcleo Genuculado Lateral en su parte dorsal (NGLd). En este núcleo terminan la mayor parte de los axones de las células ganglionares de la retina. cada tracto óptico porta la información del campo visual contralateral y la dirige al núcleo genuculado del hemisferio homolateral. Dentro del núcleo genuculado lateral, se ordenan las proyecciones de las dos hemirretinas correspondientes manteniendo la topología, lo que significa que campos receptores adyacentes en la retina son adyacentes en el NGLd, este hecho se conoce como retinotopía.

En los primates, el núcleo genuculado lateral está formado por seis capas de cuerpos celulares separadas por capas compuestas de axones y dendritas, estas se numeran de la 1 a la 6 de ventral a dorsal. Las dos capas más ventrales se conocen como capas magnocelulares mientras que las otras cuatro se conocen como capas

parvocelulares. Cada capa recibe aferencias de axones provenientes de una única hemirretina, de esta forma, las capas 1, 4 y 6 reciben aferencias de la hemirretina contralateral mientras que las capas 2, 3 y 5 reciben aferencias de la hemirretina homolateral creando así una suerte de láminas con representaciones correspondientes, y retinotópicas.

Los campos receptores de las células del núcleo geniculado lateral muestran una disposición similar a los de las células ganglionares de la retina, y conservan una morfología circular con centro y periferia antagónicos (Hubel y Wiesel, 1965; Hubel y Wiesel, 1979). Se mantiene por lo tanto la estructura de células con campos receptores que muestran una mayor respuesta ante una iluminación central y ausencia de iluminación en la periferia, centro ON, y células con campos receptores que muestran una mayor respuesta a una periferia iluminada y ausencia de iluminación central, centro OFF. Esta división se mantiene gracias a que cada célula del núcleo geniculado recibe aferencias de unas pocas células ganglionares de la retina. También se mantiene la estructura de campos receptores antagónicos y concéntricos en los dos grandes grupos celulares, el parvocelular y el magnocelular.

Estos dos grandes grupos celulares generan dos vías de procesamiento diferenciadas, resultando en la vía magnocelular y la vía parvocelular. La vía magnocelular se caracteriza por campos receptores grandes, respuestas a estímulos de alta frecuencia espacial, alta sensibilidad a las frecuencias temporales y axones de velocidad de conducción elevada, mientras que la vía parvocelular se caracteriza por campos receptores pequeños, respuestas a estímulos de baja frecuencia espacial, elevada sensibilidad cromática, baja velocidad de conducción axonal y baja respuesta a frecuencias temporales. Esta diferenciación que se origina en las células ganglionares de la retina en dos vías se mantiene hasta la corteza visual primaria.

Además de la información procedente de la retina, al geniculado llegan una serie de proyecciones desde otros puntos. Las más importantes que se conocen son las procedentes de la corteza, conocidas como la vía corticofugal o corticogeniculada. Estas proyecciones llegan al núcleo geniculado desde las capas inferiores de la corteza (capas

5 y fundamentalmente 6) efectuando además contactos sinápticos por medio de colaterales axónicas con las neuronas del núcleo perigeniculado, núcleo formado por interneuronas que rodea al núcleo geniculado lateral. Las neuronas del núcleo perigeniculado, actúan de forma inhibitoria sobre las neuronas del núcleo geniculado. Este esquema nos da idea de un lazo de procesamiento centrado en el núcleo geniculado. La información entrante que procede de la retina se procesa y transmite a la corteza visual primaria donde, por una parte se procesa y envía hacia otras áreas corticales y por otra se procesa y se envía al núcleo geniculado, tanto de forma directa como a través del núcleo perigeniculado. Es importante el hecho de que la mayor parte de la información que entra en el núcleo geniculado provenga de la corteza visual. Esto indica que este núcleo no solo es un núcleo de relevo del sistema visual si no que tiene un papel más importante en el procesamiento de la información. A este respecto, (Sillito *et al.*, 1994) y (Sillito *et al.*, 1993) concluyen que el geniculado tiene un papel activo en la generación de la selectividad a la orientación que se observa en la corteza visual primaria. Por otro lado, es posible que en el NGLd se inicie el fenómeno de agrupamiento perceptual, fenómeno muy ligado a la presencia de actividad sincronizada (Sillito *et al.*, 1994; Alonso *et al.*, 1996; Neuenschwander y Singer, 1996).

4.1.3. Corteza Visual Primaria

La siguiente etapa en el procesamiento de la información visual es la corteza visual primaria (V1) localizada en el polo de lóbulo occipital, en lo que corresponde al área 17 de Brodmann. A la corteza visual primaria llega: información visual desde el Núcleo Geniculado Lateral por la radiación óptica; información del Colículo Superior; la información del núcleo Pulvinar del tálamo e información de etapas superiores de la corteza visual (V2, V3, V4,...), colectivamente denominadas corteza visual extraestriada.

La corteza visual primaria tiene una organización laminar, estas láminas son paralelas a la superficie y pueden diferenciarse empleando criterios tanto funcionales como anatómicos. Seis láminas principales, numeradas de la I, la más externa, a la VI, la más interna. Las capas III y IV se encuentra a su vez subdividida en láminas: 3A, 3B, 4A, 4B, 4C α y 4C β . Tenemos además, en la sublámina 4B, la conocida como línea de

Gennari, un denso conjunto de fibras mielínicas con aspecto de estrías que son colaterales axónicas de neuronas de la corteza visual primaria. La línea de Gennari es exclusiva de la corteza visual primaria, por lo que a esta parte de la corteza se la conoce como corteza estriada.

La capa I, o capa plexiforme, es la más externa, se encuentra inmediatamente debajo de la piamadre. En esta se encuentran algunas células gliales así como células estrelladas dispersas, en un 80% inhibitoras, es una lámina en la que casi no hay cuerpos celulares pero en la que abundan fibras de paso y dendritas apicales de células piramidales.

Las capas II y 3A, forman una capa estrecha con un margen inferior difícil de determinar por lo que a veces se toman ambas como una única subdivisión. Está poblada de células piramidales grandes y medianas que muestran baja actividad espontánea, respuestas hábiles ante estímulos estáticos y muy alta selectividad a la orientación. El tamaño de los campos receptores es pequeño en comparación con los de las otras capas y las células que contiene son casi exclusivamente *células complejas*¹⁹ a excepción de unas pocas *células simples*²⁰ que se encuentran situadas en la parte más profunda de la capa III.

La capa IV está poblada con células estrelladas grandes y pequeñas y piramidales medianas. A esta capa es a donde llegan las proyecciones del geniculado a la corteza, encontrándose estas segregadas en las diferentes subláminas que la forman. En esta lámina, en su parte más central, la mayoría de las células estrelladas son células simples y monoculares mientras que en el borde superior son complejas. La capa IV es la diana de las proyecciones de las vías parvocelular y magnocelular del LGN. Las proyecciones

¹⁹ *Célula Compleja: Consideramos célula compleja a toda aquella célula de la corteza visual con un campo receptor con zonas excitadoras e inhibitoras dispersas y no agrupadas, que responde a una combinación no lineal de campos receptores de células simples.*

²⁰ *Célula Simple: Consideramos célula simple a toda aquella célula de la corteza visual con un campo receptor alargado, con zonas excitadoras e inhibitoras claramente agrupadas y localizadas, que es aproximadamente una combinación lineal de los campos receptores del NGL.*

correspondientes a la vía magnocelular finalizan en la parte superior de la sublámina 4C, la 4C α , mientras que las proyecciones de la vía parvocelular finalizan en la parte inferior de la misma sublámina, la 4C β y en la 4A. Las células estrelladas de la capa 4C presentan campos receptores similares a sus antecedentes talámicas.

La capa V contiene células piramidales grandes y es predominantemente una capa de salida. Los campos receptores de estas células son grandes, encontrándonos con mayor cantidad de células complejas, algunas de ellas especiales (inhibición final...), que simples, de las que casi no hay ninguna. Estas células muestran una gran tasa de actividad espontánea así como una gran tasa de disparo ante estímulos óptimos, en su mayor parte estímulos móviles con determinada dirección de movimiento.

La capa VI es la capa de las células piramidales irregulares. Es una capa que recibe aferencias directas de la vía magnocelular del NGLd. Los campos receptores son grandes y un alto número de estos son alargados. Nos encontramos que la población de células simples es numerosa sobre todo en la parte dorsal y que aparece en esta lámina un alto porcentaje de células direccionales al igual que en la capa V.

Esta descripción somera de las diferentes láminas de la corteza visual, no nos da una idea de cómo estas se interconectan. Las láminas IV y VI tienen la función de recibir la información del NGLd. La lámina IV además distribuye esta información tanto hacia láminas supragranulares, desde 4C hacia 2-4B, como infragranulares, desde 4C hacia VI y V y desde 2-4B hacia V y presumiblemente VI. Las láminas 2-4B, además de la proyección hacia capas infragranulares tienen como función la conexión con otras áreas corticales, proyectando y recibiendo información del área visual secundaria (V2), del área MT, etc. La lámina V es un estadio del procesamiento interno en la corteza recibiendo de 4C, 2-4B y VI y enviando a 2-4B, aunque también es la etapa de salida hacia núcleos talámicos como el Colículo Superior. La lámina VI integra información de las láminas superficiales 2-4B con la de la lámina 4C y la de la vía magnocelular del NGLd para enviar la información elaborada hacia 2-4B, 4C y V y de vuelta al NGLd.

Figura 2

Relaciones intracorticales en V1. Circuito elaborado a partir de las descripciones de Gilbert, (1983), Gilbert y Wiesel, (1983b), Gilbert y Wiesel, (1985), Gilbert, (1993)

Todo este complejo entramado de conexiones hacia delante y hacia atrás en la dirección del procesamiento se podría esquematizar en un modelo de procesamiento local en dos niveles con un módulo de proyección hacia delante y otro de proyección hacia atrás. En el primer nivel el módulo de proyección hacia delante es la lámina 4C y el módulo de proyección hacia atrás es la lámina VI y en el segundo nivel el módulo de proyección hacia delante es la lámina 2-4B y el módulo de proyección hacia atrás es la lámina V.

Figura 3

Relaciones intracorticales en V1. Esquema elaborado a partir de las descripciones de Lund, (1988), Lund et al. (1995), Gilbert, (1983), Gilbert y Wiesel, (1983b), Gilbert y Wiesel, (1985), Gilbert, (1993), Callaway, (1998)

Tenemos por lo tanto, una serie de proyecciones o realimentaciones sobre las capas en las que entra la información desde el NGLd y que, por lo tanto, pueden influir en la propagación hacia delante de esta información a través de la corteza visual primaria.

4.1.3.1. *Organización Columnar de la Corteza Visual Primaria*

Además de la circuitería comentada, en la corteza visual primaria hay una serie de organizaciones columnares tales como columnas de dominancia ocular, columnas de orientación y *blobs*. El concepto de organización columnar fue introducido por Lorente de Nó en 1938, definiendo una columna como la “unidad fundamental” de la corteza.

Vernon Mountcastle fue quien descubrió el valor funcional de la organización columnar mediante estudios electrofisiológicos en la corteza somatosensorial del gato. Aquí encontró que las neuronas se organizaban en columnas verticales (perpendiculares a la superficie cortical) de forma mas o menos cilíndrica que se extendían desde la lámina 1 hasta la sustancia blanca. Las neuronas pertenecientes a una misma columna presentaban campos receptores casi idénticos (Mountcastle, 1957). Este trabajo llevó a postular una organización modular de la corteza, convirtiendo a la columna en la unidad elemental de la organización de la corteza somestésica. Pero, ¿qué sucede en la corteza visual?.

Hubel y Wiesel (1962) y Hubel y Wiesel (1965), Hubel y Wiesel (1970), Hubel y Wiesel (1972) observaron empleando métodos electrofisiológicos que la corteza visual estriada y extrarestriada del gato (áreas 17, 18 y 19 de Brodmann) se organizaba en columnas discretas perpendiculares a la superficie de la corteza. Las columnas se definían por dominios de orientación, esto es, las células de estas columnas respondían a estímulos con orientación similar, además los campos receptores de estas células se encontraban solapados en una similar posición retinotópica. Esta primera aproximación definió las columnas de orientación presentes en la corteza visual del gato como columnas de células con campos receptores isoorientados. Estudios anatómicos posteriores (Hubel et al., 1977; Hubel et al., 1978; Hubel y Livingstone, 1987; Hubel y Livingstone, 1990) en los que se empleó 2-deoxiglucosa radioactiva como marcador pusieron de manifiesto que diferentes columnas respondían ante la presentación de diferentes orientaciones.

Registrando la actividad neuronal mediante penetraciones tangenciales a la corteza, Hubel y Wiesel, (1974) vieron que las columnas de orientación seguían un patrón ordenado, salvo ciertos puntos en los que los cambios registrados eran más bruscos. Investigaciones posteriores en las que se empleó la técnica de imagen óptica, pusieron de manifiesto una organización radial de las columnas de orientación a la que se le dio el nombre de *pinwheel*, donde en el centro de esta disposición se registran células con campos receptores bien orientados y selectividad a todas las orientaciones (Blasdel *et al.* 1992; Bonhoeffer *et al.*, 1995; Bonhoeffer y Grinvald, 1991; Bonhoeffer y Grinvald, 1993). Esta estructura avala la observación electrofisiológica de Hubel y Wiesel de los saltos bruscos en la selectividad a la orientación. Estudios posteriores en los que se combinaron ambas técnicas (Das y Gilbert, 1999; Das y Gilbert, 1997) mostraron que en el centro de los *pinwheel* las células respondían a estímulos presentados en campos receptores de columnas adyacentes en los que se presentan imágenes compuestas como L o T.

Cada una de las hemirretinas de un ojo, proyecta de forma segregada sobre el NGLd, de forma que al NGLd del hemisferio izquierdo proyectan la hemirretina temporal del ojo izquierdo (homolateral) y la hemirretina nasal del ojo derecho. Tenemos entonces, en el NGLd izquierdo, una representación segregada en láminas correspondientes a cada uno de los ojos del campo visual derecho. Si el NGLd izquierdo proyecta entonces hacia la corteza visual del hemisferio izquierdo, ¿cómo se distribuye la información referente a cada uno de los dos ojos?. Empleando marcadores radioactivos, (Wiesel *et al.*, 1974) inyectados en uno de los dos ojos, y esperando a que estos se transportaran hasta la corteza, observaron una serie de bandas en la capa IV (sublámina 4C) muy marcadas alternadas con bandas sin marcar. Esta distribución en bandas de dominancia ocular es más regular que la distribución en columnas de orientación. Estudios electrofisiológicos, pusieron de manifiesto que no sólo hay células que respondan a estímulos en el ojo derecho o a estímulos en el ojo izquierdo, sino que también nos podemos encontrar células binoculares fuera de capa IV; más aún, dentro de las células binoculares nos encontramos respuestas de diferentes grados. Según esto, las columnas de dominancia ocular no son estructuras todo o nada, sino que muestran un gradiente de respuesta, sobre todo en las capas más superficiales. Hubel y Wiesel (1977), clasificaron las

respuestas de las neuronas de la corteza visual primaria en 7 categorías en función de la mayor o menor influencia del ojo homolateral y del contralateral.

Hubel y Wiesel (1969) introdujeron el término *hipercolumna* para denominar a la superestructura formada por un conjunto de columnas de orientación que respondieran a líneas de todas las orientaciones en una región del espacio y a través de ambos ojos. Investigaciones posteriores (Hirsh y Spinelli, 1970; Hubel y Wiesel 1970) pusieron de manifiesto que el desarrollo de las columnas de dominancia ocular tenía lugar en etapas muy tempranas de desarrollo.

La tercera organización columnar, se ha relacionado con el procesamiento del color. Estas “columnas”, denominadas *blobs*, se encuentran en las capas II y III de la corteza visual primaria y se describieron por primera vez empleando marcadores específicos para la citocromo oxidasa. La abundancia de esta enzima mitocondrial se asocia a la presencia de alta actividad metabólica. Hubel y Livingstone (1987), Livingstone y Hubel (1988) descubrieron una serie de estructuras circulares en las capas superficiales de la corteza visual, que desaparecían en la capa IV. Estos grupos estaban dispuestos de forma que ocupan posiciones entre columnas de orientación y de dominancia ocular. Empleando 2-deoxiglucosa como marcador radioactivo, y empleando estímulos de baja resolución espacial y alta sensibilidad al contraste cromático, se apreció (Born y Tootell, 1991) que los *blobs* tendían a acumular marcador. T'so y Gilbert, (1988), observaron que en los *blobs* de las capas superiores se encontraba una gran densidad de células oponentes cromáticas.

Con esta organización columnar en mente, la idea que surge acerca de la estructura de procesamiento de la corteza visual primaria, es la de un sistema altamente distribuido, donde la información sigue un procesamiento hacia delante con lazos locales de realimentación.

4.1.3.2. Organización Horizontal de la Corteza Visual Primaria

En la corteza visual se han observado no solo estructuras en columnas perpendiculares a su superficie, sino una serie de patrones de conexión que transcurren

ortogonales a esta. A este tipo de proyecciones se las conoce como conexiones horizontales. Lorente de Nó, (1938), estudiando cortes teñidos con el método de Golgi apreció ya una distribución horizontal de los árboles dendríticos. En estudios de cortes tangenciales (paralelos a la superficie) de la corteza visual de gato (Colonnier, 1964) se observó una distribución del árbol dendrítico de células piramidales de capa I paralela a la superficie, al igual que campos alargados de células estrelladas. Esto dio a entender que era posible una conectividad diferencial de las células corticales en vez de una distribución azarosa de estas conexiones.

Inyectando la enzima peroxidasa del rábano (HRP) intracelularmente en células de A17 en gato (Gilbert y Wiesel, 1979; Gilbert y Wiesel, 1983a) se ha observado que la distancia horizontal recorrida por proyecciones de células de capas IV, II+III, V y VI era mayor que la descrita hasta el momento. Consideraron, que una primera etapa del procesamiento cortical de la información se producía en la capa IV de la corteza (capa de entrada), donde la extensión de las proyecciones es de hasta 4 mm y normalmente finalizando estas proyecciones axónicas en capa II+III, que definieron como segunda etapa de procesamiento. Como tercera etapa tomaron las capas I y V, diana de las proyecciones de las células de capa II+III y que también muestran extensiones del orden de 4 a 6 mm. Las proyecciones más largas, hasta 8 mm, las encontraron en las células de capa V que proyectan hacia la capa VI. Encontraron por lo tanto, una distribución morfológica que no se corresponde, o rompe la correspondencia, que hasta el momento se suponía entre morfología y comportamiento funcional (Gilbert y Wiesel, 1979).

Lund (1988) empleando HRP como trazador extracelular, ha observado que las conexiones horizontales tenían una naturaleza agrupada y discreta: agrupada en el sentido de que grupos de terminaciones axónicas se concentraban en zonas bien definidas por los trazadores, y discretas en el sentido de que estas zonas se encontraban dispersas alrededor del punto de inyección del trazador, formando una teselación de la superficie cortical. A partir de esta distribución y conociendo la distribución columnar de la corteza, es posible que las conexiones horizontales de largo alcance tiendan a unir columnas con propiedades similares (isorientadas, misma dominancia ocular...) (Gilbert y Wiesel, 1983b; Gilbert y Wiesel, 1989; T'so *et al.* 1986). Estas distribuciones no cumplen

los principios de la topografía cortical al ser más largas que los campos receptores (Gilbert y Wiesel, 1985; Gilbert *et al.*, 1990). Es posible, sin embargo, que tengan un papel importante en la generación del fenómeno de inhibición lateral observado en algunos campos receptores, hipótesis que no se contradice con el hecho de que la mayor parte (aproximadamente un 80%) de estas conexiones sean excitadoras (Bolz y Gilbert, 1986), pero que deja sin explicar todas las posibilidades funcionales de este tipo de conexiones (Gilbert y Wiesel, 1985). Combinando trazados con HRP y microscopía electrónica, se observó que las dianas de las proyecciones horizontales de las células piramidales de la capa II+III eran espinas de células piramidales, esto puede indicar que el efecto de estas proyecciones es más débil que el de las proyecciones verticales (Toyama *et al.*, 1981; Tanaka, 1983) al menos de forma individual, la fuerza de estas conexiones vendría dada por el efecto conjunto o acción combinada de un determinado número de células sobre una columna simple (McGuire *et al.*, 1991).

Al combinar trazados con biocitina y mapas corticales obtenidos con la técnica de la imagen óptica, se puso de manifiesto una relación entre la arquitectura funcional de la corteza y las conexiones horizontales de largo alcance (Malach *et al.*, 1993; Bosking *et al.*, 1997), de forma que las conexiones de largo alcance se producen preferentemente entre columnas que comparten características funcionales, tal y como habían propuesto Gilbert y Wiesel (1989) y Gilbert (1983) pero tomando como eje el de la orientación preferente. Además de las conexiones de largo alcance, en estos estudios se ponen de manifiesto conexiones de corto alcance, menores de 500 μm . La distribución de estas últimas conexiones es más uniforme, alcanzando al conjunto de columnas adyacentes, y por lo tanto más inespecífica en cuanto a función se refiere.

Tenemos por lo tanto un balance entre las conexiones horizontales de corto y largo alcance. Desde un punto de vista funcional, las primeras son inespecíficas y fuertes y las segundas específicas y más débiles. Estos nuevos elementos de la arquitectura cortical incrementan el repertorio de propiedades de esta estructura (Bosking *et al.*, 1997; Malach *et al.*, 1993). Esta especificidad modular y axial, hace que la arquitectura parezca

diseñada para la percepción, o mejor dicho extracción, de contornos bajo condiciones ruidosas o degradadas.

La estructura anatómica de la corteza sugiere, por lo ya visto, relaciones funcionales complejas entre elementos dispersos de ésta. Estas relaciones funcionales pueden ser reveladas empleando técnicas electrofisiológicas de registro extracelular o intracelular y herramientas de análisis que nos indiquen la probabilidad de que esta relación esté presente. Una de estas herramientas es la correlación cruzada, que nos muestra la densidad de probabilidad de que los potenciales de acción de dos neuronas estén relacionados temporalmente y, por tanto, la posible influencia de una neurona sobre la otra o la presencia de una entrada común.

Registrando en la corteza visual con dos electrodos a diferentes distancias (T'so et al 1986; Schwarz y Bolz, 1991; Hata et al 1991; Das y Gilbert, 1999; Das y Gilbert, 1997) observaron que las interacciones que se revelaban con una correlación cruzada eran en su mayor parte excitadoras a distancias de varios milímetros. La forma de esas correlaciones cruzadas se corresponde con un circuito en el que predominan las entradas comunes sin poder descartar de ningún modo la presencia de interacciones laterales. Esta gran cantidad de entradas comunes sugiere una gran dispersión de información visual debido a un alto grado de conectividad cortical. Otro detalle que se pone de manifiesto en el análisis de la actividad neuronal correlacionada, es que esta es más débil conforme los pares de células registradas se encuentran más alejados tal y como predice la anatomía de estas conexiones. Es interesante también, la dependencia que encuentran Hata *et al.* (1991) y Das y Gilbert (1999) entre la presencia de actividad correlacionada y la orientación de los campos receptores registrados. La probabilidad de encontrar actividad neuronal correlacionada en la corteza visual del gato entre las células registradas disminuye según aumenta la diferencia entre las orientaciones preferentes de estas, hecho que está de acuerdo con la distribución de las conexiones horizontales de largo alcance que revela la anatomía, pero que no concuerda plenamente con la inespecificidad observada en la distribución de las conexiones de corto alcance.

Las neuronas de V1 responden de forma diferente a un elemento visual simple presentado de forma aislada que cuando este se presenta rodeado o dentro de una imagen más compleja (Das y Gilbert, 1999). Estos efectos contextuales son determinantes para el estudio de la percepción del entorno, dado que condiciones de laboratorio en las que se estimulan de forma selectiva campos receptores no son muy frecuentes en la realidad. Esta diferencia en las respuestas seguramente está mediada por el efecto funcional de las conexiones horizontales de corto y largo alcance. Das y Gilbert, concluyen que la función local depende de la situación dentro del mapa de orientaciones, que en su sentido más amplio implica una variabilidad de la función cortical local dependiente de la función del entorno. Definen estos autores un *módulo funcional* como una zona de la corteza que posee una representación de todas las orientaciones (Bonhoeffer y Grinvald, 1993), este modelo representa un mayor alcance funcional que el de la *columna* e *hipercolumna* de Hubel y Wiesel, basada en criterios de complejidad de respuesta y mantenimiento de la posición de los campos receptores.

La selectividad ante formas complejas podría tener asociada una determinada arquitectura funcional relacionada con la estructura de un módulo funcional. Se ha observado que en la corteza visual primaria, en la zona central del *pinwheel*, hay una zona, que correspondería con el eje del cilindro que forma el *pinwheel*, en la que no se aprecia selectividad a la orientación a través de imagen óptica (Das y Gilbert, 1999; Das y Gilbert, 1997). Los registros efectuados en el centro de *pinwheels*, muestran que hay células bien orientadas pero de todas las orientaciones. En los experimentos efectuados por estos autores (Das y Gilbert, 1999) muestran que las neuronas del centro del *pinwheel* responden ante figuras complejas, como esquinas (forma de L o T) o ángulos. El resultado hace pensar que en el centro del *pinwheel* se está integrando y procesando información de las columnas de orientación que lo forman, dando lugar a respuestas más complejas de las ya conocidas. Esto podría ser un anticipo de una función cortical de mayor alcance, en la que integrando información proveniente de varios *pinwheels* podríamos obtener los contornos de las imágenes percibidas.

4.1.4. Áreas Corticales Superiores

La mayor parte de las proyecciones precorticales del sistema visual van a parar, de forma diferenciada, a la corteza visual primaria en su lámina IV. Pero, ¿cómo se distribuye la información a partir de V1 en la corteza visual? En el mono macaco se conocen del orden de unas 30 áreas relacionadas con el procesamiento visual (Van Essen *et al.*, 1990; Maunsell y Newsome, 1987; Young, 1996; Ungerleider, 1995) que se encuentran unidas por unas 300 proyecciones cortico-corticales homolaterales (Van Essen *et al.* 1990; Felleman y Van Essen, 1991; Van Essen *et al.*, 1992; Van Essen y Deyoe, 1995) según una serie de principios organizativos, basados en la distribución laminar de los orígenes y dianas de las proyecciones, que nos permiten establecer una jerarquía de procesamiento en el sistema visual (Felleman y Van Essen, 1991; Young, 1993).

Un primer descubrimiento sobre la organización de las conexiones cortico-corticales en el primate fue el que los orígenes y destinos de estas conexiones no son los mismos (Spatz *et al.*, 1970; Tigges *et al.*, 1973). Esta observación ha sido confirmada posteriormente en diferentes primates y por diferentes autores, llegando a la conclusión de que áreas corticales recíprocamente unidas son normalmente irrecíprocas en cuanto a orígenes y destinos se refiere. Felleman y Van Essen (1991) han clasificado estas conexiones en tres clases: *ascendentes*, donde las neuronas de origen se encuentran principalmente en capas supragranulares y las destino en la capa IV; *descendentes*, en las que las neuronas origen se encuentran principalmente en capas infragranulares y las terminaciones encima o debajo (pero no en) la capa IV del área destino; *laterales o intrínsecas*, que parten de neuronas tanto supra como infragranulares y que sus axones terminan de forma columnar con ramas en todas las capas del área destino. Partiendo de esta descripción de relaciones origen-destino entre áreas interconectadas en la corteza, se propuso la hipótesis de una relación o estructura jerárquica en la que se asignaron diferentes niveles según fueran estas relaciones (Felleman y Van Essen, 1991; Van Essen *et al.*, 1990). Esta hipótesis ha tenido defensores y detractores, estos últimos apoyados en razones como la excesiva cantidad de excepciones a las reglas de jerarquía propuestas y que algunos subconjuntos del total de módulos reciben sólo ciertos subconjuntos del total de conexiones. De esta forma, mientras que la hipótesis de una

estructura jerárquica perdía fuerza, aparecían más canales de procesamiento paralelo y más excepciones a las reglas de conectividad propuestas. Mouncastle (1998) apoya un punto de vista que combina ambos principios de procesamiento paralelo / jerárquico con realimentaciones.

Partiendo de la idea propuesta por Felleman y Van Essen, se ha postulado en la corteza visual la presencia de varios canales de procesamiento paralelos, fundamentalmente dos, el de la forma y color o vía ventral y el del movimiento y posición espacial o vía dorsal (Ungerleider y Mishkin, 1982; Young, 1993; Zeki, 1978), ambos con origen en V1 y V2.

La vía dorsal también conocida como *vía donde*, en la que se procesa la posición y disposición espacial así como el movimiento está formada por las áreas MT, V3A, PO, FST, MSTp y MSTc, PP, 7a, LIP, VIP, DP, mientras que la vía ventral o *vía qué*, en la que se procesa el color y la forma, está formada por las áreas V4, VOT, PITd, PITv, CITd, CITv, AITd, AITv (Felleman y Van Essen, 1991). Finalmente ambas vías confluyen en la corteza frontal, áreas de Brodmann 46, 8, 45, 12, 11 + 13 (Ungerleider, 1995). Young *et al.* (1995) aplicaron *escalados no métricos multidimensionales* para estudiar el patrón de conexiones conocidas entre estas áreas a datos anatómicos de densidad de proyecciones. El resultado que obtuvieron, confirmó por un lado algunas de las hipótesis jerárquicas de Felleman y Van Essen mientras que otras se vieron refutadas, de igual forma, la hipótesis de dos vías de procesamiento, dorsal y ventral, se vio reforzada.

Tenemos por un lado una serie de microestructuras que definen una circuitería local, que se puede tomar como básica, en las columnas del sistema visual. En esta microestructura nos encontramos con diferentes etapas de procesamiento así como lazos de realimentación que definen un procesamiento temporal local similar a un filtro con características dinámicas dependientes del entorno. La distribución de estas columnas de procesamiento en la corteza visual, sus características funcionales individuales y las relaciones tanto anatómicas como funcionales que se observan entre ellas, ya sean adyacentes o lejanas, definen a su vez una arquitectura de procesamiento espacial. Si unimos las funcionalidades de ambas estructuras computacionales y generalizamos a las

diferentes áreas del sistema visual en las que se repite el modelo de circuitería local recurrente y distribución columnar interconectada, tenemos que las diferentes áreas de la corteza visual primaria podrían estar actuando como un conjunto de filtros espacio-temporales dinámicos. Si ahora, conectamos entre sí esta serie de filtros con lazos de realimentación de forma jerárquica y paralela (dos vías de procesamiento jerárquicas y relacionadas entre sí), lo que tenemos es una estructura computacional distribuida sobre la base de filtros espacio-temporales. Las similitudes entre la arquitectura y anatomía de la corteza visual (neocortex en general) y un sistema distribuido son muchas (Mouncastle, 1998):

- Los sistemas distribuidos no son jerárquicos en su organización global, aunque alguno de sus subsistemas pueda tener esa organización.
- La información en un sistema distribuido puede seguir un determinado número de caminos diferentes.
- La actividad puede iniciarse en cualquier elemento dentro de un sistema distribuido.
- La computación dentro de un sistema distribuido permite la representación en su actividad dinámica por la combinación de elementos neuronales, donde una característica específica no tiene por que estar contenida en la actividad de un único elemento.
- Lesiones locales pueden degradar una función, pero no eliminarla completamente.

4.2. Procesamiento

El hecho de observar una escena, implica la activación de diversos elementos a lo largo de la vía visual, desde la retina hasta áreas extraestriadas de la corteza. Es necesario por lo tanto, que la información que se va a procesar sea enviada a lo largo de esta vía de forma que sea posible identificar las diferentes características de cada objeto, su posición, color, textura, volumen, forma,... (Fukushima, 1980; Fukushima, 1988) Si

como hemos dicho, el procesamiento en el sistema visual es distribuido, de forma que las diferentes características de los objetos de la escena se están procesando en diferentes áreas del sistema visual y dentro de estas áreas en diferentes circuitos locales, entonces, ¿cómo es el sistema capaz de *agrupar* las diferentes *características* perceptuales de un objeto que se están procesando en diferentes áreas del sistema visual?.

Vamos a ver, en primer lugar, cual es el tipo o tipos de procesamiento de la señal que se realiza en las células individuales y posteriormente, cómo esas células pueden arreglárselas para trabajar de forma simultánea y así procesar señales complejas.

4.2.1. Función Celular

¿Cuáles son las informaciones que portan los diferentes elementos del sistema, ya sean células individuales o poblaciones de neuronas? Se nos plantean a este respecto diferentes niveles de procesamiento para las diferentes etapas de la arquitectura del sistema visual. No puede ser la misma la función de una célula de la retina que toma la información combinada de un grupo de fotorreceptores, que la de una célula del Núcleo Geniculado Lateral que agrupa a varias de las anteriores, que la de una célula de la corteza visual primaria, que agrupa un conjunto de células del NGL. Estamos hablando de función, entendiendo por ello el procesamiento que esta célula, en colaboración con sus vecinas, efectúa sobre la información que a ella le llega. La función asociada a una célula, no es únicamente el resultado de sus características funcionales, sino el de la población de neuronas más o menos próximas que interactúan con esta.

4.2.1.1. Células de la Retina

Las células ganglionares de la retina muestran campos receptores concéntricos y con antagonismo centro periferia. Esto define dos grupos de células en función de las características de sus campos receptores, células de *centro encendido* y células de *centro apagado*. Las primeras se caracterizan por un incremento de la respuesta de la célula ante un estímulo luminoso en el centro del campo receptor y oscuridad en la periferia, mientras que las segundas se caracterizan por un incremento de la descarga ante un

anillo luminoso en la periferia y obscuridad en el centro del campo receptor (Barlow *et al.*, 1966; Kuffler, 1953).

El modelo de campo receptor de estas células se conoce como *sombrero mejicano*, por la forma que muestra una representación en tres dimensiones de su estructura excitadora/inhibidora. Desde un punto de vista computacional, la función de un campo receptor de estas característica sería el efectuar un promedio espacial de la luminosidad. ¿Se comportaría entonces la retina como un promediador de la intensidad luminosa? No tiene por que ser así. La configuración de los campos receptores de las células ganglionares, es especialmente efectiva a la hora de detectar variaciones locales de contraste, de forma que nos encontramos con respuestas neuronales próximas a la máxima cuando estimulamos el campo receptor con una barra de cualquier orientación que pase por su centro, esto estaría generando una detección de bordes o de zonas de cambio de contraste. Es posible que ambas funciones coexistan y actúen de forma simultánea, y que por lo tanto se esté produciendo una detección de bordes, identificables por su alto nivel de actividad y una posible sincronización de esta actividad y un promedio espacial de las zonas en las que los cambios de contraste no definen bordes sino superficies con o sin textura, etc.

Se han descrito en la retina dos tipos de células ganglionares, las P y las M, de forma posterior al descubrimiento de éstas y de sus características en el núcleo geniculado lateral. Las células ganglionares tipo P son más selectivas al color que al blanco y negro, mientras que las células ganglionares tipo M son más selectivas al blanco y negro que al color. Las ganglionares tipo P y las tipo M, proyectan de forma selectiva en las células parvocelulares y magnocelulares del NGL. De esta selectividad al color se puede deducir que las células ganglionares tipo P reciben información de los conos mientras que las ganglionares tipo M reciben de los bastones.

Una de las propiedades funcionales de la retina se encuentra en la compresión de información. En la retina tenemos del orden de cien millones de fotorreceptores, mientras que de la retina sólo salen hacia el núcleo geniculado del orden del millón de fibras. Esto implica una compresión de información del orden de 100 a 1, pero hay que tener en cuenta

que en la zona foveal se aprecian relaciones 1 a 1, el resultado es que la compresión de la información no es uniforme. Esta enorme compresión de la información visual puede estar relacionada con un proceso de eliminación de información redundante en la retina. A este respecto Srinivasan presenta una posible función de predicción de código por parte de la retina. De este modo, la imagen que percibimos se va construyendo a partir de los cambios que en ella se producen y serían estos cambios los que producirían el montante de información a transmitir, la información que permanece estática no sería transmitida de nuevo (Rao y Ballard, 1996) Un punto a favor de este tipo de procesamiento en la retina sería la distribución de los diferentes tamaños de sus campos receptores. Los campos receptores de la periferia son mucho más grandes que los de la zona central (foveal), lo que indica que la zona foveal está mucho más representada que la periférica y que por lo tanto la imagen periférica debería ser menos fina que la foveal.

4.2.1.2. *Células del Núcleo Geniculado Lateral*

Los campos receptores de las células del NGL, muestran la misma forma de sombrero mejicano que las células ganglionares de la retina pero son de mayor tamaño, a excepción de los campos receptores correspondientes a la zona foveal, y la periferia es más inhibitoria. La estructura de procesamiento del NGL tiene, a diferencia de la retina, tres dimensiones. En el NGL se segregan tres vías de procesamiento, la parvocelular, la magnocelular y la koniocelular en primates con sus homólogas X, Y y W en el gato. La vía parvocelular (X en el gato) se caracteriza por (Cleland *et al.*, 1983; Hoffman *et al.*, 1972):

- Campos receptores pequeños, del orden de la mitad de los campos receptores magnocelulares.
- Una relativa insensibilidad al contraste.
- Una alta sensibilidad al color.
- Presencia de respuestas sostenidas ante cambios en la estimulación.
- Velocidad de conducción axonal lenta.

La vía magnocelular (Y en el gato), se caracteriza por:

- Campos receptores grandes.
- Una alta sensibilidad al contraste.
- Baja selectividad al color.
- Respuestas transitorias ante cambios en el estímulo.
- Velocidad de conducción axonal rápida.
- Efecto modulador de la periferia (Kruger, 1977).

Estas características dieron lugar a que ciertos investigadores (De Yoe y Van Essen, 1988; Livingstone y Hubel, 1988) pensaran que las células parvocelulares constituían la vía que portaba la información para el procesamiento del color y de la forma, mientras que las células magnocelulares constituían la vía dedicada al procesamiento del movimiento y la posición espacial. Si esto fuera así, esta segregación tendría que verse de forma clara en etapas posteriores de procesamiento más especializadas, lo que de hecho sucede, al ser estas dos vías P y M los orígenes de la segregación en las vías dorsal y ventral, cada una especializada en el procesamiento de determinadas características de los estímulos, debido en parte a la información diferenciada con la que trabajan.

La vía koniocelular (W en el gato) se caracteriza por (Sur y Sherman, 1982; Hendry y Reid, 2000):

- Baja velocidad de conducción axonal.
- Respuesta pobre e irregular ante estímulos visuales.
- Campos receptores más grandes que los de las células magnocelulares.
- Selectividad a la dirección de movimiento con preferencia por los movimientos horizontales.

4.2.1.3. Corteza Visual Primaria

Las estructuras de los campos receptores de las células de la corteza visual primaria (V1) difieren en gran manera de los observados en la retina y en el núcleo geniculado lateral. En V1, los campos receptores de las células son alargados, selectivos a la orientación y a la dirección de movimiento (Carlson *et al.*, 1986; Hubel y Wiesel, 1959; Hubel y Wiesel 1962; Hubel y Wiesel, 1965; Hubel y Wiesel, 1969) Estos autores, clasificaron las células de V1 en tres tipos: *células simples* y *células complejas*.

Las *células simples* se caracterizan por tener una respuesta predecible ante estímulos complejos una vez conocidas las respuestas de la célula a puntos de luz. El campo receptor de una célula simple es, aproximadamente, una combinación lineal de campos receptores simples, entendiendo como simples los campos receptores observados en el NGL. La forma de los campos receptores de las células simples es alargada, siendo las respuestas de estas células más altas cuando se estimulan estos campos receptores con barras de luz o bordes en una determinada posición espacial y con una orientación característica, y disminuyendo esta respuesta ante variaciones de orientación, respuesta que puede llegar a ser nula cuando la orientación del estímulo es la ortogonal a la orientación óptima. Además de ser alargados, estos campos receptores son una composición de zonas excitadoras e inhibidoras. Una región excitadora o inhibidora flanqueada por una o dos zonas inhibidoras o excitadoras respectivamente. Las estructuras de los campos receptores de las células simples son muy similares a las estructuras espaciales de los filtros de Gabor (Daugman, 1980; Marcelja, 1980). Podemos diferenciar dos tipos de campos receptores de células simples. El primer tipo, se caracteriza por tener una zona excitadora en un lado y una inhibidora en el otro. La función de este tipo de campos sería la de *detectores de bordes*. El segundo tipo, se caracteriza por una zona excitadora o inhibidora flanqueada por, respectivamente, una zona inhibidora o una excitadora. La función de este tipo de campos receptores sería la de actuar como *detectores de líneas*. Hubel y Wiesel (1959, 1962, 1965), propusieron que estos campos receptores se formarían por la apropiada combinación de campos receptores alineados del NGL. Estudios recientes (Reid y Alonso, 1995) han demostrado

la presencia de conexiones monosinápticas entre las células del NGL y células simples de la capa IV del gato.

Las *células complejas* se caracterizan, por ser sus campos receptores una combinación no lineal de campos receptores simples. No podemos por lo tanto predecir su comportamiento a partir de la respuesta de estas ante puntos de luz. Tener respuestas elevadas ante el movimiento de barras o bordes dentro del campo receptor y poseer campos receptores normalmente de mayor tamaño que los de las células simples.

Hubel y Wiesel (1959, 1962, 1965), propusieron que las células complejas se generaban como resultado de una combinación de células simples, integrando de una forma no necesariamente lineal las respuestas de éstas. Esto parece ser el caso de la mayoría de las células complejas (Alonso y Martínez, 1998; Alonso y Martínez, 2001). Se ha descrito que en algunos casos células complejas reciben aferencias directas de células del NGL (Alonso y Martínez, 1998)

4.2.1.4. Teoría de la Detección de Bordes y Líneas

La forma y características de los campos receptores de las células de V1, hacen pensar que, en esta etapa del procesamiento de la visión espacial, la corteza actúa como un sistema de detección y extracción de bordes. De esta forma, las células de la corteza visual primaria, se activarían de forma selectiva ante la presencia de bordes o líneas sobre sus campos receptores. Este punto de vista responde a una concepción atomista en la que la representación de una imagen, independientemente de lo compleja que esta sea, es una composición de muchos átomos espaciales primitivos. Las primitivas, son en esta concepción, los campos receptores antes mencionados.

Este modelo de comportamiento supone que los bordes del estímulo visual activarían de forma selectiva a las células simples en función de la orientación, determinándose así los contornos de los elementos de la escena. El resto de las características de estos elementos serían procesados por las células responsables de la codificación del color, texturas, etc. Esto implica que la información se estaría procesando de forma selectiva por elementos sensibles a la característica a procesar y, manteniendo

un isomorfismo con la escena gracias a la retinotopía existente. Esta selectividad en el procesamiento sería la encargada de segregar las diferentes informaciones que serían enviadas a etapas posteriores de procesamiento de la corteza visual.

4.2.1.5. *Teoría de la Frecuencia Espacial*

Al igual que la teoría de la detección de bordes y líneas, la teoría de la frecuencia espacial parte, también, de una concepción atomista de funcionamiento del cerebro. En este caso, las primitivas serían enrejados sinusoidales²¹. Estas primitivas se caracterizan de forma completa por cuatro parámetros: *frecuencia espacial*, *orientación*, *amplitud* y *fase*.

- La *frecuencia espacial* del enrejado se refiere a la anchura de las barras, de forma que a menor frecuencia espacial mayor anchura.
- La *orientación* de los enrejados es el ángulo de las barras.
- La *amplitud*, o contraste, indica la relación entre el máximo y el mínimo de luminosidad de las barras.
- La *fase* del enrejado, indica el origen de éste en función de algún punto de referencia.

Pero, ¿por qué considerar los enrejados como primitivas de visión si realmente no experimentamos de forma consciente este tipo de descomposición ni de patrón? Realmente, no hay ninguna razón que nos impida considerar que las primitivas de visión no tienen porque ser percibidas de forma consciente ni tampoco lo contrario. Formalmente, la razón de que podamos considerar los enrejados como primitivas de visión se basa en el análisis matemático de Fourier. El teorema de Fourier afirma que cualquier señal se puede descomponer en una serie de sumas de señales sinusoidales de diferente amplitud frecuencia y fase, y que esta descomposición es única, estando su

²¹ *Enrejado Sinusoidal: Patrón bidimensional cuya luminancia cambia de acuerdo con una función sinusoidal en una dimensión espacial y se mantiene constante en la perpendicular.*

inversa garantizada (la recuperación de la información original) por la condición de continuidad e integridad de las señales original y transformada.

El efecto de la reconstrucción parcial de la señal transformada es muy interesante como posible interpretación de la presencia de los diferentes canales de frecuencia como son las vías Parvo y Magnocelulares. Si transformamos una señal, una fotografía en blanco y negro, y tratamos de reconstruir la señal inicial empleando únicamente las frecuencias bajas, obtenemos como resultado los patrones de luminosidad de la imagen inicial, si por otro lado reconstruimos la señal empleando las frecuencias altas, obtenemos el patrón de bordes de la imagen inicial. Sin embargo, esto no deja de ser una aplicación de un teorema matemático sin correlato neurofisiológico conocido.

La teoría de la frecuencia espacial, propone la presencia de un número de canales de frecuencia espacial solapados en sus frecuencias espaciales y orientaciones. Estos canales se denominan *canales psicofísicos*, para los que su substrato fisiológico no está especificado, y tendrían como función el descomponer la señal de entrada en las frecuencias y orientaciones que componen dicha señal y para las que las células en cuestión estarían máximamente sintonizadas. Por lo tanto, cada canal estaría definido por la frecuencia espacial y por la orientación del enrejado para el que su respuesta es máxima (Blakemore *et al.*, 1972; Bradley, 1987; Tootle *et al.*, 1981)

4.2.2. Agrupamiento perceptual

Si las diferentes características de la escena visual se procesan en diferentes áreas corticales, ¿cómo se produce el *agrupamiento perceptual (binding)*? En general, el agrupamiento perceptual es el proceso responsable de la unión funcional de la actividad distribuida (Gray, 1999). Este mecanismo, permite que diferentes características sean agrupadas de acuerdo con algún tipo de criterio, e.g. Gestalt. Debe entonces suceder que este proceso permita por una parte establecer relaciones entre características y además separar o diferenciar un grupo de características de entre otras presentes.

Actualmente existen varias hipótesis relativas a los posibles mecanismos de codificación e integración de la información (Gray, 1999; Singer, 1999a; Singer, 1999b;

Mountcastle, 1998): convergencia de información a través de la organización jerárquica del sistema visual (De Yoe y Van Essen, 1988; Felleman y Van Essen, 1991; Payne, 1993), codificación por poblaciones (Van Essen *et al.*, 1992; Rao y Ballard, 1996) y la hipótesis de correlación temporal (von der Malsburg y Willshaw, 1981; von der Malsburg y Schneider, 1986; von der Malsburg 1985, 1999; Braitenberg, 1974, 1976; Edelman, 1978). Además de estas hipótesis, se presentan ideas sobre el papel funcional de la atención en los procesos de agrupamiento (Reynolds y Desimone, 1999; Gray, 1999).

4.2.2.1. *Convergencia Jerárquica de Información*

La jerarquía cortical se puede ver como una serie de etapas de procesamiento, donde cada etapa efectúa operaciones especializadas en paralelo que dependen de las entradas desde etapas anteriores. Esto es, un sistema en el que las etapas de procesamiento se encuentran como mínimo parcialmente ordenadas y el flujo de información entre esas etapas es el que determina este orden. Esto da lugar a un incremento en la complejidad de las representaciones neuronales y a una pérdida de la localidad, retinotopía, conforme ascendemos en la jerarquía del sistema. Este modelo asume que la información en cada uno de los niveles está representada por la actividad de una o de un pequeño grupo de neuronas.

Las evidencias fisiológicas de este tipo de procesamiento son en primer lugar la pérdida de generalidad en el comportamiento de los campos receptores de forma que conforme avanzamos en la jerarquía responden ante características más concretas y complejas del estímulo, llegando, en los niveles más altos a respuestas selectivas a la estimulación con objetos (Desimone *et al.*, 1984, 1985; Perret, 1982, 1988; Logothetis *et al.*, 1995). En segundo lugar, tenemos un establecimiento temprano de la selectividad a las diferentes características del estímulo en el curso temporal de la respuesta neuronal, que nos indica que la distribución del procesamiento converge en la neurona diana de forma temporalmente efectiva (Rolls y Tovee, 1994). Y, en tercer lugar aparece una gran correlación entre la actividad de neuronas individuales y la ejecución de diferentes tareas de discriminación (Newsome *et al.*, 1989; Britten, 1996; Parker y Newsome, 1998).

El agrupamiento en un sistema de estas características tendría lugar a través del proceso de convergencia-divergencia²² de la información (Stone *et al.*, 1979; Felleman y Van Essen, 1991; Levitt *et al.*, 1994) De esta forma, a una neurona de una etapa llega información que proviene de múltiples neuronas de la etapa anterior y la salida de una neurona de una etapa diverge hacia varias neuronas de la etapa siguiente. De este modo, las características de un determinado estímulo se representarían en una etapa superior por la convergencia de las salidas de las neuronas de etapas previas. Las características mencionadas son los puntos fuertes a favor de este modelo de agrupamiento perceptual por otro lado íntimamente ligado a la estructura anatómica conocida del sistema visual.

El modelo convergente jerárquico muestra un problema que indica que no debe ser un mecanismo único. Un sistema convergente con las características mencionadas implica necesariamente una enorme posibilidad de combinaciones para poder representar un único objeto aún con diferentes características. Un mismo objeto de diferentes tamaños excitaría diferentes grupos de campos receptores que deben converger, finalmente, en la neurona o neuronas que representen ese objeto. Modelos artificiales (Fukushima, 1980; Fukushima, 1988) han demostrado que un sistema convergente jerárquico puede ser invariante ante traslaciones, ampliaciones e incluso rotaciones de la imagen presentada. La cuestión se resuelve no pensando únicamente en V1 como elemento avanzado de procesamiento, sino en toda la estructura de convergente jerárquica del sistema visual.

4.2.2.2. *Codificación por Poblaciones*

El problema que surge con el modelo convergente jerárquico puede ser solucionado si en vez de suponer que la información está representada por la actividad de un pequeño grupo de neuronas o incluso de una, ésta se representa por la actividad combinada de una población de neuronas distribuidas en y entre los diferentes niveles de la jerarquía del sistema (Van Essen *et al.*, 1992; Rao y Ballard, 1996;). La representación, entonces, de un estímulo se produciría por un patrón de actividad determinado en las

²² *Convergencia-divergencia: Proceso por el cual la información se compacta para su transmisión y se expande para su procesamiento.*

distintas células que componen la asociación, lo que incrementa las posibilidades de codificación del modelo y elimina el problema del límite de combinaciones impuesto por la conectividad en el sistema convergente jerárquico. Se hace necesario en este punto, definir el concepto de asociación de neuronas. Mountcastle (1998) define una asociación de neuronas como un grupo de neuronas con conexiones internas recíprocas y fuertes, de forma que la activación de una de ellas implica la distribución de esa actividad por todo el grupo. Esta definición es similar a la de Braitenberg (1978), Palm *et al.*, (1988), Abeles y Gerstein, (1988), Abeles *et al.* (1993a, 1993b), Aertsen y Gerstein, (1985), Gerstein y Aertsen, (1985), en la que nos encontramos con la restricción de que una asociación de neuronas es una entidad unitaria, lo que nos limita la posible plasticidad, lo que no sucede en las propuestas de (Hebb, 1949).

Este modelo, se fundamenta en evidencias fisiológicas que muestran que en diferentes áreas corticales, sensoriales y no sensoriales, la función, ya sea representación del estímulo o acciones motoras, viene dada por la actividad de una *población distribuida*²³ de células. (Georgopoulos *et al.*, 1992, Nicolelis y Chapin, 1994; Vaadia *et al.*, 1995; Nicolelis *et al.* 1997).

Aunque este modelo soluciona el problema del modelo convergente jerárquico, no soluciona todos los problemas asociados a la percepción. ¿Cómo se diferencian en este modelo diferentes poblaciones que codifican a diferentes objetos?, y ¿qué sucede si un objeto ocluye parcialmente a otro presentes ambos en la misma escena? Millner (1974) y von der Malsburg (1985) se refieren a estos problemas como el "problema de la superposición". La esencia del problema se encuentra en la *identificación o etiquetado*²⁴ de los diferentes procesos de codificación que en el sistema visual pueden estar teniendo

²³ *Población distribuida: Población de neuronas no localizadas en un entorno próximo.*

²⁴ *Problema de identificación o etiquetado: Problema que surge en el sistema nervioso ante la necesidad de procesar de forma simultánea las características de más de un estímulo, entendiendo como estímulo la parte del conjunto de sensaciones que compone una escena sensorial. Esta identificación o etiquetado de la información a procesar se hace necesaria para el mantenimiento de la integridad de la información.*

lugar para los objetos presentes en un escenario normal y en las interferencias que estas codificaciones simultáneas puedan estar generando.

Olshausen *et al.* (1993) proponen un mecanismo basado en procesos de atención que dirija el procesamiento, resaltando la codificación del elemento atendido sobre el resto de las codificaciones presentes y disminuyendo o eliminando al resto. Esta solución tiene el problema de cómo el sistema atencional es capaz de localizar todas las características del estímulo atendido en una cantidad razonable de tiempo (Millner, 1974) Una posibilidad se encuentra en la segmentación de la escena visual en elementos que permitan su rápida identificación y selección (Neisser, 1968) Otra posibilidad, la tenemos en incrementos de la actividad localizados debidos a movimiento, alto contraste o cualquier otra característica que dirija o ayude al sistema a centrar su atención sobre un objeto determinado de la escena (Koch y Ullman, 1985)

El problema de este modelo está en cómo definir una población. Es posible la presencia simultánea de múltiples poblaciones de células con altos niveles de actividad en la misma red. Se hace necesario, entonces, algún mecanismo que las identifique y que permita que las diferentes características de un elemento se agrupen como comunes (Gray, 1999).

4.2.2.3. *Correlación Temporal*

Milner (1974), von der Malsburg (1981), von der Malsburg (1985), Braitenberg (1978) y Edelman (1978), Abeles *et al.* (1994) propusieron una serie de soluciones teóricas para el problema que surge ante la cuestión de ¿cómo se define e identifica una población de neuronas?. Estas se agruparían en la conocida como Hipótesis de Correlación Temporal (Singer y Gray, 1995) El punto clave de estas propuestas se encuentra en las ideas de Ariens-Kappers *et al.* (1936) y de Hebb (1949) relativa a la formación de conexiones sinápticas fuertes a través de la simultaneidad o sucesión inmediata de actividad. (Hebb, 1949) postuló un posible incremento de los pesos de una conexión neuronal mientras que Ariens-Kapper *et al.* (1936) postularon la determinación de conexiones entre células, ambos basados en el mismo fenómeno: la presencia de actividad neuronal sincronizada sobre una célula diana. De este modo, la actividad

neuronal simultánea sobre una célula diana produciría o bien un incremento de la fuerza de la conexión o bien determinaría la conectividad entre las células excitadas y la célula diana. La propuesta entonces, de Milner (1974) y de von der Malsburg (1981) se basa en la creación de asambleas o asociaciones de neuronas a partir de la actividad síncrona, siendo esta sincronía en la actividad la que identificaría y distinguiría una asociación del resto de las asociaciones.

Una necesidad de este modelo es que la creación de estas asociaciones de neuronas sea un proceso paralelo, de forma que se puedan formar en el sistema diferentes asociaciones de forma simultánea, una para cada conjunto de características asociadas. De otro modo, no sería posible la percepción simultánea de toda una escena, sino que este proceso tendría lugar en serie. Las asociaciones neuronales están restringidas en cuanto a su dinámica y flexibilidad (Braitenberg, 1978; Aertsen *et al.*, 1989; Abeles y Gerstein, 1988; Abeles *et al.* 1993a, 1993b; Aertsen *et al.*, 1989), sin embargo sería necesario que dispusieran de un substrato neuronal adecuado para la conectividad supuesta, tanto a cortas como a largas distancias, y su funcionamiento se encontraría restringido por las propiedades que la Gestalt impone en función de las características de los estímulos presentes en la escena: proximidad, similitud, continuidad y entidad común.

La definición de asociaciones de neuronas por medio de la correlación temporal de la actividad de diversas células conlleva dos ventajas. En primer lugar, la presencia de actividad simultánea actuaría reforzando las interacciones entre los miembros de la asociación y en segundo lugar, facilitaría la persistencia de un código neuronal temporal al hacerlo más efectivo. Esto implica necesariamente definir la ventana temporal de correlación que daría lugar a la formación de estas asociaciones y a una mayor efectividad en el efecto de la correlación. Mientras Milner (1974) no define este rango de forma explícita, Singer y Gray (1995) comentan que la sincronización debe ocurrir en el orden del milisegundo y Von der Malsburg y Willshaw (1981) y Von der Malsburg, (1985) amplían el rango hasta 5 ms. La importancia de este rango temporal está ligada al hecho de pensar

en una neurona como un *integrador temporal*²⁵ o como un *detector de coincidencias*²⁶. La diferencia entre ambos planteamientos es muy interesante, debido a que determina cómo interpretar el código neuronal. Si nos planteamos la neurona como un integrador temporal, estamos dando especial relevancia al nivel o umbral de activación de las neuronas, que sería el que determinaría su procesamiento, mientras que si nos planteamos la neurona como un detector de coincidencias, entonces tendríamos que plantearnos la importancia de los potenciales de acción individuales y la sincronización de la actividad neuronal aferente. Es posible que ambos tipos de códigos estén presentes y que convivan incluso dentro de una misma población de neuronas dependiendo de la función, de igual forma que ambos tipos de comportamientos, integración temporal y detección de coincidencias, también lo estén. La posibilidad de un cambio de modo en la función de una neurona dependiendo de las condiciones de su entorno, estaría dando un nuevo grado de libertad a la complejidad computacional del cerebro y un mayor grado de plasticidad funcional.

El modelo de correlación temporal (Millner, 1974; von der Malsburg y Schneider, 1986; von der Malsburg, 1995) encaja en la estructura jerárquica y distribuida del sistema visual que hemos comentado. Es posible, bajo este modelo, que una asociación neuronal contenga elementos dispersos en diferentes áreas de la corteza. Para ello se hace necesario el pensar en alguna estrategia del sistema para fomentar estas relaciones, como las conexiones hacia delante y hacia atrás, que unen las diferentes áreas de la corteza. La facilitación se produciría a través de una realimentación positiva que amplificaría el efecto de correlaciones inicialmente débiles mejorando así de forma transitoria la conectividad entre áreas y la transmisión de actividad correlacionada hacia delante.

²⁵ *Integrador temporal: Comportamiento neuronal definido por un tiempo de captura de estímulos o tiempo de integración (constante RC) alto (más de 15 ms). La excitación de la neurona depende del número de estímulos excitadores que a esta llegan en el tiempo de integración. Pone de relevancia la frecuencia de disparo como portadora de información.*

²⁶ *Detector de coincidencias: Comportamiento neuronal definido por un tiempo de captura de estímulos o tiempo de integración (constante RC) bajo (menor de 15 ms). La excitación de la neurona depende de la llegada simultánea de un número suficiente de potenciales de acción. La codificación de la información se centraría en la temporización.*

El agrupamiento perceptual es un fenómeno que puede tener lugar a diferentes escalas espaciales. Es tan posible que la representación neuronal de un objeto dentro de una escena sea más o menos localizada, ocupando esta representación un mayor o menor porcentaje de la superficie cortical. Esto hace necesario, según propusieron Milner (1974) y von der Malsburg y Willshaw (1981) un sistema que permita esta conectividad entre regiones dispersas de la corteza. Milner apuntó la idea de "células distantes" para unir regiones separadas del campo visual, von der Malsburg en una misma dirección propone la existencia de haces de fibras horizontales con la misma función. Estas propuestas encajan en los descubrimientos casi simultáneos de Creutzfeldt *et al.* (1977) y Gilbert y Wiesel, (1979) de las conexiones horizontales en la corteza visual primaria.

El proceso de formación de las asociaciones de neuronas, tendría su origen en etapas tempranas de procesamiento, donde la especificidad retinotópica es muy alta, para luego establecerse en áreas superiores de procesamiento que reforzarían las relaciones establecidas previamente. Tendremos por lo tanto conjuntos de características agrupadas por la actividad sincronizada en y entre poblaciones de neuronas dispersas. Estas poblaciones serán distinguibles entre sí por la independencia de sus patrones de actividad. Esta distinguibilidad permite el establecimiento simultáneo de múltiples asociaciones cada una dando una representación de características agrupadas, seleccionables por un mecanismo de atención.

4.2.2.3.1 *Predicciones.*

Los principios en los que se fundamenta la hipótesis de correlación temporal posibilitan una serie de predicciones (Singer y Gray, 1995; Gray, 1999; Singer, 1999b):

- La presencia de actividad correlacionada.
- El cumplimiento de los principios de la Gestalt.
- La posibilidad de reorganización de las asociaciones de neuronas.
- La posibilidad de formación de más de una asociación de neuronas.

- La probabilidad de sincronización debería ser modificable en función de la actividad.

4.2.2.3.2 *Evidencias Experimentales.*

Según la primera y más importante predicción de la hipótesis de correlación temporal, el registro simultáneo de actividad neuronal debería, bajo determinadas condiciones, mostrar actividad sincronizada. Esta sincronización de la actividad debería ser lo suficientemente precisa, del orden del ms, de forma que la efectividad de la actividad sincronizada sea mayor que la de la actividad no sincronizada. De forma más específica, se debería obtener actividad sincronizada (Singer y Gray, 1995; Singer, 1999a):

- En la misma columna cortical, que darían lugar a la codificación de características individuales; entre diferentes columnas corticales, lo que daría lugar a la unión de características agrupadas pero espacialmente separadas (T'so *et al.*, 1986; T'so y Gilbert, 1988; Schwarz y Bolz, 1991; Singer y Gray, 1995).
- Entre diferentes áreas corticales, necesaria para unir las diferentes categorías de características procesadas. En estos casos, se ha observado que la probabilidad y fuerza de la actividad correlacionada decrece con la distancia (T'so *et al.*, 1986; T'so y Gilbert, 1988; Engel *et al.* 1990), y que la probabilidad de actividad correlacionada es mayor para células cuyos campos receptores tienen propiedades similares (T'so *et al.*, 1986; T'so y Gilbert, 1988; Schwarz y Bolz, 1991).
- Entre los dos hemisferios cerebrales, necesario para unir la información concerniente a cada uno de los hemicampos visuales. Entre células del área 17 de cada hemisferio del gato (Eckhorn, 1994; Singer y Gray, 1995).
- Entre áreas de diferentes modalidades sensoriales para así contribuir al proceso de integración de la información sensorimotora. En el gato entre áreas 17 y 18, entre áreas 17 y 19 y entre áreas 18 y 19 (Eckhorn *et al.*, 1989; Eckhorn, 1994), en el mono entre V1 y V2 (Salin *et al.*, 1992).

La segunda predicción (Singer y Gray, 1995), es la relativa al cumplimiento de los principios de la Gestalt (Koffka, 1935) de proximidad, similitud, continuidad y entidad común. Estos criterios serían los que regirían la formación de asociaciones de neuronas en función de la actividad correlacionada antes mencionada.

El criterio de proximidad, predice que se debe establecer actividad correlacionada y por lo tanto un fuerte agrupamiento de características cuando estas caen en entornos muy próximos. Esto se ve probado con la presencia de una mayor probabilidad de actividad correlacionada entre células de una misma columna o columnas muy próximas (T'so et al 1986; T'so y Gilbert, 1988; Livingstone y Hubel, 1983).

El criterio de similitud, predice una mayor probabilidad de encontrar actividad correlacionada ante similitudes en los estímulos, misma orientación, movimiento común, color similar. Esta predicción se ve reflejada en una mayor probabilidad de actividad correlacionada entre células de columnas distantes con campos receptores de características similares (T'so et al 1986; T'so y Gilbert, 1988) aunque se han encontrado excepciones a este respecto (Engel *et al.*, 1990).

El criterio Gestalt de continuidad, predice una relación de sincronía entre células distantes cuando estas, además de compartir características similares de sus campos receptores, están siendo estimuladas por un estímulo continuo. Se han encontrado evidencias sobre sincronización en casos de continuidad de un estímulo en la corteza visual (Schwarz y Bolz, 1991; Engel *et al.*, 1991) y en el NGL (Sillito *et al.*, 1994)

Una de las predicciones más importantes es que los patrones de actividad correlacionada evocados por estímulos perceptualmente agrupados deberían de correlacionarse con el comportamiento del sujeto en una tarea de discriminación perceptual. A este respecto, se han encontrado evidencias convincentes en experimentos de rivalidad ocular (Fries *et al.*, 1996), aunque pocos experimentos (Fries *et al.*, 1996; Lamme y Spekreijse, 1998) han tomado esta dirección.

Hay, pues, evidencias tanto a favor como en contra de la hipótesis de correlación temporal. La falta de experimentos que permitan probar todas las hipótesis y ratificar la

presencia de correlación temporal como modelo de procesamiento en el sistema visual y su posible extensión hacia otros sistemas hace inapropiado el decidir si esta hipótesis es o no correcta.

5. Psicofísica de la Discriminación

Definimos el proceso de *discriminación* como la capacidad de reconocer un cambio en una variable de un estímulo respecto a otro presentado a modo de referencia, mientras que definiremos el proceso de *categorización* como la capacidad de asignar un valor subjetivo a una determinada variable de un estímulo. Una de las diferencias entre estas tareas se encuentra en la presencia de un estímulo de referencia que debe actuar en el procesamiento del estímulo a comparar a través de la memoria de trabajo de forma que sea posible el efectuar una comparación entre los estímulos. Esta diferencia en las tareas, puede implicar grandes diferencias en el procesamiento necesario para efectuarlas.

En el sistema visual, una de las características más estudiada es la selectividad a la orientación de los campos receptores de las células de V1. Además de estudios electrofisiológicos, se han llevado a cabo estudios psicofísicos para obtener un mayor conocimiento del funcionamiento de este sistema ante la orientación. A este respecto, se ha estudiado la selectividad a variaciones de orientación de líneas, enrejados (*gratings*), texturas... (Orban *et al.*, 1984; Orban *et al.*, 1997; Orban y Vogels, 1998; Vandebussche *et al.*, 1991; Vogels y Orban, 1984; Vogels y Orban, 1986a; Vogels y Orban, 1986b; Lindblom y Westheimer, 1992; Westheimer, 1982; Westheimer, 1996; Westheimer y Li, 1997; Matin y Drivas, 1979). La cuestión a tratar aquí, más que los resultados de estos experimentos son los métodos psicofísicos empleados en ellos.

5.1.1. Los Métodos Psicofísicos

La psicofísica se ha empleado a lo largo de los años para tratar de cuantificar el efecto perceptual de un estímulo sensorial en los sujetos. Esto es, para determinar cual es el mayor estímulo soportable, el menor estímulo perceptible, la mínima variación perceptible en un estímulo, etc. Se han desarrollado con tal motivo técnicas experimentales y de análisis que permiten obtener esta información de la forma más fiable. Podemos aventurar una clasificación de los métodos psicofísicos basándonos en los procedimientos estadísticos empleados como *Teoría Psicofísica Clásica* y psicofísica basada en la *Teoría de Detección de Señal*.

La teoría psicofísica clásica se fundamentó en la obtención de los umbrales de percepción de individuo, respondiendo a preguntas sobre el efecto subjetivo de un estímulo en un sujeto (e.g., el estímulo más suave que podía ser percibido, el más fuerte, el menor cambio perceptible) Fechner (1860), describió tres métodos para obtener este valor: el *método del ajuste*, el *método de los límites*, y el *método del estímulo constante*.

El *método del ajuste*, se fundamenta en la interacción del sujeto con el sistema de modo que este controle el valor de la magnitud del estímulo que se está estudiando a través de un control. El valor del umbral se obtiene promediando los valores marcados por el sujeto para las pruebas descendentes²⁷, en las que el sujeto debe disminuir el valor de la magnitud hasta el límite de percepción, y para las pruebas ascendentes²⁸, en las que el sujeto debe aumentar el valor de la magnitud estudiada hasta el límite de percepción.

El *método de los límites*, es una versión en serie discreta de pruebas del método del ajuste. En este método al sujeto se le presentan estímulos con diversos valores en la magnitud a estudiar y este debe decidir si detecta o no el estímulo presentado. Las pruebas están preparadas en series ascendentes y descendentes, partiendo las ascendentes de un valor supraumbral y las descendentes de un valor infraumbral. En los dos métodos comentados, se aprecian normalmente efectos de histéresis, esto es, el umbral obtenido en secuencias ascendentes es normalmente mayor que el obtenido en secuencias descendentes.

El tercer método, o *método del estímulo constante*, es una variante del método de los límites en el que la presentación de los estímulos se realiza de forma aleatoria. El sujeto, al igual que en el método de los límites, debe indicar si detecta o no el estímulo presentado.

²⁷ *Prueba descendente: Es aquella prueba en la que el estímulo se inicia en un valor supraumbral y los siguientes valores que toma, bien por la acción directa del sujeto o por la dinámica de la prueba, son siempre menores que el anterior.*

²⁸ *Prueba ascendente: Es aquella prueba en la que el estímulo se inicia en un valor subumbral y los siguientes valores que toma, bien por la acción directa del sujeto o por la dinámica de la prueba, son siempre mayores que el anterior.*

Los resultados obtenidos con todos estos métodos psicofísicos se representan en forma de *función psicométrica*: un gráfico que muestra la probabilidad o porcentaje de detecciones frente al valor de la magnitud estudiada del estímulo. El concepto que se muestra en una función psicométrica es el de *umbral de percepción*, que se define metodológicamente, como la mínima intensidad del estímulo apreciable de acuerdo con un cierto procedimiento. Sin embargo, el umbral de percepción es un concepto teórico, que nos indica un determinado valor de estímulo para el que no se produce experiencia visual. Curiosamente según esta idea de un umbral simple y discreto, la función psicométrica ideal sería una función salto que indique transiciones todo-nada y no una sigmoide que indicaría una transición suave a lo largo de un continuo, y por lo tanto, un continuo de posibles estados intermedios.

La *Teoría de Detección de Señal (TDS)* (Stevens, 1960) plantea un avance sobre la teoría psicofísica clásica. Reemplaza el concepto de un umbral de percepción simple y discreto por dos conceptos separables: el *proceso sensorial*²⁹, que no puede ser influido por procesos estratégicos³⁰, y el *proceso de decisión*³¹ posterior, que sí puede ser influido. En la TDS, uno de los factores que se tiene en cuenta es la estrategia del individuo, que define su tendencia en el proceso de decisión. Esta estrategia o tendencia es cuantificable desde la TDS como el *criterio* empleado por el sujeto a la hora de tomar una decisión relacionada con un proceso sensorial previo.

La TDS trabaja con la posibilidad de detección de un estímulo que se encuentra en un entorno ruidoso, esto es, el poder extraer la información no ruidosa de un estímulo ante diferentes variaciones del estímulo y del ruido. Uno de los detalles que incorpora la TDS es el de contar con la distribución de los errores para obtener tanto el criterio como la sensibilidad. Dentro de la TDS se enmarcan varias posibles estrategias o planteamientos experimentales. Entre estas se encuentran la estrategia igual-diferente y

²⁹ *Proceso Sensorial: Curso de la información y procesamiento asociado a la transformación de estímulos sensoriales en conocimiento.*

³⁰ *Proceso Estratégico: Aquel proceso de decisión que obedece a una estrategia de comportamiento.*

³¹ *Proceso de decisión: Elección de un curso de acción en función de un número de posibles alternativas y de conocimiento.*

la de elección forzada entre n (2 o más) alternativas (nAFC). En la primera estrategia, se trata de indicar si dos estímulos presentados en secuencia o de forma simultánea son iguales o diferentes, mientras que en la segunda se trata de elegir entre las posibles alternativas que se presentan en cuanto al orden o variación de un estímulo respecto a otro.

Parece lógico pensar que el paradigma experimental empleado para estudiar el procesamiento de la información visual es tanto o más importante que el estímulo empleado (Van Essen *et al.*, 1992; Parker y Newsome, 1998; Vogels y Orban, 1994; Orban y Vogels, 1998) dado que este determina una serie de condicionantes a tener en cuenta a la hora de analizar los resultados, como la predictibilidad de la secuencia de estímulos, las tendencias del individuo, la presencia de atención mantenida o no, la minimización del efecto del azar en la elección del individuo... Se ha visto, por ejemplo, en el sistema somatosensorial, que cuando un estímulo referencia se mantiene constante de prueba a prueba, el sujeto (un mono en este caso) tiene la opción de determinar la variación del estímulo comparación respecto al de referencia comparando ambos o, simplemente asignando una categoría al estímulo comparación (Hernández *et al* 1997) y por lo tanto no prestando atención al primero de los estímulos. Un efecto similar en una tarea de discriminación de la orientación de enrejados, en la que se ha empleado un planteamiento experimental del tipo igual-diferente, ha sido observado por Orban y Vogels (1998) y en una tarea de discriminación de líneas orientadas con un paradigma de elección forzada entre dos alternativas por Vázquez *et al.* (1998, 2000). En estos experimentos (Vázquez y Acuña, 1997, 1998; Vázquez *et al.*, 2000) se ha puesto de manifiesto que en una tarea de elección, en la que un sujeto debe tomar una decisión en función de una comparación entre un estímulo referencia y un estímulo comparación, es necesario que el estímulo referencia varíe de prueba a prueba de forma aleatoria para garantizar que la tarea se resuelve mediante una comparación entre ambos estímulos y no mediante una categorización del estímulo comparación y por lo tanto empleando una referencia interna. El efecto de esta ambigüedad en la estrategia de respuesta del sujeto tiene como efecto inmediato una errónea interpretación de los resultados psicofísicos debido a una posible asociación incorrecta entre el valor de umbral obtenido y una

determinada estrategia neuronal. Hay también que tener en cuenta que el empleo de una referencia interna condiciona el resultado del experimento en la medida del valor que para el sujeto tenga esta referencia. Por otra parte, caso de querer combinar los resultados psicofísicos con registros electrofisiológicos, nos encontramos con una dificultad añadida, esto es, cómo sabemos si el sujeto está atendiendo o no a la presentación de los estímulos para resolver la tarea. Suponiendo que estemos empleando una tarea en la que el estímulo referencia se mantenga constante de prueba a prueba y que por lo tanto permita que el sujeto emplee más de una estrategia para resolverla, y mezclamos de forma indiscriminada los registros neuronales obtenidos, estaremos mostrando el efecto conjunto de las diferentes estrategias empleadas sin la posibilidad de diferenciar los posibles diferentes tipos de actividad correspondientes a las posibles estrategias que el sujeto esté empleando en ese momento.

5.1.2. La Discriminación de la Orientación

Los estudios psicofísicos sobre la capacidad de percibir variaciones en la orientación se iniciaron a finales del siglo XIX (Jastrow, 1892). Los experimentos empleados o bien implicaban una clasificación verbal de la orientación (Keene, 1963; Smith, 1962) o una comparación entre dos orientaciones presentadas de forma simultánea, en las que en algunos de los casos (Andrews, 1967a, 1967b) se trata de alinear dos líneas presentadas de forma simultánea, en otros en vez de una línea se presentan dos puntos que representan los extremos de las líneas a alinear (Bouma y Andriessen, 1968; Salomon, 1947), y en un último grupo de experimentos se trata de comparar dos ángulos (Lennie, 1971; Emerson *et al.*, 1975) obteniendo valores de percepción de la variación de dicho ángulo. Hasta 1979, (Matin y Drivas, 1979), no se emplearon técnicas psicofísicas con el objetivo de medir la sensibilidad de los sujetos a la orientación o a variaciones de la orientación de dos estímulos. Para este estudio, (Matin y Drivas, 1979) idearon una nueva técnica en la que sujeto se le presenta una sucesión de estímulos, en vez de una presentación simultánea de estos, elegidos de forma aleatoria de entre un conjunto. La tarea del sujeto en cada prueba implica entonces un reconocimiento de las orientaciones y una posterior comparación en vez de la convencional comparación de pares. Los estímulos empleados por estos autores fueron

líneas de 15 minutos de ángulo visual de longitud y así como no hacen una clara mención a los umbrales de discriminación sí apreciaron un claro efecto oblicuo. (Orban *et al.*, 1984), complementaron estos experimentos empleando líneas orientadas de 18° de ángulo visual de longitud. Estos autores constataron la presencia de un efecto oblicuo similar al mostrado por (Matin y Drivas, 1979), y obtuvieron unos umbrales de discriminación de entre 0.74° y 0.84° para discriminaciones alrededor de la vertical y de la horizontal respectivamente hasta los 2.13° y 2.16° obtenidos para variaciones de la orientación en la diagonal izquierda y en la derecha respectivamente. Orban *et al.* estudiaron el efecto de la longitud del estímulo sobre la discriminabilidad de este. El resultado indica que el umbral de discriminación aumenta conforme disminuye la longitud del estímulo y viceversa, encontrándose un límite superior a partir del cual posteriores incrementos en la longitud del estímulo no implican decrementos del umbral. Aún que la tarea empleada por Orban *et al.* (1984) se enmarca dentro de la teoría de detección de señal, este emplea en sus análisis métodos clásicos de ajuste para obtener el umbral de discriminación.

De forma similar, y con el objeto de estudiar si el proceso de discriminación tiene lugar en etapas iniciales de la corteza o es un proceso localizable en etapas más avanzadas de procesamiento cortical, se han comparado resultados psicofísicos de discriminación de orientaciones en los que el estímulo define la complejidad del proceso. Suponen en estos estudios que una línea es un estímulo más sencillo que dos puntos representando los extremos de esta o que la línea generada por la traza de un punto en movimiento. Se han comparado entonces los resultados psicofísicos de la discriminación de la orientación de una línea con los de la discriminación de la orientación de una línea imaginaria que une dos puntos que se presentan a modo de extremos y con los de la discriminación de la orientación de la traza que genera un punto moviéndose a diferentes velocidades (Westheimer y Wehrhahn, 1994; Westheimer, 1996) Otros estudios comparativos emplean contornos ilusorios en vez de líneas (Westheimer y Li, 1997) Los similares resultados obtenidos con los diferentes estímulos indican que el proceso de discriminación debe tener lugar en etapas más avanzadas de procesamiento que la corteza visual primaria a través de un único mecanismo dado que ninguno de los estímulos presentados se procesaría en la misma etapa y los resultados obtenidos son

claramente similares. Estudios efectuados con lesiones en monos entrenados a discriminar orientaciones de enrejados empleando una tarea igual-diferente, demuestran que daños, irreversibles en este caso, en IT, generan disminución en la capacidad de discriminación de estos.

Estos datos nos plantean la posibilidad de que la discriminación de la orientación, ya sea de líneas o de cualquier otra figura, sea un proceso posterior a la codificación de estos estímulos en etapas tempranas de la corteza visual. Se podría plantear de igual forma, que el mecanismo empleado en la discriminación de la orientación de un estímulo somestésico sea el mismo que el empleado en la discriminación de la orientación de un estímulo visual.

6. Objetivos

Se hace importante en cualquier trabajo experimental un correcto planteamiento del fin y propósito del trabajo a desarrollar. Esta definición inicial de objetivos, permite un diseño inicial del procedimiento de trabajo, una elección de la metodología y de las herramientas tanto técnicas como matemáticas a emplear en el procedimiento de estudio y descripción.

Partiendo de esta afirmación, se hace casi imprescindible plantear en este momento de la tesis, donde ya se ha efectuado una revisión bibliográfica del marco de trabajo, pero donde todavía no se ha iniciado la descripción de la metodología empleada, ni de las herramientas, ni de los procesos, ni de los resultados obtenidos, el objetivo general del trabajo a efectuar.

El planteamiento inicial de toda la etapa experimental de esta tesis, surgió de la idea de obtener una tarea de discriminación flexible, en la que estuvieran implicados estímulos visuales estáticos, que permitiera una identificación única de cada una de las etapas de la prueba de cara a conocer como esta tarea se procesaría en las diferentes áreas de la corteza.

Ahora que se ha descrito el planteamiento inicial de todo el trabajo, surge, en primer lugar, la necesidad de diseñar un laboratorio adecuado para este propósito, laboratorio que permita la realización de la tarea a diseñar por sujetos humanos y no humanos y que permita efectuar registros electrofisiológicos en las condiciones del experimento.

Una vez finalizado este punto, se trata de diseñar una tarea conductual que cumpla los requisitos mínimos descritos anteriormente y definir los medios tecnológicos necesarios para llevar a cabo la misma, lo que nos obliga a la elaboración en el laboratorio de todos los programas y elementos necesarios para ello.

Debemos ahora validar la tarea con sujetos humanos, para una vez realizado, diseñar un proceso de entrenamiento para el mono y por último, proceder a elaborar la técnica de registro necesaria y por supuesto, registrar y estudiar la actividad neuronal evocada por esta tarea en la corteza visual primaria del primate.

7. Material y Métodos

En cualquier rama experimental de la ciencia, el correcto diseño de un experimento es tan importante como un correcto análisis de los resultados que de este se obtienen. Hemos profundizado en una tarea en la que un sujeto debe indicar si un estímulo cambia en una determinada magnitud (orientación) respecto a una referencia previa. El estudio se centra en concreto, en el aspecto referido a la codificación de la orientación de líneas largas por poblaciones de neuronas. En este ámbito es donde el planteamiento de las pruebas y las diferencias que se comentarán pueden ser de crucial importancia a la hora de interpretar estos registros, ya sean de actividad psicométrica o neurofisiológica. Describo a continuación los planteamientos experimentales y los sistemas informáticos y electrónicos necesarios para llevarlos a cabo con un alto nivel de precisión, así como las herramientas de análisis necesarias y apropiadas para los datos obtenidos.

7.1. Sistema de Adquisición, Estimulación y Registro

Se explican en este apartado las herramientas empleadas para controlar todos los posibles eventos generados en las tareas. Estas herramientas se emplean también para registrar la actividad neuronal asociada a la ejecución de las tareas.

7.1.1. *Sistema de Adquisición y Control*

El sistema de adquisición utilizado en este laboratorio es el Discovery, de DataWave. Consta de un paquete informático, una tarjeta de reloj en tiempo real, una tarjeta de conversión analógico-digital de 16 canales, con una frecuencia máxima de muestreo de 250 kHz y por último, de un panel de conexiones.

El paquete informático, está formado por una serie de programas de adquisición, análisis y separación de potenciales de acción. También incluye librerías en lenguaje de programación C que permiten la programación de secuencias complejas de adquisición y control. Es un paquete adecuado para la elaboración de programas de adquisición dependientes de eventos, como es nuestro caso.

He diseñado y realizado los programas de adquisición y de análisis de datos empleados en este laboratorio tanto para la parte psicofísica como electrofisiológica y de estudio de los movimientos oculares. Los programas de adquisición guardan en un fichero los tiempos en que ocurre cada evento, junto con un indicador del tipo. La resolución temporal del sistema le da una precisión de 0.1 ms. Los programas de adquisición guardan en todo momento indicadores de la evolución del experimento.

Los ficheros de adquisición se guardan en un disco duro dedicado, y se efectúan copias de seguridad de los mismos de forma periódica. Estos programas se ejecutan en un ordenador con un procesador Pentium a 120 MHz, 16 Mb de memoria RAM y dos discos duros en el que se han instalado las tarjetas de adquisición (DT2821 de Data Translation, con una resolución temporal de 250 kHz y espacial de 12 bits) y de temporización (CTM-05 de Computer Boards Inc. con una resolución temporal de 0.1 ms.).

El sistema de control y estimulación empleado para estos experimentos es el CORTEX, desarrollado entre el National Institute of Health y otras instituciones como la Harvard Medical School. El sistema consiste en un compilador que a partir de un código en C genera un entorno de adquisición de datos. El sistema surte de una serie de funciones específicas de control del flujo de datos, permitiendo elaborar protocolos complejos de forma sencilla. CORTEX reside en dos ordenadores comunicados por un puerto serie. Las tareas se reparten de forma que el módulo principal controla la evolución de la tarea programada mientras que el módulo secundario se encarga de presentar bajo demanda los estímulos visuales. El control de la tarea implica el determinar qué estímulo se presenta en función de la evolución de esta, controlar la pulsación de la palanca y de los botones dentro de sus ventanas temporales, registrar los movimientos oculares y generar la señal de recompensa o el aviso de error en función de la respuesta.

El módulo principal se ejecuta en un ordenador Pentium a 150 Mh con 32 Mb de RAM y un disco duro de 1.2 Gb y una tarjeta interfase de Computer Boards con 16 entradas digitales y 8 analógicas. Los estímulos se generan en un ordenador Pentium a 120 Mh, utilizando una tarjeta gráfica Matrox Millenium II 8 Mbytes de memoria. Estos se

presentan en un monitor NOKIA 445X de 21" y alta resolución, con un tamaño de pixel de 0.28 mm y una temperatura de color de 3700 K; el monitor utiliza un fósforo tipo P22.

El sistema físico de registro, consta de un cabezal multielectrodo de Eckhorn (Thomas Recording) con capacidad para seis electrodos de registro que se manejan de forma independiente. Este cabezal se encuentra situado en un brazo metálico que se encentra fijo en una mesa antivibraciones y está dotado de cinco grados de libertad, lo que nos permite un posicionamiento preciso de los electrodos.

La señal procedente de cada uno los electrodos pasa por un sistema electrónico de amplificación y filtrado de tres etapas: en la primera etapa, conocida como etapa de preamplificación y situada en el cabezal de registro, se multiplica la señal por 23 y se limpia de desplazamientos de corriente continua (*offset*); la segunda etapa consiste en un filtrado pasa-banda de la señal preamplificada, en este filtrado se eliminan las bajas frecuencias no deseadas (por debajo de 300 Hz) producidas por señales eléctricas inherentes al sistema pero que no desvirtúan la señal neuronal y las altas frecuencias no deseadas (por encima de 3500 Hz), producidas sobre todo por los campos magnéticos de alta frecuencia del sistema de registro de los movimientos oculares; en tercer y último lugar la etapa de amplificación, en la que se multiplica la señal resultante en función de la magnitud de esta por 500 o 1000. Posteriormente, la señal pasa al sistema de adquisición ya comentado para su digitalización y almacenamiento.

Figura 4

Esquema del laboratorio, en el se muestran los sistemas de estimulación, registro, filtrado y amplificación de las señales control de la tarea, panel y movimientos oculares.

En resumen, el sistema empleado es la unión de dos paquetes bajo una arquitectura maestro-esclavo. Esta arquitectura nos permite una muy buena sincronización (retardos menores de 5 ms en la recepción de los indicadores) entre los computadores a la hora de realizar las tareas, control de la ejecución, adquisición y estimulación visual. La sincronización entre la presentación de un estímulo y la orden de control tiene una precisión de 0.6 ms.

7.1.2. Descripción de los Manipulanda

El manipulanda experimental, consiste en un panel de 12.5x13 cm, con tres pulsadores dispuestos en los vértices de un triángulo, situado encima de una palanca. El pulsador superior lo utiliza el mono para la tarea de detección. Los otros dos pulsadores, uno medial y otro lateral, lo utilizan ambos primates en la tarea de discriminación. La distancia del pulsador superior a la palanca es de 12 cm y la distancia de los otros dos pulsadores a la palanca es de 11 cm.

7.1.3. Descripción de los Estímulos

Las pruebas se realizan en una habitación cerrada, aislada acústicamente y con una iluminación cenital suave (40 Lux). El sujeto se observa a través de un circuito cerrado de televisión, utilizando iluminación infrarroja. El sujeto se sitúa de forma que la distancia entre sus ojos y el monitor sea de 114 cm, así un centímetro en el monitor se corresponde con 0.5° de ángulo visual.

Una barra vertical de $15'$ de arco de longitud y $3'$ de arco de ancho presentada en el centro de la pantalla del monitor, se utiliza como Objetivo de Fijación (OF), tanto en la tarea de discriminación como en la de fijación. En la tarea de fijación, esta barra cambia de vertical a horizontal para indicar el fin de cada una de las pruebas. La luminosidad de la barra es de $3 \pm 1 \text{ cd/m}^2$.

Figura 5

Secuencia de presentación de los estímulos de la tarea. Los tiempos de presentación así como los tiempos entre estímulos son modificables. Se muestran también los tiempos de reacción y movimiento.

Los estímulos de la tarea de discriminación (Fig. 5) son segmentos orientados de 112 mm de longitud y 0.56 mm de ancho, lo que equivale a una longitud de $5^\circ 36'$ de

ángulo visual³² y un ancho de 1'41" de ángulo visual. La luminosidad de estos estímulos es de 8 ± 1 cd/m². Las diferentes orientaciones se generan rotando los segmentos alrededor de uno de sus extremos, y situándolas en el centro del monitor, de modo que estén ocupando siempre la misma porción del monitor, y por lo tanto, estimulando la misma área retiniana del sujeto.

Para el registro los estímulos empleados fueron barras orientadas de 120 mm de longitud y 2.5 mm de ancho, lo que equivale a una longitud de 6° de ángulo visual y un ancho de 0.12° de ángulo visual. La luminosidad de estos estímulos es de 8 ± 1 cd/m². Las diferentes orientaciones se generan rotando las barras alrededor de su centro. Se emplearon estímulos más anchos para el registro de la actividad neuronal debido a que la actividad neuronal evocada por una línea tan fina como la empleada para el estudio psicofísico es muy pequeña.

7.2. Psicofísica

Uno de los dos ejes de esta tesis se encuentra en el estudio psicofísico de la ejecución de dos tareas inicialmente similares, una de *categorización*³³ y otra de *discriminación*³⁴. Hemos estudiado las funciones psicométricas, los valores de sensibilidad y los tiempos de reacción obtenidos para estas tareas. Empleando estos datos hemos estudiado las diferencias entre las dos tareas planteadas, así como las diferencias de ejecución de estas en los dos tipos de sujetos empleados, el mono y el hombre.

7.2.1. Las Tareas

Hemos empleado dos tipos tareas claramente diferentes, una en la que el sujeto únicamente debe efectuar una *fijación* visual y otra en la que el sujeto debe emitir una

³² *Ángulo Visual: Arco formado por dos líneas imaginarias que unen el centro óptico del ojo con los extremos del segmento. También se conoce como ángulo subtendido.*

³³ *Categorización: Asignación de un elemento (estímulo) a una categoría de entre las posibles. Clasificar un estímulo sin necesidad de una comparación.*

³⁴ *Discriminar: Comparar dos estímulos distintos presentados en instantes diferentes.*

decisión en función de dos estímulos que se le presentan en secuencia temporal. Dentro de este último grupo podemos distinguir dos tareas, una de *categorización* y otra de *discriminación*. Este último grupo de tareas está destinado al estudio de la capacidad de los sujetos para percibir la orientación de segmentos. Describo en primer lugar la tarea de *fijación* empleada para dar luego una descripción general de la secuencia temporal de las tareas de *discriminación* y *categorización*. Por último describiré las particularidades y variaciones de la tarea de *categorización* y de la de *discriminación*.

7.2.1.1. Tarea de Fijación Visual

La tarea de *fijación* tiene como objetivo el posibilitar la realización de una caracterización de los campos receptores de las células o poblaciones durante el registro de la actividad electrofisiológica en los monos, esto implica la localización de estos en el mapa visual, un estudio preliminar de la orientación preferente de estos campos, de su tamaño y forma. Se inicia esta tarea con la presentación simultánea de un punto de fijación, PF, y de un ruido blanco. Estos están presentes durante un tiempo variable, elegido de forma pseudoaleatoria entre 2500, 3000 y 3500 ms. El animal debe permanecer con la vista fija en el PF para detectar el fin de la secuencia, indicado por el cambio de orientación vertical a horizontal del OF, soltando la palanca dentro de una ventana temporal de 1200 ms y pulsando el pulsador central del panel. El objetivo de esta tarea es entrenar al mono para que mantenga la fijación visual durante largos períodos de tiempo. Esto es debido a la necesidad de localizar la posición de los campos receptores de las células en el momento del registro neuronal. Este proceso de localización se efectúa de forma manual, por lo que el animal debe evitar el hacer movimientos oculares durante este período.

7.2.1.2. Descripción General

La tarea diseñada consiste en una modificación del paradigma de elección forzada de dos alternativas: 2AFC. Este método experimental se encuadra dentro de la Teoría de Detección, y permite el estudio de los resultados obtenidos mediante técnicas psicofísicas clásicas.

En su forma original, el 2AFC consiste en la presentación de una secuencia, p. ej. temporal, de dos estímulos y en la toma y emisión de una decisión entre dos posibles opciones, en las que se indica el orden en que se presentan estos estímulos. Para estudiar, por ejemplo, la capacidad de discriminación de la orientación de segmentos se elige como variable del estímulo la orientación del segmento respecto a un sistema de coordenadas (cartesiano), centrado en un extremo o en el centro del segmento. Se genera un conjunto de estímulos (p. ej. Líneas cuyas orientaciones difieran), y se presentan en una secuencia de pares combinados sin repetición. Se obtienen como respuestas a las posibles presentaciones: *“primer estímulo a la izquierda del segundo”* o *“segundo estímulo a la izquierda del primero”*. Estas respuestas se estudiarán como clases³⁵ separadas dependiendo de la diferencia entre las orientaciones de los estímulos que evocaron la respuesta.

La modificación del paradigma 2AFC ha consistido en emplear dos grupos de estímulos: Estímulos Referencia (ER) y Estímulos Comparación (EC). Se presenta siempre como primer estímulo un ER con una orientación determinada y como segundo estímulo un EC con otra orientación, ambas orientaciones escogidas de forma pseudoaleatoria del conjunto de orientaciones correspondiente. Esta variación del paradigma hace que las posibles respuestas clasifiquen la secuencia presentada, Referencia - Comparación, como *“segundo estímulo a la derecha del primero”*, o lo que es lo mismo *“primer estímulo a la izquierda del segundo”*, o *“segundo estímulo a la izquierda del primero”*. En función de los estímulos empleados *“EC a la derecha de ER”* y *“EC a la izquierda de ER”*.

La razón de modificar el paradigma 2AFC es esencialmente práctica. El registro de la actividad neuronal, se realizará simultáneamente a la ejecución de la tarea, y un paradigma 2AFC obliga a un número muy elevado de presentaciones. Para un buen análisis de las respuestas neuronales necesitamos presentar cada combinación de los diferentes pares ER-EC un mínimo de 30 veces. Teniendo en cuenta que nuestra

³⁵ Clase: Cada uno de los subconjuntos en que podemos dividir un conjunto de elementos atendiendo a una característica determinada de sus elementos.

intención es estudiar un rango de orientaciones de entre 80° y 100° con diferencias de orientación de 1°, tenemos 20 estímulos diferentes. Necesitaríamos, por lo tanto, unas 520 presentaciones. Dado que cada presentación dura 7 segundos, serían necesarios 60 minutos de registro de la misma célula o conjunto de células. En un animal anestesiado realizando registro extracelular es un tiempo normal de registro, pero en un animal despierto efectuando movimientos corporales es un tiempo muy largo para mantener un registro estable. Con la modificación realizada necesitamos unos 20 minutos de registro para obtener una buena base de datos por célula e información suficiente para un correcto análisis psicométrico. Desde un punto de vista psicofísico, la modificación del paradigma 2AFC afecta únicamente a la hora del análisis de los datos.

El conjunto de orientaciones del estímulo referencia está formado por los ángulos 0°, 5°, 10°, 15°, 35°, 45°, 55°, 75°, 80°, 85°, 90° y 95°. El conjunto de orientaciones del estímulo comparación es el formado por los valores de la orientación del ER elegido incrementada en $\pm 1^\circ$, $\pm 2^\circ$, $\pm 3^\circ$, $\pm 4^\circ$ y $\pm 5^\circ$.

La tarea comienza cuando el sujeto indica la detección del objetivo de fijación (OF), presentado en el centro del monitor, dentro de una ventana temporal de 1500 ms, mediante la pulsación de la palanca. El sujeto debe mantener pulsada la palanca durante el período preestímulo, de duración variable, entre 600 y 900 ms, hasta que aparezcan dos estímulos en secuencia, ER y EC, cada uno durante 500 ms, separados por un intervalo ínter estímulo fijo de 1000 ms. Los sujetos deben indicar la desaparición del segundo estímulo (EC) soltando la palanca, y pulsar a continuación uno de los dos pulsadores para indicar si el segundo estímulo, EC, está orientado a la derecha (pulsador lateral) o a la izquierda (pulsador medial) del primer estímulo, ER. Los monos reciben una gota de zumo como recompensa por cada discriminación correcta (Fig. 4). El hombre realiza la misma tarea con la diferencia de que este no recibe una recompensa por cada discriminación correcta. En ambos casos una modulación del ruido de enmascaramiento y un incremento del intervalo entre pruebas señala los errores.

La tarea se efectúa por bloques, de forma que en cada bloque se presentan un número de orientaciones del estímulo de referencia y sus respectivas orientaciones del

estímulo comparación. A la hora de diseñar el bloque podemos optar por presentar una única orientación del ER, dos, tres o más. Hemos optado, por razones de duración de la prueba a emplear como máximo tres orientaciones diferentes para el ER.

7.2.1.3. *Tarea de categorización*

Definimos una *tarea de categorización* como aquella tarea en la que el sujeto asigna un estímulo que se le presenta a una determinada categoría, esto es, clasifica el estímulo en función de la variable de este que se está estudiando. Partiendo de esta definición, hemos planteado una tarea en la que un primer estímulo, fijo, sirve de referencia para clasificar a un segundo estímulo como girado hacia la izquierda o hacia la derecha del primero. Esta tarea ha sido realizada por todos los sujetos.

Para estos bloques emplearemos la secuencia ya descrita en el apartado 7.2.1.2 y el conjunto de orientaciones del estímulo referencia se restringirá a 85°, 90° y 95°. Las orientaciones del estímulo comparación serán variaciones de la orientación de $\pm 1^\circ$, $\pm 2^\circ$, $\pm 3^\circ$, $\pm 4^\circ$ y $\pm 5^\circ$ respecto a la orientación del estímulo referencia. De esta forma, en todo el bloque de presentaciones se mantiene constante la orientación del ER, cambiando únicamente la orientación del EC.

Una variación sobre esta tarea consistirá en, manteniendo la secuencia temporal descrita, no presentar el estímulo de referencia. El propósito de esta variación es el observar si es necesaria una referencia, cuando esta se mantiene constante, para resolver correctamente esta tarea.

7.2.1.4. *Tarea de discriminación*

Definimos una *tarea de discriminación*, como aquella tarea en la que el sujeto debe efectuar una comparación entre un estímulo referencia y un estímulo comparación presentados en diferentes instantes de tiempo y decidir si la variación de orientación del estímulo comparación respecto al estímulo referencia es hacia la derecha o hacia la izquierda. Hemos diseñado dos tareas de discriminación, una e la que se emplean únicamente dos valores de orientación para el estímulo referencia y otra en la que se emplean tres valores de orientación.

En la primera, se escogen pares de orientaciones del conjunto 0°, 5°, 10°, 15°, 35°, 45°, 55°, 75°, 80°, 85°, 90° y 95°. Se presentan entonces, de forma pseudo aleatoria, dos de estas orientaciones por cada bloque de presentaciones. El objetivo de estas pruebas es obtener un valor del umbral de discriminación. Es posible que estas pruebas pongan de manifiesto el denominado efecto oblicuo. Estas pruebas fueron efectuadas únicamente por un grupo de sujetos humanos.

En la segunda, el conjunto de orientaciones del estímulo de referencia esta formado por tres valores: 85°, 90° y 95°. El conjunto empleado es el mismo que en las tareas de categorización de forma que la comparación directa de resultados sea sencilla. Por otro lado, las limitaciones del mono para efectuar esta tarea así como las dificultades añadidas por la necesidad de estudiar la posición de los campos receptores, impidieron emplear un mayor número de orientaciones.

7.2.2. Entrenamiento

El proceso de entrenamiento sigue las pautas de un condicionamiento operante escalonado en dificultad, consistente en recompensar un determinado tipo de ejecuciones³⁶.

Primero se entrena al mono a asociar la pulsación de la palanca con una recompensa. Esta parte del entrenamiento fue muy rápida, el animal alcanzó un nivel de ejecuciones correctas mayor del 95% tras un día de entrenamiento.

En el paso siguiente, el animal debe detectar el inicio y fin de una prueba e indicarlo pulsando y liberando la palanca, respectivamente. Se comienza por mantener el OF vertical por un tiempo muy corto, 100 ms, antes de que cambie a horizontal, lo que indicaría el fin de la prueba y por lo tanto, la suelta de la palanca en una ventana temporal de 9800 ms. En el momento en que se obtiene más de un 90% de éxitos, se incrementa el tiempo en etapas de 100 ms. El animal alcanzó los 1800 ms de tiempo de espera en siete días.

³⁶ *Ejecución: Emisión de una conducta aprendida.*

En la próxima fase, el mono debe indicar la detección del fin de la prueba soltando la palanca y, dentro de una ventana temporal, presionar el pulsador superior. La adaptación inicial a esta tarea ha sido rápida, en un día nuestro animal ha asumido perfectamente esa modificación. Como continuación de esta fase, se incrementa de forma continua el tiempo de presentación del OF cuando el sujeto alcanza una eficiencia mayor o igual al 90%. Se alcanzan tiempos de espera de 5000 ms en 10 días, tiempo mayor que el máximo necesario para la realización de la tarea.

En la ulterior etapa del entrenamiento comienza el aprendizaje de discriminación de variaciones en la orientación de dos líneas. Inicialmente el tiempo de retardo entre la desaparición del OF y el inicio del ER es cero. Este tiempo se incrementa a lo largo del entrenamiento hasta los 500 ms en pasos de 100 ms. El tiempo de presentación del ER es inicialmente de 100 ms, y también se incrementa en saltos de 100 ms hasta alcanzar los 500 ms finales. El intervalo inter estímulo (IIE), es inicialmente de 100 ms y se incrementa en etapas de 100 ms hasta los 1000 ms finales. El incremento de estos valores está ligado a un número de ejecuciones correctas mayor o igual al 90%.

Las tres ventanas temporales, correspondientes al Tiempo de Captura (TC), Tiempo Máximo de Reacción (TMR) y Tiempo Máximo de Movimiento (TMM), son inicialmente del orden de los 9000 ms. Los tamaños de estas ventanas temporales se van reduciendo en pasos de 100 ms hasta alcanzar los valores de 1500 ms para el TC, 1000 ms para el TMR y 1500 para el TMM.

Para la orientación del EC, hemos partido de cuatro valores: ± 45 , ± 15 , ± 10 y ± 5 grados respecto a la orientación de 90° del ER. Con la variación de ± 45 grados, hemos estado el tiempo suficiente para lograr la asociación entre una orientación y el pulsador correspondiente, el medial para un EC con una variación positiva respecto al ER y el lateral para una negativa. Una vez que el supera esta etapa inicial del aprendizaje, se emplean las variaciones de ± 15 , ± 10 y ± 5 grados.

El animal debe de asociar una secuencia ER-EC determinada, “*EC a la derecha de ER*” o “*EC a la izquierda de ER*”, con un botón determinado (lateral o medial,

respectivamente), y no solo uno de los estímulos. También debe de generalizar esta variación para distintas orientaciones de la línea de base.

Como criterio para proceder a la variación de los parámetros antes mencionados, hemos elegido que el animal alcance o supere un nivel del 90% de ejecuciones correctas. La variación de los parámetros ha sido realizada de forma secuencial, en primer lugar hemos modificado el tiempo de presentación de ER y EC, en segundo lugar el tiempo preestímulo, en tercer lugar el IIE y por último los tamaños de las ventanas temporales. Una vez hecho esto, hemos comenzado a presentar variaciones menores en las orientaciones de comparación, llegando a los 10°.

En el paso de 10° a 5°, se ha añadido como factor de refuerzo un breve sonido (clic) desfasado un 2 ms respecto a la generación de la recompensa.

Una vez que el animal ejecuta correctamente la tarea (más del 90% de éxitos) con 5° de variación de la comparación respecto a la base, se disminuye este valor hasta alcanzar una diferencia de 1°. Una vez en este punto, se somete al animal a un sobreentrenamiento en el que se emplean variaciones del EC de 1, 2, 3, 4, y 5 grados respecto a la referencia.

El paso siguiente es ver si el animal es capaz de generalizar el proceso para orientaciones de base diferentes de 90°. Para ello, se emplea la misma tarea y los mismos valores de variación en las orientaciones de comparación pero con una base de 85° y de 95°. El animal fue capaz de generalizar el proceso a estas orientaciones de forma muy rápida, tres días.

El entrenamiento prosigue empleando de forma simultánea, en el mismo bloque, una base de entre las tres y sus diez comparaciones. Se procede a sobreentrenar al animal basándose en una no-variación de la sensibilidad para cada par base - comparación. Este proceso duró 11 días. Para ver si el animal categoriza o discrimina, efectuamos una serie de pruebas en las que eliminamos la presentación de la base. Se emplea una recompensa selectiva cuatro veces mayor que la normal para evitar que el animal emita únicamente un determinado tipo de juicio.

La última parte del entrenamiento consiste en que animal pase a realizar discriminaciones. Para ello es necesaria la presentación, dentro del mismo bloque de pruebas, de más de una base. Se inicia esta etapa con la presentación de dos bases, 85° y 95°, con sus correspondientes comparaciones. Inicialmente el número de comparaciones se limita a dos pares de variaciones, $\pm 3^\circ$ y $\pm 4^\circ$. Así que el animal logra discriminar correctamente, más el 90% de ejecuciones correctas, se añaden de forma secuencial las comparaciones y base restantes. Cuando el animal ejecuta correctamente esta tarea se procede a emplear de forma simultánea en el mismo bloque las tres bases, 85°, 90° y 95°, con sus comparaciones. Se emplea una sobrerrecompensa, aproximadamente cuatro veces la recompensa inicial para las orientaciones menos favorecidas. El animal será capaz de discriminar correctamente cuando el umbral de discriminación y su sensibilidad a las diferentes variaciones de orientación se estabilice.

La última etapa, previa al registro y posterior a la implantación de la bobina escleral, consistió en activar una ventana en el ordenador de control que aborte la ejecución de la tarea en curso cuando se produzca un movimiento ocular que traspase sus límites.

Se inició el entrenamiento con una ventana de $6^\circ \times 6^\circ$, que permita al animal darse cuenta de la nueva restricción. Esta ventana se estrechó de forma paulatina conforme el número de Pérdidas de Fijación por parte del animal va disminuyendo hasta menos del 10% del total de pruebas realizadas. El tamaño final de la ventana empleada en estas pruebas es de $1^\circ \times 1^\circ$.

7.2.3. Procedimiento Experimental

7.2.3.1. En Sujetos Humanos

Antes de comenzar las pruebas, los sujetos humanos reciben instrucciones y realizan unas sesiones para familiarizarse con la mecánica de la tarea. Este período de adaptación se dio por concluido cuando los sujetos alcanzaron un grado de ejecución superior al 95% de respuestas correctas. Las pruebas tienen lugar en la habitación insonorizada. Los sujetos se sientan enfrente del monitor, con la cabeza inmovilizada por un reposamentones.

Las pruebas siguen la secuencia temporal ya descrita. Los sujetos realizan dos bloques de 150 pruebas cada una, con una duración total de media hora.

Se han realizado los experimentos con los dos tipos de tareas de discriminación descritas así como el de la tarea de categorización. En el primer tipo de pruebas de discriminación, se presentan de forma pseudoaleatoria, dos orientaciones diferentes del estímulo referencia con sus diez orientaciones del estímulo comparación. Los pares de orientaciones del estímulo referencia que se han empleado son 0° y 5° , 10° y 15° , 35° y 45° , 55° y 75° , 80° y 85° , 90° y 95° . Dos de los sujetos, IC y LF, completaron las pruebas desde 0° hasta 90° ; FG las completó hasta los 185° . En estos experimentos el número aproximado de repeticiones de los pares Referencia-Comparación es de 30.

En el segundo tipo de pruebas de discriminación, realizado por 8 sujetos, 6 mujeres y 2 hombres, se utilizan tres orientaciones para el conjunto de bases, 85° , 90° y 95° , y sus 10 comparaciones correspondientes. Estas pruebas han sido realizadas en bloques de 450 pruebas. El número aproximado de repeticiones de los pares Referencia-Comparación en este experimento es de 100.

El tercer tipo de experimentos consistió en efectuar la tarea de categorización. Se emplea exactamente la misma secuencia temporal, pero la base es fija a lo largo de todas las pruebas del bloque. Las orientaciones de base empleadas en estas pruebas son 85° , 90° y 95° .

Como complemento a estos experimentos efectuamos una serie de pruebas: no se presenta el estímulo de referencia durante la tarea de categorización, no se presenta el estímulo referencia en la tarea de discriminación en la que se presentan tres bases, se disminuye el tiempo de presentación de los estímulos referencia y comparación en las pruebas de discriminación con tres bases y se incrementa el tiempo de duración del intervalo interestímulo en las pruebas de discriminación con tres bases.

7.2.3.2. *En Sujetos no Humanos (Macaca mulatta)*

El mono se sienta en una silla para primates y se le inmoviliza el antebrazo izquierdo. Un tubo de alimentación situado al nivel de la boca le proporcionará la recompensa. La palanca y los botones de pulsación se encuentran enfrente del mono.

A la hora de obtener los resultados psicofísicos con el primate, se ha seguido el protocolo ya descrito.

El conjunto de estímulos empleado es el formado por las tres bases, 85°, 90° y 95°, y sus respectivas comparaciones. En las pruebas de categorización, cada bloque consta de 100 pruebas, de forma que se presentan 100 veces la base y 10 veces cada una de las comparaciones. Si el estímulo base no se presenta, los bloques son igualmente de 100 pruebas, en las que únicamente se muestran 10 veces los estímulos comparación correspondientes a cada base.

En las pruebas de discriminación, el número de presentaciones es de 96. Se emplean las tres bases, 85°, 90° y 95° con sus correspondientes orientaciones de comparación. Del proceso de entrenamiento del animal hemos obtenido el umbral de discriminación de este para estas tareas ($> 1^\circ$), lo que nos ha llevado a eliminar de sus presentaciones la comparación de $\pm 1^\circ$.

7.2.4. **Análisis de Resultados**

Los análisis empleados en estas tareas, se enmarcan dentro de la psicofísica clásica y de la teoría de detección. Ambos marcos teóricos, tienen su origen en la necesidad de medir la capacidad de discriminación, detección y los límites de estas capacidades en el hombre y en sujetos no humanos. Para ello, se desarrollaron una serie de técnicas estadísticas en las que, basándose en la experiencia subjetiva de sujetos sometidos a una serie de estímulos, se logra obtener una medida de la sensación evocada así como de los umbrales de percepción.

7.2.4.1. Psicofísica Clásica

En el marco de la psicofísica clásica, representamos los valores obtenidos en un experimento de percepción, discriminación o categorización, como una función psicométrica y/o como una curva de mínima diferencia perceptible (MDP). La característica común a estas representaciones es que están basadas en las probabilidades de obtener respuestas correctas frente a los valores de la variable del estímulo que está siendo estudiada.

La función psicométrica, se define como la función tal que dado un estímulo fijo b indica la probabilidad $p_b(a)$ de que el estímulo a sea percibido con una variación positiva o negativa con respecto a b por un observador. Esta función tiene forma de sigmoide, y es la resultante de la integración de una distribución normal, por lo tanto, es una representación de valores acumulados a lo largo de la variable del estímulo.

Experimentalmente, obtenemos la función psicométrica, ajustando los valores de probabilidad de emitir un juicio comparativo para un estímulo a comparado con un estímulo b frente a los valores de variación del estímulo a respecto al estímulo b con una función logística de la forma:

$$p_b(a) = \frac{A_1 - A_2}{1 + e^{-\left(\frac{a - a_0}{a_1}\right)}} + A_2$$

Donde $p_b(a)$ representa la probabilidad de que en una prueba se emita el juicio “*a la izquierda de*”, A_1 y A_2 representan respectivamente los valores máximo y mínimo de $p_b(a)$, a_0 es el valor de orientación para el que $p_b(a) = (A_1 - A_2)/2$, y a_1 representa el ancho de la función. Todos los ajustes se realizan mediante regresiones no lineales y se descartan aquellos con chi cuadrado de P mayor de 0.03.

El resultado es una sigmoide (Fig. 6) con el centro de su pendiente en un entorno del valor de la orientación base. Al valor obtenido para el 0.5 de probabilidad se denomina Umbral Absoluto (UA) o Absolute Limen (AL), y la media de los valores obtenidos para el 0.25 y el 0.75 de probabilidad, define el Umbral Diferencial (UD) o Difference Limen (DL). El Umbral Absoluto de la curva, en ausencia de tendencias³⁷, debe de corresponderse con el valor del ángulo de la línea de base. El valor del UD, se corresponde con la menor variación que el sujeto es capaz de discriminar más de un 75% de las veces, esto es, el umbral de discriminación, que nos permite generar las curvas de MDP. Los valores que se encuentran entre el 0.25 y el 0.75, son pues aquellos que se consideran como elegidos al azar o dentro de la zona de incertidumbre. Los valores de UA y de UD se obtienen como el valor inverso de la función psicométrica obtenida tras el ajuste.

Estas medidas son el resultado de la experiencia subjetiva a un estímulo por parte de un sujeto de experimentación y por lo tanto, influidas por el método empleado en su obtención, la experiencia, circunstancias y condicionamiento del sujeto de experimentación. Uno de los factores determinantes del comportamiento del sujeto y del

³⁷ *Tendencia: Predisposición de un sujeto a emitir un determinado tipo de juicio.*

desarrollo de la prueba, es el conjunto de instrucciones dadas por el experimentador. En principio, gracias a estas, se puede hacer que varíen tanto las tendencias como el criterio empleado por el sujeto. Esto permite obtener diferentes resultados para un experimento manteniendo intactas las características del mismo. Estas instrucciones cobran una gran relevancia en los planteamientos de la Teoría de Detección.

Los ajustes a funciones logísticas se efectúan utilizando el programa SlideWrite para Windows versión 4.0. Para la realización de los ajustes, tomamos como valores del eje de ordenadas los valores de variación de la orientación del EC respecto al ER (-5, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5), y como valores iniciales de la función $A_1=1$ y $A_2=0$. Este programa además de la función nos da información estadística acerca del ajuste de los puntos a la misma.

7.2.4.2. Teoría de Detección

En los análisis en que aplicamos la teoría de detección, los juicios pertenecen a las clases “a la izquierda de” y “a la derecha de”, y las posibles secuencias presentadas a las clases “segundo estímulo a la izquierda del primero” y “segundo estímulo a la derecha del primero”. Esto nos permite disponer los datos en una matriz de 2x2 de forma que, si tomamos como hipótesis de estudio la clasificación como “a la izquierda de” obtenemos que los elementos de la matriz son: una clasificación correcta de un evento en esta clase, se considera un éxito (E); la clasificación correcta del evento contrario, “segundo estímulo a la derecha del primero” como “a la derecha de”, se denominará un rechazo correcto (RC); también tenemos una clasificación incorrecta de un “segundo estímulo a la izquierda del primero” como de un “a la derecha de”, lo que se denomina un fracaso (F); por último, el caso contrario, que a un “segundo estímulo a la derecha del primero” se le clasifique como un “a la izquierda de”, lo que se denomina una falsa alarma (FA). Obtenemos entonces la siguiente matriz:

Respuesta vs.
Estímulo

Segundo estímulo a la izquierda del primero	Segundo estímulo a la derecha del primero
--	--

	A la izquierda de	Éxito (E)	Fracaso (F)
A partir de	A la derecha de	Falsa Alarma (FA)	Rechazo Correcto (RC)

estos criterios, se obtiene la sensibilidad del sujeto como:

$$d' = z(E) - z(FA)$$

Donde z representa la función de distribución. De igual forma, se define la tendencia o criterio, como el valor:

$$c = -0.5[z(E) - z(FA)]$$

Según esto, para cada base presentada y para cada valor de la variación de la orientación de comparación, obtenemos un valor de la sensibilidad y del criterio empleado por el sujeto. Este criterio, depende del observador, esto es, el observador puede variarlo a lo largo de una prueba, pasando de un criterio estricto a uno más relajado, o haciendo que una de las opciones sea más favorecida que la otra. Este efecto también se puede lograr a través de instrucciones explícitas por parte del experimentador.

En el caso de primates no humanos, la situación es diferente, dado que no se les puede influir ni instruir de forma verbal para que adopten un criterio determinado. Podemos, sin embargo, optar por una argucia matemática que consiste en la variación de la probabilidad a priori de que se emita un determinado tipo de juicio con solo modificar el número de presentaciones de la clase que evoca dicho juicio en un observador ideal. Lo que obliga a una modificación del criterio del sujeto para adaptarse a la nueva distribución de las clases.

Estos datos, sensibilidad y criterio, se representan en una curva ROC (Receiver Operating Characteristic), en las que se representa la probabilidad de una Falsa Alarma, $p(FA)$, frente a la probabilidad de un Éxito $p(E)$. La posición del punto de coordenadas $(p(FA), p(E))$ respecto a la diagonal principal nos da el valor de la sensibilidad del sujeto para el criterio empleado y su posición respecto a la diagonal negativa, el valor e información acerca del criterio empleado por este. Otro de los valores importantes que se

representan en la ROC es el área encerrada bajo la curva, medida de la sensibilidad para el estímulo utilizado.

Para realizar los análisis, se toman los datos de los ficheros obtenidos a través del BrainWave y los obtenidos por el programa de estimulación, y se pasan a una hoja de cálculo, una vez en la hoja, se los agrupa, de forma que los datos correspondientes a la base n y a la comparación c , estén juntos. Además, se eliminan de la muestra, aquellos datos correspondientes a pruebas nulas, como son: anticipaciones, o pulsaciones de la palanca previas al inicio de la secuencia. Abortos, o pulsaciones de la palanca fuera del TC. Earlys, o liberaciones de la palanca antes del fin de la secuencia. Detecciones Tardías, o las no-liberaciones de la palanca dentro del TMR. Juicios Tardíos, o las ausencias de emisión de un juicio dentro del TMM. Los datos resultantes se pasan al paquete estadístico SYSTAT para Windows versión 7.0, que realiza los cálculos para la obtención de los valores de la sensibilidad, criterio y demás utilizando como hipótesis una distribución seleccionable entre Normal o Gaussiana, No Paramétrica, Logística, etc... Este paquete informático genera, a partir de los puntos obtenidos, una curva ROC que ajusta mediante el método de Máxima Probabilidad.

7.3. Registro electrofisiológico

Se ha registrado la actividad neuronal con un sistema multielectrodo de siete canales de Eckhorn. Este sistema permite manipular de forma independiente la profundidad de cada uno de los microelectrodos de registro. El registro de la actividad neuronal se efectuó en la corteza visual primaria V1, que se corresponde con el A17 de Brodmann. Se accede a la corteza a través de una craneotomía practicada en el área parieto-occipital. El área descubierta se protege con un cilindro de Narishigue de 2cm de diámetro. Antes y después de cada sesión de registro se efectúa una limpieza de la zona expuesta. Antes de devolver al animal al estabulario se instilan de 4 a 6 gotas de colirio antibiótico con corticoides en el cilindro a modo de prevención de infecciones y regeneración de la duramadre. El área circundante se limpia con antiséptico y se mantiene libre de vello.

7.3.1. Descripción del Sistema

El sistema de registro empleado en estos experimentos se puede separar en tres bloques. Un primer bloque compuesto por el cabezal de registro, donde se encuentran los electrodos y una etapa de preamplificación; un segundo bloque de filtrado de las señales y un tercer bloque de amplificación de señal.

El cabezal de registro es un modelo de Eckhorn de siete electrodos. Este sistema consta de una unidad motora con un motor por electrodo, una unidad de control de los motores controlada por ordenador, una unidad de preamplificación y una unidad de alimentación.

Se fija a la mesa un sistema de sujeción empleando dos electroimanes. Este sistema está formado por dos barras articuladas dispuestas en forma de cruz, lo que le da tres grados de libertad. Al extremo de la barra horizontal se fija el cabezal de registro con dos tornillos. Este cabezal dispone de cuatro grados de libertad. Todo este sistema nos permite situar el cabezal en cualquier lugar alrededor de la cabeza del mono.

El cabezal de registro lleva incorporada una unidad de preamplificación con una ganancia de 60. Los preamplificadores, además tienen un sistema de corrección de DC, de forma que eliminan el offset introducido por la referencia del sistema. La señal de referencia se toma en un conector implantado en la calota craneal del mono.

La señal preamplificada se pasa por un sistema de filtrado. Este corta la señal a 4000 Hz. Los filtros empleados tienen una caída en la frecuencia de corte de 48 dB y una curva de corte máximamente plana (filtros de Butterworth de 4 orden). Es necesario un filtrado de alta calidad de la señal para eliminar artefactos introducidos por el sistema de adquisición de movimientos oculares.

La señal filtrada se pasa a una unidad de amplificación. Esta unidad permite un nuevo filtrado de la señal así como diferentes niveles de ganancia. La salida de los amplificadores se pasa tanto a los osciloscopios, que nos permiten una visualización continua de la señal registrada, como al sistema de registro.

7.3.2. Cirugía

Para cada sesión de cirugía se anestesió al animal con ketamina intramuscular (10 mg/kg im). Se indujo un estado de anestesia profunda con una inyección intravenosa de pentobarbital (15 mg/kg iv). Se empleó posteriormente una infusión continua de pentobarbital ($3.5 \text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$) y fentanilo ($5.25 \text{ }\mu\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$) para mantener el estado de sueño y el nivel de analgesia. Se aplicó una sonda traqueal para ventilación asistida. Las constantes vitales del animal se monitorizaron durante todo el proceso, CO_2 expirado, ritmo cardíaco, temperatura corporal, etc., adaptando los niveles de anestesia a estos parámetros.

Al animal se le implantó en una primera intervención un poste de fijación de acero inoxidable sobre la superficie craneal, que se fijó con 16 tornillos de acero quirúrgico de punta roma. En la misma intervención se le implantó una bobina escleral según el protocolo de Robinson (1963). La bobina se realizó con hilo de acero trenzado de 0.01 mm de grosor y recubierto de teflón. El diámetro de esta es de 16 mm y consta de tres vueltas. Se fijó un conector con cemento acrílico próximo al poste de fijación.

Una vez el animal fue reentrenado con la ventana de fijación ocular se efectuó una segunda operación. Las condiciones de anestesia y esterilidad fueron idénticas a las anteriores. Se implantó sobre la superficie ósea una cámara de registro de Narishige de 210 mm de diámetro en el área parietooccipital. La cámara se fija con 3 tornillos de acero de cabeza roma y se sella con resina epoxy. Se efectuó una craniotomía de aproximadamente 6 mm de ancho y 11 mm de longitud. Se mantuvo intacta la duramadre en el área descubierta.

7.3.3. Procedimiento Experimental

Cada sesión de registro se inició con una limpieza del exterior del cilindro con solución antiséptica. Una vez descubierta el cilindro se procede la eliminación de líquidos y limpieza en condiciones de esterilidad. Una vez finalizado este proceso se procedió a situar el cabezal del multielectrodo sobre la superficie descubierta con hasta cinco fibras. Se efectuaron penetraciones en el plano sagital y perpendiculares a la superficie cortical.

Se procedió a bajar los microelectrodos a través de la duramadre hasta encontrar actividad neuronal que respondiera a la estimulación visual manual. Una vez encontrada actividad, se dejó reposar la corteza durante un tiempo nunca inferior a los 15 minutos. Una vez que se consideró que la actividad se había recuperado de la presión efectuada se procedió a la localización manual de los campos receptores. Esta se efectuó mientras el animal realizaba la tarea de fijación. En cada período de fijación se movió una barra con orientación, longitud y ancho variables hasta localizar la zona de estimulación que generaba un incremento de la actividad neuronal. Una vez localizada la zona, se empleó esa barra para localizar los extremos del campo registrado que se marcaron en hojas de acetato junto con el número del electrodo que se estaba mapeando.

El siguiente paso consistió en una tarea de fijación en la que se mostraron, de forma estática y durante 4000 ms, nubes de barras isorientadas sobre el área en la que se localizaron los campos receptores. Se emplearon cuatro orientaciones, 0°, 45°, 90° y 135°. El propósito de estos estímulos es el de permitirnos obtener las curvas de sintonía de las poblaciones registradas.

La última etapa del registro consistió en la ejecución por parte del animal de la tarea de discriminación. La posición de las barras se modificó para hacer que estas incidieran sobre el área en la que se localizaron los campos receptores.

Una vez finalizada la prueba se desplazaron los electrodos hacia capas más profunda de la corteza visual. Se procedió a repetir el protocolo para cada nueva posición de los electrodos de registro. La posición de los electrodos en las diferentes capas de la corteza visual no es bien conocida. En primer lugar debido a las pequeñas variaciones en el ángulo de ataque. En segundo lugar debido a la depresión que estos causan sobre la duramadre por la presión que sobre esta generan, lo que nos limita la referencia inicial. En tercer y último lugar, puesto que una vez conocida la referencia relativa, primera actividad neuronal observada, procedemos a penetrar hacia capas más profundas, arrastrando la duramadre en el avance y limitando así la fiabilidad de la medida. Pese a estas contrariedades, podemos aproximar que los electrodos se encontraban en todo momento en capas IV, V y VI de la corteza visual estriada, A17 de Brodmann.

Una vez finalizado el registro se efectuaron copias de seguridad en CD-ROM para su posterior análisis.

7.3.4. Análisis de resultados

Los métodos de análisis y visualización empleados son los "rasters" e histogramas peri-evento y los histogramas conjuntos peri-estímulo (JPSTH). Todos los análisis se efectuaron empleando el programa Stranger de Biografix.

Los "rasters" perievento nos muestran la actividad neuronal cruda en forma de eventos para cada una de las pruebas realizadas. La información que proporcionan es la de continuidad y repetición del comportamiento neuronal para cada una de las pruebas. Aquellas células cuyos comportamientos no muestran una continuidad a lo largo de la tarea fueron eliminadas de posteriores análisis.

Los histogramas perievento, se emplearon para ver como la actividad neuronal a lo largo del tiempo en función de los eventos de interés, presentación del Estímulo Referencia.... Esta representación nos da información acerca de los cambios en la actividad neuronal provocados por el evento de forma acumulada. Sólo se emplearon con aquellas células que mostraron continuidad en su comportamiento a lo largo de toda la tarea. El programa facilita información estadística acerca de la variabilidad de la actividad neuronal estudiada.

Los histogramas conjuntos periestímulo (JPSTH) se emplearon para revelar actividad correlacionada entre las poblaciones neuronales (Abeles y Gerstein, 1988; Aertsen y Gerstein, 1985; Aertsen *et al.*, 1989; Gerstein y Aertsen, 1985; Palm *et al.*, 1988; Sillito *et al.*, 1994). El JPSTH muestra en el eje horizontal el histograma perievento de la población a estudiar, y en el eje vertical el histograma perievento de la población de referencia. El intercambiar ambos ejes no afecta al resultado del análisis. La matriz del JPSTH se construye acumulando intervalo a intervalo (bin) la presencia o no de actividad simultánea en ambas poblaciones mediante un código de colores. De esta forma, si ambas poblaciones tienen actividad correlacionada esta se apreciaría en la diagonal principal de la matriz o en diagonales paralelas a esta. El desplazamiento hacia abajo o

hacia arriba de la diagonal de coincidencias representaría un retardo hacia o desde la población de referencia. La matriz del JPSTH puede mostrar una correlación excitadora (incremento positivo en la probabilidad de que ambas poblaciones disparen de forma simultánea) o inhibidora (incremento negativo de la probabilidad de que ambas poblaciones disparen de forma simultánea). A partir de las diagonales de la matriz de correlación, el programa construye el histograma normalizado de densidad de coincidencias, mostrado a la derecha de la matriz. Los valores positivos indican una relación excitadora mientras que los negativos indican una relación inhibidora. Un valor próximo a cero indica que no hay correlación entre la actividad de ambas poblaciones. Por último se construye la correlación cruzada de la actividad de ambas poblaciones como la suma normalizada de las coincidencias alrededor de la diagonal y a lo largo de todo el tiempo.

8. Resultados

Los resultados obtenidos se muestran organizados en dos grandes bloques, el primero dedicado a los resultados psicofísicos obtenidos en el hombre y en el mono y el segundo dedicado a los resultados obtenidos del registro electrofisiológico de la actividad neuronal registrada en V1 en el mono durante la ejecución de la tarea de discriminación.

8.1. Resultados Psicofísicos

Los resultados psicofísicos están organizados en cuatro partes: la primera parte consiste en pruebas efectuadas por humanos y previas al entrenamiento del mono, que nos permitieron obtener los umbrales de percepción para la tarea de discriminación y nos dieron información acerca del efecto oblicuo observado en sujetos humanos; la segunda parte corresponde al estudio de la tarea de categorización en ambos tipos de sujetos; la tercera y cuarta están dedicadas al estudio psicofísico de la tarea de discriminación en ambos tipos de sujetos y las modificaciones que efectuamos en esta tarea en lo que respecta a tiempos de presentación de los estímulos y a la duración del intervalo interestímulo.

8.1.1. *Presencia de Efecto Oblicuo*

En estas pruebas efectuadas en 3 sujetos humanos, 2 varones y 1 mujer, hemétopes, de entre 18 y 22 años de edad, se presentan grupos de dos orientaciones base con sus correspondientes orientaciones de comparación. Hemos constatado la presencia de un efecto oblicuo, o disminución de la capacidad de discriminación para orientaciones diferentes de la horizontal o vertical. Los resultados obtenidos en estas pruebas justifican el empleo de una variación mínima de 1° entre la orientación del ER y las orientaciones más próximas del EC.

Si representamos la probabilidad de que se emita un juicio “a la izquierda de” en función de las orientaciones base y comparación presentadas, obtenemos las funciones psicométricas para los resultados de los tres sujetos frente a cada orientación base empleada (Fig. 7). Hemos ajustado los puntos experimentales a una función sigmoide

para obtener la forma de la función psicométrica. Todos los ajustes dieron un coeficiente de correlación mayor de 0.96. Se observa que la pendiente de la curva es mayor para las orientaciones horizontal y vertical que para el resto. Estos resultados indican que es más fácil clasificar como "a la izquierda de" o "a la derecha de" un segmento orientado respecto a una referencia horizontal o vertical.

El límite de discriminación de orientaciones, se muestra en la Fig. 8. En esta figura se representan los valores calculados de MDP frente a las orientaciones base. Los valores obtenidos oscilan entre los 0.32° , obtenidos para una orientación del ER de 90° , y los 2.06° , obtenidos para 35° , (Tabla 1). Esto quiere decir que para mantener la misma capacidad de discriminación es necesario emplear variaciones de la orientación del estímulo comparación 6 veces mayores para orientaciones del ER cercanas a los 35° que para orientaciones del ER de 90° . En 0° la MDP es de 0.89° , algo más del doble que para 90° . Se observa una gran variabilidad interindividual para los valores de MDP, aunque en todos se evidencia la presencia de un efecto oblicuo.

Figura 8

Curva y tabla de Mínimas Diferencias Perceptibles, obtenida a partir de las curvas psicométricas anteriores. Se observa en ellas que para las orientaciones oblicuas los valores son significativamente mayores que para 0° y 90°.

Tabla 1	0°	5°	10°	15°	35°	55°	75°	80°	85°	90°	95°
MDP	0.89	1.35	1.04	1.10	2.06	1.49	1.51	1.04	1.18	0.32	1.11
UA	0.44	-0.14	-0.14	-0.72	-1.34	1.46	-0.92	0.08	-0.44	0.06	1.11

Aplicando la Teoría de Detección obtenemos los valores de la sensibilidad (d') de los sujetos para las distintas orientaciones base empleadas y para cada conjunto de orientaciones de comparación (Fig. 9).

Figura 9

Valores de sensibilidad obtenidos para las orientaciones base de 0° a 95°. Se observa como se corrobora la afirmación de que para orientaciones de 90° y 0° la sensibilidad a cambios de orientación es mayor que para orientaciones más oblicuas.

Para orientaciones del estímulo comparación con una diferencia de 1° respecto a la orientación del estímulo de referencia asociado, la sensibilidad es menor que para variaciones orientación que difieren en 5°. Estos valores varían desde una sensibilidad (d') de 3.56 para 90° y variaciones de orientación del EC de 1°, hasta sensibilidades (d') de 0.57 para 35° e idéntica variación de orientación del EC. Observando la variación de d' para cada orientación base, se ve que siempre hay una tendencia creciente en el valor de d' conforme aumenta la diferencia entre el valor de orientación del ER y el del EC (Tabla 2a).

Tabla 2a	0°	5°	10°	15°	35°	55°	75°	80°	85°	90°	95°
±1°	1.94	0.84	1.07	1.50	0.58	1.06	0.83	1.16	0.96	3.56	1.39
±2°	2.26	2.07	2.63	2.36	1.28	1.78	1.62	2.70	2.35	3.64	2.84
±3°	3.32	2.78	5.05	3.32	2.42	2.76	2.83	3.89	3.77	5.66	5.05
±4°	5.06	3.91	6.47	3.96	2.35	2.97	3.54	4.55	4.18	6.47	5.04
±5°	5.67	4.19	4.94	4.72	3.05	3.68	5.16	6.51	4.87	6.46	5.34

TABLA 2a: Valores de la sensibilidad obtenidos para cada orientación base (columnas) y para cada comparación (filas). Se observa un incremento de los valores según aumenta el valor de la diferencia entre la orientación de la base y de la comparación, así como una disminución de la sensibilidad para orientaciones más alejadas de la vertical y horizontal. Resultados para las pruebas de dos bases.

Figura 10

Criterio de los sujetos a la hora de resolver las tareas de discriminación para las orientaciones base mostradas. Se observa que los sujetos tienden a decidir que el estímulo comparación se encuentra a la derecha del estímulo referencia.

El criterio empleado por los sujetos a la hora de realizar la tarea, nos indica la tendencia de estos a emitir un determinado tipo de juicio (Fig. 10). Este varía bastante entre las diferentes bases, comportándose de manera uniforme para las diferentes orientaciones de comparación. Por ejemplo, en 55° los valores de c son todos negativos y con una distribución compacta alrededor de -0.4 , lo que indica que la tendencia para esta base es de emitir el juicio “a la derecha de” mientras que para una orientación vecina, 35°, el criterio se sitúa alrededor de 0.25 , indicando una tendencia, contraria a la anterior, de emitir un juicio “a la izquierda de”. Para algunas orientaciones base, 10°, 75° y 85°, se ven puntos distantes en exceso de la tendencia global, llegando a criterios de -0.71 , 0.72 y 0.77 respectivamente (Tabla 2b). Es interesante que estos valores se den para orientaciones del estímulo comparación claramente por encima del umbral de discriminación. Si los valores se dan para orientaciones del EC por debajo del umbral de discriminación el significado podría estar relacionado con la tendencia observada por el sujeto a lo largo de las pruebas anteriores, “después de una comparación a la izquierda viene una comparación a la derecha”. Por otra parte, si se da para orientaciones del EC por encima del umbral de discriminación, estas tendencias estarían relacionadas con un

“bias” perceptual del sujeto, “tengo la impresión de que la comparación estaba más inclinada a la izquierda”. La tendencia global es de emitir juicios “a la izquierda de”.

Tabla	0°	5°	10°	15°	35°	55°	75°	80°	85°	90°	95°
2b											
±1°	-0.26	0.02	0.05	0.26	0.10	-0.26	0.11	-0.04	0.09	-0.07	-0.37
±2°	-0.04	-0.02	0.04	0.29	0.14	-0.35	0.25	0.10	0.21	-0.04	-0.55
±3°	-0.11	0.04	-0.72	0.54	0.45	-0.53	0.37	0.18	0.33	0.39	-0.72
±4°	-0.72	0.00	-0.01	0.50	0.38	-0.46	0.40	0.02	0.15	-0.01	-0.72
±5°	-0.41	0.13	0.03	0.14	0.28	-0.40	0.73	0.01	0.78	-0.01	-0.58

TABLA 2b: Valores obtenidos para el criterio en función de la orientación de base (columnas) y de la comparación (filas). Resultados para las pruebas de dos bases.

8.1.2. Estudio Psicofísico

Hemos estudiado la tarea de discriminación desde dos posibles paradigmas que se han demostrado diferentes en el sistema somestésico (Hernández *et al.* 1997). Como ya se ha descrito en el Material y Métodos, tenemos un primer paradigma consistente en presentar un determinado número de estímulos de comparación con orientaciones próximas a un estímulo previamente presentado y que mantiene su orientación a lo largo de todas las pruebas y un segundo paradigma, consiste en presentar de forma aleatoria las tres orientaciones del estímulo referencia empleadas en el primero y con sus correspondientes estímulos de comparación. La diferencia entre el primer y segundo paradigma se encuentra únicamente en la constancia de la orientación del estímulo referencia. La secuencia temporal de ambos experimentos así como las características físicas de los estímulos empleados son exactamente las mismas. Analizaremos a continuación los resultados obtenidos con estos experimentos en el hombre y en el mono.

A lo largo de los resultados, veremos que cuando el primer estímulo permanece constante a lo largo de todas las pruebas, el sujeto no tiene por que atender a la presentación del estímulo referencia para resolver la tarea pudiendo emplear una referencia interna efectuando entonces una categorización del estímulo comparación,

mientras que cuando la orientación del estímulo referencia varía de forma aleatoria de prueba a prueba, se ve forzado a atender a la presentación de ambos estímulo y por lo tanto a emplear este estímulo como referencia para la comparación que se le pide efectuando así una discriminación. Clasificamos entonces, atendiendo a los resultados obtenidos, la primera tarea como de *categorización* mientras que la segunda tarea experimental la clasificamos como de *discriminación*.

8.1.2.1. De la Tarea de Categorización

Los objetivos que perseguimos con estas pruebas se centran en la comparación de los dos tipos de tareas así como en la comparación de los resultados de ambas entre las dos especies estudiadas. Se emplearon las orientaciones de base de 85°, 90° y 95°. En este tipo de pruebas los sujetos no tiene ninguna incertidumbre asociada a la orientación con la que realizar la comparación.

Figura 11

Resultados psicofísicos en sujetos humanos efectuando una tarea de categorización de líneas orientadas. Los resultados indican una gran capacidad de los sujetos para resolver la tarea. El valor máximo del umbral de diferencias es de 0.8°, que se obtiene para la orientación de referencia de 95°.

Representando los resultados psicofísicos en sujetos humanos En la Fig. 11 se observa el resultado de los experimentos en los que la base se mantuvo constante de prueba a prueba. Es claro a través de las funciones psicométricas, que la capacidad del sujeto para clasificar el estímulo comparación como "a la izquierda de" se ve incrementado. Los valores de MDP obtenidos son de 0.6° para la orientación del estímulo

de referencia de 85°, de 0.3° para la orientación del ER de 90° y de 0.8° para una orientación del ER de 95°.

Podemos pensar que la capacidad del sujeto de percibir variaciones en la orientación puede variar en función de la incertidumbre asociada a la variación de la orientación base. Si la variación de la orientación del estímulo referencia es nula se puede propiciar un proceso categórico. En este tipo de procesos, la referencia tiene un mero papel informativo al principio del bloque de pruebas, siendo posible que el sujeto prescindiera de prestarle atención a esta una vez establecida dicha referencia. De cara a registrar e interpretar la actividad neuronal en diferentes áreas de la corteza, esta variabilidad en el proceso de atención puede llevar a interpretaciones erróneas de los registros.

Los valores de la sensibilidad y del criterio obtenidos aplicando la Teoría de Detección de Señal a los resultados de estas pruebas, muestran una capacidad de detección similar a la de un sujeto ideal. Los valores de la sensibilidad para una variación de $\pm 1^\circ$ de la orientación del estímulo comparación se muestran en la tabla de la Fig 11.

El mono realizó una serie de pruebas consistentes en la presentación de un estímulo de referencia y sus correspondientes comparaciones. La orientación del estímulo de referencia se mantuvo fija para cada bloque de pruebas en los valores de 85°, 90° y 95°. El valor de la orientación del estímulo base se cambia para cada bloque de forma pseudoaleatoria. Las pruebas se efectuaron una vez que el animal mostró una estabilización en el grado de ejecución de su entrenamiento por encima del 85% de respuestas correctas. Cada bloque está formado por un número de presentaciones que oscila entre 30 y 60.

Figura 12

Funciones psicométricas obtenidas para el macaco mientras este resolvía una tarea de categorización de líneas orientadas. Los resultados para las tres orientaciones de referencia son más uniformes que en caso de los sujetos humanos. Los umbrales son aproximadamente el doble del caso de sujetos humanos.

El resultado de las pruebas efectuadas con una base por bloque de pruebas se muestra en las funciones psicométricas de la Fig. 12. Se observa que para las orientaciones base empleadas, las comparaciones correspondientes a variaciones de la orientación del estímulo de comparación de $\pm 1^\circ$ respecto a la orientación del estímulo de referencia se encuentran dentro de la zona de incertidumbre. Se asume que un índice menor del 75% de los aciertos implica una elección al azar de la respuesta. Este resultado muestra una menor capacidad del mono para clasificar una orientación como "a la izquierda de" en comparación con la del hombre.

En la tabla de la Fig. 12, se presentan los valores de MDP obtenidos en esta prueba. Estos valores son claramente mayores que los obtenidos con humanos. Los valores obtenidos para el MDP son iguales para las orientaciones de los estímulos referencia empleados.

Aplicando la teoría de detección de señal se calculó la sensibilidad del sujeto para detectar variaciones de la orientación. En la tabla de la Fig. 12, se muestran los resultados obtenidos para una variación de la orientación del estímulo comparación de $\pm 2^\circ$. Los valores de la sensibilidad menores de 1 indican una capacidad de percepción subumbral de la variación en orientación, y por lo tanto una clasificación al azar de la comparación a

juzgar. De estos valores se deduce que variaciones de orientación menores de $\pm 2^\circ$ respecto a los ER son discriminables.

Los valores del criterio, indican la tendencia del sujeto hacia un determinado tipo de juicio (tabla de Fig. 12). Estos muestran una pequeña tendencia por parte del animal a emitir juicios del tipo “*a la izquierda de*”. Si se comparan los valores del criterio en función de la discriminabilidad de las variaciones, se aprecia que se dan valores más marcados para estímulos más fácilmente discriminables.

Hemos visto que ambos tipos de sujetos son capaces de resolver la tarea de categorización. Los sujetos humanos con una mayor capacidad de discriminación que los monos, de forma que para una orientación del estímulo de referencia de 85° la relación de umbrales mono/hombre es de 2.8, para 90° es de 6 y para 95° es de 2.1. Estas diferencias son claramente mayores para la orientación del EC de 90° que para las otras orientaciones de referencia. Esto podría estar hablando de diferencias cuantitativamente importantes en el nivel de desarrollo del sistema visual en el mono respecto al hombre, aun que a nivel conductual ambos sean capaces de resolver la tarea de una forma similar. Es posible también que estemos observando una cierta presencia del efecto oblicuo, mucho más marcado en el hombre que en el mono. La razón de esta diferencia en la presencia de efecto oblicuo la podemos encontrar en el mayor entrenamiento del mono que del hombre para resolver la tarea (Orban *et al.*, 1984).

8.1.2.2. *De la Tarea de Discriminación*

Hemos pensado que si, en el sistema somestésico, la variación continua del valor del estímulo de referencia modifica el comportamiento de los sujetos a la hora de resolver una tarea de clasificación de frecuencias de vibración (Hernández *et al.*, 1997), este efecto podría ponerse de manifiesto en una tarea de similares características en el sistema visual. Estudiamos entonces una tarea donde se clasifican orientaciones de líneas en función de una orientación de referencia variable. En estas pruebas, por tanto, se presenta un grupo de tres orientaciones base: 85° , 90° y 95° , con sus correspondientes orientaciones de comparación. La probabilidad a priori de presentación de una secuencia de la clase “*segundo estímulo a la izquierda del primero*” es del 50%.

Figura 13

Resultados psicofísicos obtenidos por sujetos humanos en una tarea de discriminación en la que la orientación del estímulo referencia cambia de prueba a prueba. Los resultados indican un ligero detrimento de la capacidad de resolver la tarea por parte de los sujetos.

Estas pruebas se llevaron a cabo con 9 sujetos humanos, estudiantes de medicina, de entre 18 y 23 años, 6 mujeres y tres varones, todos ellos hemétopes, a los que se les instruyó y entrenó en la tarea de forma previa a su ejecución. En los resultados psicofísicos, obtenidos tras el ajuste de los puntos a una función sigmoide, se observa que la capacidad de discriminación para la orientación del estímulo referencia de 90° es claramente mayor que para 85° y 95° (Fig. 13). El ajuste de los datos experimentales a una función sigmoide dio en todos los casos un coeficiente de correlación $R^2 >$ de 0.957. Las pendientes de las funciones psicométricas son mayores, para la base de 90° que para las otras dos bases. Es más fácil, por tanto, discriminar orientaciones presentadas alrededor de una referencia de 90° que de 85° o 95°.

El umbral absoluto (UA) se calcula como el valor que se obtiene tras el ajuste de los puntos a una función sigmoide para una probabilidad de 0.5 de emitir un juicio "a la izquierda de". Este valor se encuentra desplazado a la derecha para la base de 85° (84.49°), está centrado para la base de 90° (90.00°), y desplazado a la izquierda para la base de 95° (95.32°).

Los valores de MDP obtenidos son claramente menores para la orientación base de 90° que para 85° y 95° , tabla en Fig. 13. Estos valores indican una mayor capacidad para discriminar variaciones de orientación alrededor de una orientación de referencia de 90° que de orientaciones próximas como son 85° y 95° . La diferencia entre ellas llega a ser de 0.6° , lo que implica un incremento del 250% sobre el valor de umbral para la orientación del estímulo de referencia de 90° .

Aplicando la Teoría de Detección de Señal obtenemos que para la orientación del estímulo de referencia de 90° , el comportamiento de los sujetos, ante cualquier orientación del estímulo comparación, es muy aproximado al de un detector ideal. Los resultados obtenidos nos indican que es tres veces más fácil percibir un cambio de orientación de un grado si este se produce alrededor de una referencia de 90° , que si se produce alrededor de una referencia de 85° o 95° .

En relación con la tarea de categorización, podemos decir que los umbrales de discriminación se mantienen similares (diferencias de 0.1°), al igual que su distribución. Los umbrales son mayores para orientaciones del estímulo de referencia distintas a 90° . Se mantiene una gran similitud en los resultados psicofísicos pese a la diferencia entre las tareas.

El mono ha efectuado esta misma prueba, una vez se completó su proceso de entrenamiento (ver Material y Métodos). Los resultados obtenidos se muestran en la Fig. 14. Las funciones psicométricas Fig. 14 indican que el animal es capaz de resolver la tarea de forma satisfactoria.

Figura 14

Resultados psicofísicos obtenidos por un macaco para una tarea de discriminación de líneas orientadas en la que el estímulo de referencia cambia de prueba a prueba. Los umbrales obtenidos son mayores que los de los sujetos humanos en la misma tarea, pero ligeramente menores que los del mono en la tarea de categorización, sin embargo la sensibilidad es mayor. Se aprecia una mayor variación en el criterio que deforma las curvas psicométricas. Queda claro que a pesar de las deformaciones de las curvas, la capacidad de resolver la tarea es similar a la que se aprecia en la tarea de categorización.

Se realizó un ajuste de los datos experimentales obtenidos a una curva sigmoidea, todos los ajustes dieron un coeficiente de correlación $R^2 > 0.97$. De las funciones ajustadas se obtuvieron los valores del umbral absoluto y de la mínima diferencia perceptible como los valores de orientación correspondientes a probabilidades de un juicio correcto de 0.5 y el valor medio de las diferencias respecto al umbral absoluto correspondientes a una probabilidad de emitir un juicio correcto de 0.75 y 0.25. Los umbrales de discriminación del mono son similares para las tres orientaciones del estímulo de referencia empleados. El mono es por lo tanto menos susceptible a variaciones de la orientación del ER que los sujetos humanos. La causa de esto puede encontrarse en el elevado número de pruebas efectuadas en su entrenamiento. Mientras que los humanos eran capaces de resolver la tarea con unas simples instrucciones verbales y un poco de práctica, para el entrenamiento del mono fue necesario casi un año de entrenamiento continuo y controlado.

Los valores calculados, aplicando la Teoría de Detección de Señal, de la sensibilidad del sujeto para detectar variaciones de orientación de $\pm 2^\circ$, se muestran en la tabla de la Fig. 14. Se observa que estos valores se encuentran por encima de 2. Esto indica que el animal es capaz de percibir correctamente una variación de orientación de

$\pm 2^\circ$ del estímulo comparación respecto a la referencia cuando la orientación del estímulo referencia cambia de prueba a prueba dentro del mismo bloque.

El criterio empleado por el animal en la realización de esta prueba se muestra en la tabla de la Fig. 14. Los valores obtenidos indican que para una orientación del ER de 85° el animal tiende a clasificar de forma correcta las comparaciones con variaciones negativas de orientación "*a la derecha de*" mientras que para una orientación del ER de 95° el efecto se invierte clasificando correctamente las variaciones positivas de la orientación del estímulo comparación como "*a la izquierda de*". Para el estímulo de referencia con orientación de 90° no se observa ninguna tendencia importante en los resultados de la tarea.

Si comparamos estos resultados con los obtenidos para la tarea de categorización vemos que los umbrales para la tarea de discriminación, al contrario que en el hombre, son menores. Las diferencias no son grandes, $0-1^\circ$ para las referencias de 85° y 95° y de 0.2° para la referencia de 90° .

En general, los resultados psicofísicos nos indican que ambas tareas son iguales, y que tanto los hombres como los monos son capaces de resolverlas. La gran diferencia se encuentra quizás en la enorme cantidad de tiempo de entrenamiento necesario por parte del mono para resolver la tarea de discriminación. Es posible también, que exista una diferencia conceptual en la forma de resolver la tarea por parte de ambos sujetos, y que esta diferencia esté estrechamente relacionada con la gran diferencia en los periodos de entrenamiento necesarios.

8.1.2.3. *Un Comentario*

Hemos visto hasta el momento que tanto las pruebas de discriminación (referencia variable) como las de categorización (referencia constante) son resueltas por ambos tipos de sujetos. Son apreciables aunque pequeñas las diferencias en los umbrales obtenidos en los sujetos humanos, indicando una mayor dificultad para discriminar que para categorizar. En el caso del mono estas diferencias son un poco mayores y en sentido contrario, indicando mayor dificultad para categorizar que para discriminar. Es muy

posible que esta diferencia se deba al efecto de un proceso de entrenamiento tan prolongado como fue necesario para la correcta ejecución de la tarea de discriminación. Una comparación entre ambas especies nos muestra una gran diferencia en los umbrales mono/hombre (6 veces mayores en la categorización y 4 veces en la discriminación) así como el efecto de la orientación del estímulo referencia en el hombre y no en el mono. Es dudable que estas diferencias sean achacables a diferencias en los mecanismos neuronales responsables de la percepción de ambas especies. Desde mi punto de vista las diferencias son achacables a la forma de resolver la tarea y en la comprensión de cual es el objetivo de la tarea que están llevando a cabo de ambos sujetos. Mientras el hombre sólo necesita de unas cuantas instrucciones verbales y un poco de práctica en la ejecución de la tarea para una correcta ejecución de la misma, el mono necesita de un prolongado y complejo proceso de entrenamiento para poder resolverla con las limitaciones ya observadas. Esta diferencia en la comprensión de la tarea a realizar puede hacer que sean, finalmente, diferentes procesos neuronales los involucrados en las soluciones de ambas especies sin detrimento de su capacidad perceptual. Se podría decir que el mono resuelve la tarea desde un punto de vista no conceptual mientras que el hombre la conceptualiza. Pese a todo, cualitativamente ambas especies resuelven el problema planteado de una forma similar.

8.1.2.4. ¿Es posible categorizar sin Referencia?

Ante estas similitudes psicofísicas intraespecie, nos hemos preguntado si es un factor fundamental la variabilidad del valor de orientación del estímulo de referencia. Esta variabilidad es la diferencia fundamental entre ambos planteamientos de la tarea que, sin embargo, no plantean, como ya he comentado, grandes diferencias en los resultados psicofísicos. Entonces, ¿es tan determinante esta diferencia entre las tareas? Si así fuera, la no presentación del estímulo de referencia nos daría resultados claramente diferentes para ambos tipos de tareas. Sería esperable, por otra parte, que la supresión del estímulo de referencia provocara que ninguno de los dos tipos de sujetos fuera capaz de solucionar ninguna de las dos tareas.

5

psicométricas obtenidas por humanos en la tarea de categorización cuando no se presenta el estímulo de referencia. Los resultados de discriminación son similares a los obtenidos en la tarea de categorización con estímulo de referencia, la sensibilidad, sin embargo, es menor. Es claro que cuando no se presenta el estímulo de referencia los sujetos son capaces de realizar la tarea sin problemas.

Se efectuó un bloque de pruebas en sujetos humanos para cada una de las orientaciones del estímulo de referencia empleadas, 85°, 90° y 95°, con un total de 160 presentaciones por bloque. La Fig. 15 muestra el resultado del ajuste de los puntos experimentales a una función sigmoide. Se observa que el número de ejecuciones incorrectas es muy escaso. Las funciones son muy similares a las obtenidas en estas mismas pruebas con la presentación del ER.

Se han obtenido unos valores del umbral de discriminación en sintonía con los que se obtuvieron cuando la base estaba presente. Mayores valores de umbral para la orientación del estímulo de referencia de 85° y 95° que para la orientación del ER de 90°. Los valores de umbral son de 3.3 a 4.3 veces mayores para las orientaciones del estímulo de referencia de 95° y 85° que para la de 90°.

Los resultados indican que los sujetos humanos no necesitan la presentación de un estímulo de referencia para clasificar la variación de orientación del EC presentado en el caso de que la incertidumbre asociada a la variación de la orientación de la base sea nula. Esta capacidad de categorización viene corroborada por unos valores de sensibilidad elevados, muy similares a los obtenidos en la prueba donde se presenta el estímulo base (tabla de Fig. 15).

Al igual que con los sujetos humanos, hemos sometido al mono a una serie de pruebas en las que se suprime la presentación del estímulo referencia en la tarea de categorización. En estas pruebas, se muestran los estímulos comparación correspondientes a una orientación del ER constante.

Figura 16

Curvas psicométricas obtenidas para el macaco en la tarea de categorización con el estímulo referencia. Muestra claramente que el mono es capaz de resolver la tarea.

En la Fig. 16 se muestran las funciones psicométricas obtenidas tras el ajuste a una sigmoide de los puntos experimentales obtenidos en las pruebas de una base. El coeficiente de correlación de los ajustes efectuados es en todos los casos mayor de 0.95. El animal es capaz de clasificar las comparaciones correspondientes a la base no presentada. Las pendientes de las curvas son similares a las obtenidas en esta prueba cuando la base está presente. Se calcularon los valores del umbral de discriminación para cada una de las orientaciones del estímulo referencia (tabla de Fig. 16). Se aprecia un decremento en la capacidad del sujeto de clasificar las comparaciones como "a la izquierda de", además de un mayor umbral de discriminación para la orientación del estímulo de referencia de 90° que de 85° y 95°.

Aplicando la Teoría de Detección de Señal calculamos los valores de la sensibilidad del sujeto para detectar variaciones de orientación de $\pm 2^\circ$. Estos valores se muestran en la tabla de la Fig. 16. Los valores de la sensibilidad indican que el animal, en la prueba

correspondiente a una referencia de 90°, es incapaz de percibir correctamente una variación de orientación de $\pm 2^\circ$ del estímulo comparación respecto a la referencia cuando esta no se presenta. Sin embargo, para las referencias con orientaciones de 85° y 95°, el valor de la sensibilidad está por encima de 1.8.

Si comparamos estos resultados con los obtenidos en la tarea de categorización, vemos que, para el hombre, los umbrales de percepción incrementan en un factor de 2.1 para la orientación del estímulo referencia de 85°, en un factor de 1.25 para la referencia de 95° y que no varían para la orientación del estímulo referencia de 90°. En el mono, sucede que los umbrales aumentan en un factor de 1.1 para la orientación del estímulo de referencia de 85°, en un factor de 1.3 para la referencia de 90° y que disminuye en un factor de 1.41 para la referencia de 95°.

En general, podemos decir que ambos sujetos son capaces de resolver la tarea de categorización cuando se suprime la presentación del estímulo referencia. Se observan, en general, incrementos en los umbrales de percepción, lo que es traducible en una mayor dificultad a la hora de resolver la tarea. Los resultados obtenidos, nos indican que es posible que ambos tipos de sujetos no necesiten la presentación del estímulo referencia para resolver la tarea debido a pueden emplear una referencia interna para resolverla.

8.1.2.5. ¿Es posible discriminar sin Referencia?

Hemos visto como ambos tipos de sujetos son capaces de resolver la tarea de categorización cuando no se les presenta el estímulo de referencia. Esto es, los sujetos resuelven la tarea empleando algún tipo de representación interna de la referencia. El planteamiento ahora es el de ver que es lo que sucede cuando en la tarea de discriminación se suprime la presentación del estímulo base.

Se realizaron con los sujetos humanos unas pruebas de discriminación en las que no se presentó el estímulo referencia. Las orientaciones del estímulo comparación que se presentaron son las correspondientes a las orientaciones de los estímulos referencia de 85°, 90° y 95°. A las comparaciones correspondientes a la base de 85° el sujeto las clasifica como “a la derecha de” en más del 75% de los casos, a las comparaciones

correspondientes a la base de 95° el sujeto las clasifica en más de un 75% como pertenecientes a la clase “a la izquierda de” y las comparaciones correspondientes a la base de 90° son clasificadas de forma correcta (Fig. 17). Se observa que la actitud del sujeto es la de asignar una clase según la comparación esté a la derecha o a la izquierda de la vertical. Por lo tanto, está empleando una referencia interna de 90° para resolver la tarea.

Figura 17

Resultados psicométricos obtenidos por sujetos humanos en la tarea de discriminación cuando no se presenta el estímulo referencia. Es claro que los sujetos humanos no son capaces de resolver la tarea. La conclusión que se obtiene de esto es que para que una tarea sea de discriminación se hace necesario que el estímulo referencia cambie de prueba a prueba.

En las pruebas de discriminación, en las que se suprimió la presentación del estímulo de referencia, efectuadas por el mono, se observa que, al igual que el hombre, el animal no es capaz de clasificar correctamente las comparaciones presentadas (Fig. 18). El sujeto clasifica las comparaciones presentadas como “a la izquierda de” o “a la derecha de” la vertical. Se mantiene la tendencia observada en humanos en esta misma prueba. Esto es, ambas especies resuelven la tarea empleando una referencia interna correspondiente a la orientación de 90° del ER.

Figura 18

Al igual que para los sujetos humanos, los resultados psicométricos obtenidos por el mono en la tarea de discriminación sin estímulo base indican que estos no pueden resolver esta tarea. Lo cual ratifica la necesidad de variar la orientación del estímulo referencia de prueba a prueba para obtener una verdadera tarea de discriminación de orientaciones.

8.1.3. *Tiempos de Reacción*

Hemos visto las diferencias de los dos planteamientos de la tarea. Es necesario para resolverla la presencia de un estímulo de referencia, ya sea este el percibido por el sujeto durante la tarea, como sucede en la tarea de discriminación, ya sea generado de forma interna por este, como puede estar sucediendo en la tarea de categorización. Para ahondar más en el estudio de cómo los sujetos resuelven estas tareas, hemos analizado los tiempos de reacción y movimiento registrados durante la ejecución de las tareas.

8.1.3.1. *En la Tarea de Categorización*

Se ha observado, en sujetos humanos, un tiempo de reacción medio de 290.3 ms con un EE de 12.6 ms. Si estudiamos este tiempo de reacción en función de si el juicio emitido es correcto o incorrecto, obtenemos un menor tiempo de reacción empleado a la hora de emitir un juicio correcto que a la de emitir un juicio incorrecto. Los valores medios del tiempo de reacción son de 456.7 ms con un EE de 61.7 ms para los correspondientes a un juicio incorrecto, y de 267.2 ms con un EE de 6.9 ms para los correspondientes a un juicio correcto. La diferencia es estadísticamente significativa, $p = 0.003$. Estudiamos la distribución de los valores medios del tiempo de reacción en función de la orientación del estímulo referencia y del estímulo comparación. Se observa que el tiempo de reacción es

independiente de la base. No hay diferencia significativa entre los valores de RT medidos para una base de 85°, 90° o 95° $p = 0.03$.

En el caso del tiempo de movimiento, se ha obtenido un valor medio de 305.0 ms con un EE de 28.0 ms. Si estudiamos por separado los tiempos de movimiento de un juicio correcto y de un juicio incorrecto, obtenemos unos valores de 305.0 ms con un EE de 31.0 ms para un juicio correcto y un juicio incorrecto. Ambos tiempos son iguales ($p = 0.2$). Se observa que el tiempo de movimiento requerido para la emisión del juicio, es independiente de la orientación del estímulo de referencia ($p = 0.003$).

Los tiempos de reacción obtenidos para el mono en las pruebas de categorización nos dan un valor medio del tiempo de reacción de 190 ms. Separando estos valores en los correspondientes a un juicio correcto y a un juicio incorrecto, obtenemos que los tiempos de reacción son mayores para las ejecuciones correspondientes a un juicio incorrecto (167 ms) que para las correspondientes a un juicio correcto (223 ms). Esta diferencia es estadísticamente significativa, con un valor de $p < 0.05$ (ANOVA).

La distribución de los tiempos de reacción en función de la orientación de los estímulos referencia y comparación es similar a la obtenida con el hombre. Para los tiempos de movimiento se observa una gran diferencia en la distribución, comparada con la de los sujetos humanos. La relación es de aproximadamente seis veces más tiempo para un juicio incorrecto que para un juicio correcto. Un análisis de varianza nos indica que el tiempo de reacción es independiente de la orientación base empleada en la prueba ($p < 0.001$). No se encuentra una diferencia estadística entre los valores del tiempo de reacción dependiendo de la orientación del estímulo referencia, $p = 0.184$. La diferencia tampoco es significativa en función de la orientación del estímulo comparación, $p = 0.206$.

Aplicando el mismo análisis a los tiempos de movimiento, se obtiene un tiempo correspondiente a un juicio correcto es de 342.2 ± 2.9 ms, mientras que para un juicio incorrecto es de 2015.9 ± 8.1 ms. La diferencia es estadísticamente significativa, $p = 0.000$. Se observa que el tiempo de movimiento es independiente tanto de la base empleada como de la comparación, ambas con $p < 0.001$.

8.1.3.2. *En la Tarea de Discriminación*

Estudiamos los tiempos de reacción y movimiento emitido por sujetos humanos en la tarea de discriminación. El valor medio de los tiempos de reacción es de 233 ms. Separamos los tiempos de reacción para un juicio correcto y para un juicio incorrecto. Se obtiene que el tiempo medio de la distribución para el caso de un juicio correcto es de 229 ms con un EE de 1.6 ms y para un juicio incorrecto es de 303 ms con un EE de 9.4 ms. Estos valores son el resultado de un test de varianza para un total de 2818 juicios correctos y de 239 juicios incorrectos. La diferencia es estadísticamente significativa, $p < 0.01$. Se observa un mayor tiempo de reacción cuando el resultado es un juicio incorrecto que cuando el juicio a emitir va a ser correcto. La diferencia entre ambos tiempos es de 90.9 ms con un EE de 9.4 ms. Estudiando la variabilidad de los tiempos de reacción en función de las orientaciones del estímulo comparación se obtiene que no hay una diferencia significativa entre ellos, $p = 0.301$. Tampoco hay diferencia significativa al estudiar los tiempos de reacción agrupados por orientaciones del estímulo referencia, $p = 0.129$ (Fig 19 B).

Los tiempos de movimiento en este experimento dan un valor medio de 493 ms. Estudiando el tiempo de movimiento para un juicio correcto, obtenemos un valor medio de 493 ms con un EE de 2.3 ms y de 490 ms con un EE de 13.4 ms para un juicio incorrecto. Esta diferencia es estadísticamente significativa, $p = 0.000$. En el análisis realizado a los tiempos de movimiento en función de las orientaciones de los estímulos referencia y comparación, se observa que son independientes de estos dos factores, $p = 0.000$ y $p = 0.005$ respectivamente (Fig 19 A).

Figura 19

Tiempos de reacción y movimiento obtenidos por sujetos humanos para la tarea de discriminación de líneas orientadas. Se observa que cuanto más próxima es la orientación a la del estímulo referencia mayor es el tiempo de reacción. El tiempo de movimiento se muestra invariante ante la diferencia con la orientación de referencia.

En el caso del mono el valor medio de los tiempos de reacción es de 191 ms. Separando los tiempos de reacción para un juicio correcto y para un juicio incorrecto obtenemos que el tiempo medio de la distribución para el caso de un juicio correcto es de

185 ms con un EE de 1.6 ms y para un juicio incorrecto es de 224 ms con un EE de 9.4 ms. La diferencia es estadísticamente significativa, $p < 0.01$. Se observa un mayor tiempo de reacción cuando el resultado es un juicio incorrecto que cuando el juicio a emitir va a ser correcto. La diferencia entre ambos tiempos es de 90.9 ms con un EE de 9.4 ms. Estudiando la distribución de los tiempos de reacción en función de las orientaciones de los estímulos referencia y comparación se obtiene que no hay una diferencia significativa entre ellos, $p = 0.301$ y $p = 0.129$ respectivamente (Fig. 20 B).

El valor medio del tiempo de movimiento en este experimento es de 493 ms. Estudiando por separado el tiempo de movimiento para un juicio correcto y para un juicio incorrecto, obtenemos valores medios de 493 ms con un EE de 2.3 ms y de 490 ms con un EE de 13.4 ms respectivamente. La diferencia no es estadísticamente significativa, $p = 0.333$. Analizamos los tiempos de movimiento en función de las orientaciones de los estímulos referencia y comparación, se observa que son independientes de estos dos factores, $p = 0.000$ y $p = 0.005$ respectivamente (Fig. 20 A).

Figura 20

Tiempos de reacción y movimiento obtenidos para el mono en la tarea de discriminación de orientaciones. Tanto el tiempo de reacción como el de movimiento son mayores para las orientaciones a la derecha de la orientación del estímulo referencia con su origen probable en el criterio empleado por el animal a la hora de resolver la tarea. En el tiempo de reacción se aprecia cierta dependencia de este con la orientación del estímulo.

Los tiempos de reacción y movimiento de ambos sujetos son claramente diferentes, tanto en su valor como en su comportamiento. La distribución de los tiempos de reacción para el hombre indica que a menor variación de la orientación del estímulo referencia,

mayor tiempo de reacción. Podemos inferir que a mayor dificultad en la discriminación, mayor tiempo de reacción. El incremento del tiempo de reacción llega a ser de un 35%. En el caso del mono, la distribución no parece obedecer a este principio. Sin embargo, si estudiamos de forma conjunta las funciones psicométricas Fig 15 y las curvas de tiempos de reacción Fig 20 B vemos que, en función de la orientación del estímulo referencia, los menores tiempos de comparación están relacionados con un mayor número de aciertos y viceversa, siendo claramente mayores los tiempos de reacción para comparaciones "a la izquierda de" que para comparaciones "a la derecha de".

En el caso de los tiempos de movimiento se aprecian también enormes diferencias entre ambos tipos de sujetos. En el hombre los tiempos de movimiento son estadísticamente uniformes, mientras que en el mono, aun que no hay un efecto de las orientaciones de los estímulos referencia ni comparación, si que es clara una diferencia entre *izquierda* y *derecha*. De forma que el tiempo de movimiento es mayor si el resultado de la comparación es "a la izquierda de" que si el resultado es "a la derecha de".

8.1.4. Influencia de los Factores Temporales

Profundizamos en los componentes de la tarea que estamos estudiando así como en los mecanismos neuronales asociados a estas a través de la manipulación de los parámetros temporales asociados a esta. Hemos estudiado el efecto de la duración de la presentación de los estímulos, referencia y comparación. requerida para una correcta ejecución de la tarea de discriminación. La disminución de la duración de los estímulos esta relacionada con el mínimo tiempo necesario para percibir correctamente todas las características de estos. Los resultados de estas pruebas nos indicarán reducciones en la "calidad" de la percepción del estímulo en función del tiempo que este haya sido presentado. Otro de los parámetros temporales que hemos estudiado es el del máximo intervalo interestímulo. La ejecución de la tarea de discriminación, como ya hemos demostrado, implica una comparación del estímulo comparación con el estímulo referencia para una correcta ejecución. Esto debería involucrar a una memoria a corto plazo o memoria de trabajo. Para estudiar este componente de la tarea hemos empleado, en humanos y en el mono tiempos interestímulo mayores de 1000 ms.

8.1.4.1. Reducción del Tiempo de Presentación del Estímulo

Hemos probado, en el mono y en el hombre, cuatro tiempos de presentación: 500 ms., 300 ms., 150 ms., y 50 ms. Estos tiempos se emplearon como tiempos de presentación de los estímulos de referencia y comparación, por separado y de forma conjunta. De este modo, hemos probado cual es el efecto de la reducción del tiempo de presentación hasta 50 ms. del estímulo referencia manteniendo el tiempo de presentación del estímulo comparación en 500 ms. El efecto de reducir hasta 50 ms. el tiempo de presentación del estímulo comparación manteniendo el estímulo referencia en 500 ms. Y el efecto de reducir hasta 50 ms. de forma simultánea el tiempo de presentación del estímulo referencia y del estímulo comparación.

Figura 21

Representación del efecto de la disminución del tiempo de presentación de los estímulos referencia y comparación. Se muestran los datos obtenidos para variaciones de $\pm 5^\circ$.

El efecto de la reducción simultánea de los tiempos de presentación de los estímulos referencia y comparación nos indicó que los sujetos humanos pueden discriminar correctamente con hasta 50 ms de tiempo de presentación Fig 21, mientras que los monos dejan de resolver correctamente la tarea con 150 ms Fig 21. Es apreciable que los monos se centran en resolver la tarea para una de las orientaciones de referencia presentadas cuando el tiempo de presentación es de 50 ms y que son capaces de resolver para dos de las orientaciones de referencia cuando el tiempo de presentación es de 150

ms. Estudiamos como varía el umbral de discriminación para ambos sujetos. En el caso del hombre Fig 21, el valor del DL no varía para los cuatro tiempos empleados y se mantiene el valor de la desviación estándar. En el mono, Fig 22, resulta que el valor medio de los umbrales de discriminación se mantiene estadísticamente constante pero las variaciones estándar de las muestras incrementan enormemente para los tiempos de presentación de los estímulos de 150 y 50 ms. Este incremento de las desviaciones estándar se corresponde con lo visto en la Fig 22 donde para estos tiempos de presentación de los estímulos la tarea no es resuelta de forma satisfactoria.

Figura 22

Umbral de discriminación obtenido para la reducción simultánea del tiempo de presentación del estímulo referencia y comparación.

Hemos visto que los sujetos son capaces de resolver la tarea de discriminación con 50 ms de presentación de los estímulos en el caso del hombre y con 150 en el caso del mono. Nos planteamos ver si estos tiempos afectarían de alguna forma los tiempos de ejecución de la tarea. Analizamos por tanto los tiempos de reacción de los sujetos ante la reducción del tiempo de presentación de los estímulos Fig 23. La reducción del tiempo de presentación de los estímulos provoca un incremento en el tiempo de reacción de los sujetos. La pendiente de este incremento es constante para tiempos de presentación mayores o iguales a 150 ms. Si estudiamos por separado los tiempos de reacción correspondientes a un juicio correcto y a un juicio incorrecto, observamos que los

segundos son siempre mayores que los primeros. La relación entre ambos tiempos de reacción se mantiene constante para todos los tiempos de presentación de los estímulos, este valor es de 0.213 ± 0.022 . Estos resultados son comunes al mono y al hombre, aun que se mantiene un tiempo de reacción mayor para los sujetos humanos que para los monos.

Figura 23

Efecto de la reducción del tiempo de presentación de los estímulos referencia y comparación sobre el tiempo de reacción de los sujetos diferenciados para errores y aciertos.

Para saber como afectan a este incremento en el tiempo de reacción la disminución del tiempo de presentación de los estímulos, referencia o comparación, efectuamos una serie de pruebas en las que el tiempo de presentación se mantiene constante en uno de ellos y sólo el otro estímulo sufre la reducción. Visto que no se aprecia ningún efecto en los umbrales de discriminación sólo estudiamos el efecto sobre el tiempo de reacción. Tomamos como referencia la curva de tiempos de reacción cuando a ambos estímulos se les reduce de forma simultánea el tiempo de presentación. La reducción del tiempo de presentación del estímulo referencia, no genera en los sujetos humanos ningún cambio reseñable Fig 23, mientras que en el mono produce un pequeño incremento ante el primer cambio (de 500 a 300 ms) que se estabiliza para posteriores reducciones Fig 23. Mantenemos ahora el tiempo de presentación del estímulo referencia constante en 500

ms y decrementamos el tiempo de presentación del estímulo comparación. En los sujetos humanos el tiempo de reacción sigue al obtenido cuando reducimos de forma simultánea el tiempo de presentación de ambos estímulos. En el caso de los macacos, los tiempos de reacción son ligeramente menores que los obtenidos para la reducción simultánea de los tiempos de presentación de ambos estímulos. Pese a esta diferencia, en general, los tiempos de reacción aumentan al disminuir el tiempo de presentación del estímulo comparación. Se deduce de esto que el tiempo de reacción se ve afectado por el tiempo de presentación del estímulo comparación y no por el del estímulo referencia. El efecto en su mayor parte podría ser debido al reducido tiempo con el que cuentan los sujetos para percibir la presencia del estímulo, su orientación y la desaparición del mismo. Hay que tener en cuenta que la desaparición del estímulo comparación es la que indica el inicio del tiempo de reacción.

8.1.4.2. Incremento del Tiempo Interestímulo

Estudiamos los efectos que sobre la tarea de discriminación tiene la memoria a corto plazo o memoria de trabajo. Para ello, hemos incrementado la duración del intervalo interestímulo. En el hombre hemos empleado duraciones de 1000 ms, 2000 ms, 4000 ms y 6000 ms. En el mono se emplearon incrementos de 500 ms en la duración del intervalo hasta que este no fue capaz de resolver la tarea. El tiempo máximo del intervalo interestímulo para el que el mono fue capaz de resolver correctamente la tarea fue de 2500 ms. Para tiempos mayores del intervalo interestímulo, el mono fue incapaz, ya no de resolver correctamente la tarea, si no de realizarla, produciendo un 90% de anticipaciones en la liberación de la palanca.

Figura 24

Efecto del incremento del tiempo interestímulo sobre el umbral de discriminación. Para el hombre se produce un incremento del umbral, mientras que para el mono no se puede extrapolar.

Representamos, para ambos sujetos, los umbrales de discriminación promedio de las tres orientaciones y sus desviaciones estándar para cada valor de duración del intervalo interestímulo Fig. 24. La pendiente de los umbrales de discriminación de los sujetos humanos tiene un valor de 0.0001 ($R^2 = 0.969$), indicándonos un leve incremento del umbral conforme el tiempo interestímulo se va incrementando. Para los monos, el valor de la pendiente, obtenido tras una regresión, es de $-7 \cdot 10^{-5}$ con un coeficiente de regresión $R^2 = 0.979$, indicándonos, un muy leve decremento del umbral de discriminación en función del incremento del tiempo interestímulo. Pese a que no se aprecian grandes variaciones del umbral para el caso del mono, este fue totalmente incapaz de ejecutar la tarea con tiempos interestímulo iguales o superiores a 3000 ms. Un posible motivo podría argumentarse en función del comportamiento impaciente de estos animales y por lo tanto en un déficit en su entrenamiento. Como ya se ha comentado en el Material y Métodos, los animales están entrenados para tiempos de espera en la tarea de fijación de hasta 6000 ms, eliminándose así esta posibilidad. Un análisis de varianza sobre los umbrales de discriminación en función de la duración del intervalo interestímulo nos indica que no hay variación del umbral ni para el mono ni para el hombre, $p = 0.915$ y $p = 0.560$ respectivamente.

Figura 25

Efecto del incremento del tiempo interestímulo sobre el tiempo de reacción para humanos y el mono. Es claro el efecto contrario para ambos tipos de sujetos.

Los tiempos de reacción de los sujetos para esta tarea nos muestran una variación debida al cambio inicial (de la tarea estándar a la modificada), para después mantenerse en el mismo nivel. El incremento inicial en el tiempo de presentación (de 1000 a 1500 ms en mono y 2000 ms en el hombre) de los estímulos genera un incremento de 248 ms a 380 en el hombre y un decremento de 189 ms a 98 ms en el mono. Variaciones posteriores del tiempo interestímulo no producen efecto alguno sobre los tiempos de reacción Fig 25. La disminución del tiempo de reacción en el mono tiene un posible origen en la necesidad de una recompensa. En el hombre, es posible que el incremento se deba al cambio en la mecánica de la ejecución de la tarea.

8.2. Resultados Electrofisiológicos

Hemos registrado la actividad simultánea de poblaciones de neuronas en la corteza visual primaria (V1) de monos activos durante la ejecución de la tarea. Para el registro, hemos efectuado penetraciones en el plano sagital y perpendiculares a la superficie de la corteza con hasta 5 microelectrodos. El sistema empleado (Eckhorn), nos permite mover

los electrodos de forma independiente y fijar manualmente la profundidad de registro para cada uno de ellos.

8.2.1. Distribución de los campos receptores

Hemos mapeado manualmente los campos receptores de todas las poblaciones registradas. Estos se distribuyen en la mitad inferior del campo visual y sobre la línea media Fig 26. La distribución de los campos receptores, asegura que estos serán estimulados por todos los estímulos empleados. Los campos receptores más próximos al centro del campo visual, se encuentran a 0.44° mientras que los más alejados se encuentran sobre los 2° . El tamaño medio de los campos receptores es de 2 grados.

Figura 26

Representación, en grados de ángulo visual, de la posición de los campos receptores y los movimientos oculares del animal durante la ejecución de la tarea en función de la posición de la barra de estimulación de 85° .

8.2.2. Actividad Neuronal

8.2.2.1. Selección de Registros

La actividad neuronal registrada durante ejecución de la tarea se analizó buscando, en primer lugar, una presencia de actividad evocada por el estímulo. De esta forma se eliminaron de posteriores análisis aquellos registros que por su mala calidad o presencia de interferencias podrían contaminar los posteriores análisis. Se eliminaron de igual forma, aquellos registros en los que se apreció una discontinuidad a lo largo de las diferentes pruebas, ya fuera por muerte neuronal, ruptura del electrodo de registro o desplazamiento del electrodo. Esta eliminación de registros se produjo por inspección visual de la actividad neuronal prueba a prueba (rasters periestímulo). Hemos, por tanto, analizado una serie de muestras uniformes en cuanto a duración y calidad del registro electrofisiológico se refiere.

8.2.2.2. Descripción de las respuestas

Figura 27

Registro electrofisiológico de la actividad de poblaciones de neuronas de la corteza visual primaria asociada a la ejecución de la tarea de discriminación. Se muestra la actividad en rasters e histogramas separado por orientaciones del estímulo referencia.

La actividad neuronal en forma de *rasters periéstímulo* se muestra en la Fig 27. Esta es la tónica general de toda la actividad registrada. Un período de baja actividad correspondiente con el intervalo que va desde la presentación del punto de fijación hasta la presentación del estímulo base. Luego, con unos 50-60 ms de retraso, aparece un pico

de actividad transitoria correspondiente a la presentación del estímulo de referencia. Esta actividad se mantiene durante los 500 ms de presentación del estímulo para luego decaer de forma exponencial, a lo largo de los siguientes 200 ms, una vez que el estímulo de referencia desaparece del monitor. A continuación se aprecia un intervalo previo a la presentación del estímulo comparación, en los que el nivel de actividad decae hasta el nivel control. Una vez presentado el estímulo comparación, la actividad muestra un comportamiento similar a la observada durante la presentación del estímulo referencia.

8.2.3. Clasificación Estadística de las Correlaciones

De cara a cuantificar los cambios observados, hemos calculado los valores medios del histograma de coincidencias durante los períodos de control y de estimulación. Esto nos da un índice de la cantidad de potenciales de acción que coinciden en ventanas de 5 ms dentro de los correspondientes 500 ms de registro estudiados. El valor medio es de 0.033 con una desviación estándar de 0.062. El valor tan alto de la desviación estándar es debido a la enorme variabilidad observada en los histogramas de coincidencias. Tenemos entonces que la presencia de actividad correlacionada estará relacionada con un valor alto del promedio de coincidencias, y que la ausencia de actividad correlacionada estará relacionada con un valor bajo del promedio de coincidencias.

Aplicando un análisis de conglomerados³⁸ sobre estos valores medios, hemos obtenido dos poblaciones bien diferenciadas para cada uno de los períodos de registro estudiados. Además, hemos efectuado este análisis no solo sobre los valores globales, si no también sobre los valores medios del histograma de coincidencias en los períodos de control y estimulación correspondientes a los distintos estímulos referencia empleados. El JPSTH nos asegura que estos datos son comparables entre si, dado que resultan de un proceso de normalización que es función del número de pruebas y del número de potenciales de acción. Hemos comprobado esto de la siguiente forma: calculamos la diferencia entre el valor medio de los histogramas para cada período de registro, y el valor medio de la suma de los valores medios obtenidos para cada una de las tres orientaciones

³⁸ *Análisis de Conglomerados: Análisis estadístico que agrupa alrededor de centros de masas los datos suministrados buscando grupos diferenciables.*

de referencia de forma individual y las restamos. Según esto, un resultado próximo a cero del centro de la distribución de estas diferencias nos indicaría que el valor medio del total de pruebas es la suma de los valores medios de cada una de las correspondientes orientaciones del estímulo referencia, suponiendo que la relación de pruebas para cada uno de ellos sea de 1/3. El resultado nos dice que el centro de esta distribución es 0.001 para el período de control y de 0.002 para el período de estimulación con una desviación estándar para ambos de 0.001. Esta pequeña diferencia entra dentro del margen de error generado por no ser exactamente 1/3 el peso de los valores medios correspondientes a cada referencia respecto al global, lo que es debido a que el mono, durante la ejecución de la tarea, comete errores de fijación y de ejecución de la tarea, lo que genera pruebas que no son tenidas en cuenta a la hora de estudiar el nivel de correlación. El análisis de conglomerados nos dio los siguientes resultados para los centros finales de estos:

	Estado	Global	85	90	95
Control	Correlación	0.07	0.07	0.07	0.07
Control	No correlación	0.02	0.02	0.03	0.02
Estimulación	Correlación	0.04	0.05	0.07	0.04
Estimulación	No correlación	0.01	0.01	0.02	0.01

Tenemos por lo tanto, que los valores de los centros de los conglomerados para el período de control son muy similares, tanto para los que indican presencia de correlación como para los que indican que no hay correlación. Para el período de estimulación, estos valores son en general más pequeños que para el período de control, pero siguen siendo similares entre si. Hemos medido la disimilitud entre las diferentes distribuciones empleando un análisis de Kolmogorov-Smirnov. Los resultados nos indican que todas las distribuciones asociadas a presencia de actividad correlacionada en el período de control son iguales, $p \geq 0.10$, y que lo mismo sucede para la ausencia de actividad correlacionada, $p \geq 0.59$. Para el período de estimulación y presencia de actividad correlacionada

obtuvimos el mismo resultado, indicándonos que las distribuciones eran iguales para la presencia de actividad correlacionada, $p \geq 0.90$ y para la ausencia de actividad correlacionada, $p \geq 0.65$.

Hemos buscado una relación entre la estimulación con el cambio de presencia o no de actividad correlacionada entre las poblaciones registradas durante los períodos de control y estimulación. Se espera que la presentación de un estímulo visual aumente la presencia de actividad correlacionada si esta está presente en el período de control o induzca su aparición si esta no está presente. Esta correlación de la actividad podría estar ligando las poblaciones activadas por el estímulo para un proceso de *binding*³⁹ encargado de agrupar las respuestas neuronales que lo procesan y de transportarlas a etapas superiores de procesamiento, mientras que la actividad correlacionada durante el período de control podría estar preparando a la corteza, en función del nivel de atención, para la llegada y procesamiento de un estímulo.

Para ver este efecto de la estimulación, hemos tomado el total de registros de forma independiente de la orientación del estímulo referencia. Tenemos por lo tanto, registros de la actividad generada por estímulos de referencia de las tres orientaciones empleadas tomados en conjunto para ver cual es el nivel de correlación de la actividad evocada. Esto posible dado que el análisis empleado no mezcla los registros, si no que promedia las coincidencias entre los potenciales de acción de cada una de las presentaciones. Se agruparon, en función de la presencia o ausencia de actividad correlacionada, los pares de poblaciones en los siguientes posibles tipos:

- Grupo 1: Poblaciones con actividad correlacionada durante el período de control seguidos de actividad correlacionada durante el período de estimulación.
- Grupo 2: Poblaciones con actividad correlacionada durante el período de control seguidos de actividad no correlacionada durante el período de estimulación.

³⁹ *Binding: Proceso de creación de una asociación de neuronas.*

- Grupo 3: Poblaciones que no muestran actividad correlacionada durante el período de control y tampoco durante el período de estimulación.
- Grupo 4: Poblaciones que no muestran actividad correlacionada durante el período de control y esta aparece en el período de estimulación.

8.2.3.1. Actividad Correlacionada del Grupo 1

Bin: 0.005 sec Window: (-0,5,0,5) sec. Ref: BS.

Figura 28

Histograma periestímulo conjunto que se muestra actividad correlacionada del grupo 1. Se a una línea amarilla a lo largo de la diagonal principal de la matriz de correlación. Esta diagonal se ve representada en el histograma. El histograma de la esquina superior derecha representa la correlación cruzada que se obtendría. Este es para el período que va desde ms antes de la presentación del estímulo hasta el fin de la presentación del estímulo referencia 500 ms después.

De los 240 pares estudiados, 45 (18.6%) muestran actividad correlacionada del primer tipo Fig 28. Tanto en la matriz de correlación como en el histograma coincidencias, hay una continuidad en el nivel de la actividad correlacionada de ambas poblaciones a lo largo de todo el registro.

Bin: 0.01 sec Window: (-0.5,0) sec. Ref: BS.

Figura 29

JPSTH obtenido para los 500 ms
 antes a la presentación del
 estímulo referencia y que
 usamos como período de
 control. Se observa como hay
 actividad neuronal correlacionada
 durante este período que sufre
 una ligera disminución conforme
 se acerca al período de
 estimulación.

Separamos la actividad registrada en los correspondientes períodos, control Fig 29 y estimulación Fig 30. El análisis por separado de los registros en función de si es antes o después de la presentación del estímulo referencia, se debe una verificación de los resultados globales del JPSTH. Dado que este análisis efectúa una normalización de los resultados en función de una predicción efectuada en función de la densidad de espigas, el JPSTH global podría verse afectado por la diferencia de densidad de descargas apreciada entre el período de control y el de estimulación. Al estudiar por separado ambos períodos de tiempo, estamos garantizando un correcto empleo del JPSTH y una validación de los resultados globales.

Bin: 0.005 sec Window: (0,0.5) sec. Ref: BS.

Figura 30

JPSTH obtenido en el período de presentación del estímulo referencial. Se aprecia que hay actividad neuronal correlacionada a lo largo de todo el período de presentación que va incrementando su nivel de forma continuada a lo largo del tiempo de presentación.

Adecuando el tamaño del intervalo a la tasa de descarga de las poblaciones durante el período de control, apreciamos que se incrementa el efecto visual en la matriz de correlación aun que los valores de los coeficientes de correlación son iguales. En el histograma de coincidencias se aprecia una continuidad de la densidad de coincidencias en la actividad neuronal de ambas poblaciones. En el JPSTH correspondiente al período de presentación del estímulo de referencia se mantiene el tamaño del intervalo en 5 ms. En la matriz de coincidencias se aprecia que el nivel de la actividad correlacionada se mantiene a lo largo de la diagonal. Este efecto se aprecia igualmente en el histograma de coincidencias.

8.2.3.2. Actividad Correlacionada del Grupo 2

Bin: 0.005 sec Window: (-0.5,0.5) sec. Ref: BS.

Figura 31

JPSTH en el que se muestra actividad correlacionada del grupo 2. Se observa un alto nivel de actividad correlacionada durante el período de control previo a la presentación del estímulo referencia y ninguna actividad correlacionada posterior a la presentación del estímulo. En el histograma diagonal de la derecha se aprecia el perfil de la evolución del nivel de la actividad correlacionada. La relación cruzada de la actividad de ambas poblaciones se muestra en la esquina superior derecha.

El 27.3% de los pares, 67 de 240, muestran una presencia de actividad correlacionada en el período de control que pasa a actividad no correlacionada con la presentación de los estímulos de referencia Fig. 31. La matriz de correlaciones en estos casos muestra una gran densidad de valores positivos del coeficiente de correlación en la primera mitad de la diagonal mientras que en la segunda no se aprecia esta continuidad. El histograma de coincidencias, muestra una alta densidad de coincidencias en el período correspondiente al control y un nivel bajo y no uniforme en el correspondiente a la estimulación. Para ver el efecto en detalle, calculamos los JPSTH correspondientes al período de control y al de estimulación.

Bin: 0.008 sec Window: (-0.5,0) sec. Ref: BS.

Figura 32

JPSTH para actividad correlacionada del grupo 2 durante el período de control. Se aprecia claramente la actividad correlacionada durante el período a lo largo de la diagonal principal así como en el histograma diagonal de la derecha. La correlación cruzada de la actividad de ambas poblaciones se muestra en el histograma de la esquina superior derecha. Confirma lo observado en el JPSTH de todo el período y demuestra la no interferencia del efecto del estímulo.

En el período de control Fig. 32 se ajusta el tamaño del intervalo a la tasa de descarga de la población estudiada. La matriz de correlaciones sigue mostrando un alto nivel de actividad simultánea en ambas poblaciones. Este alto nivel de actividad simultánea se aprecia igualmente en el histograma de coincidencias.

Bin: 0.003 sec Window: (0,0.5) sec. Ref: BS.

ra 33

TH del período de estimulación para
 idad correlacionada del grupo 2. Se
 rva en los histogramas periestímulo
 ecto de la presentación del estímulo
 encia. En la matriz de correlación
 observa que no aparece actividad
 elacionada alguna. Lo mismo se
 cia en el histograma diagonal de la
 cha así como en la correlación
 ada que se muestra en la esquina
 rior derecha.

En el análisis de las actividades evocadas por el estímulo de referencia Fig. 33, se aprecia que los valores de correlación son menores y que hay una enorme dispersión de las coincidencias. La diagonal de la matriz de correlación indica que la actividad de las dos poblaciones no está correlacionada. Este efecto se observa de forma clara en el histograma de coincidencias.

8.2.3.3. *Actividad Correlacionada del Grupo 3*

Bin: 0.005 sec Window: (-0.5,0.5) sec. Ref: BS.

Figura 34

JPSTH para actividad correlacionada del grupo 3. Se observa la ausencia de actividad neuronal correlacionada tanto en la matriz de coincidencias como en el histograma diagonal de la derivada. La correlación cruzada, en la esquina superior derecha, muestra que no hay actividad correlacionada alguna en todo el período estudiado.

Un 53.7% de los pares estudiados (130 de 240), no presenta actividad correlacionada ni durante el período de control ni durante el de estimulación Fig 34. Esta ausencia de actividad correlacionada se aprecia de forma clara tanto en la matriz de correlación como en el histograma de coincidencias. Para ver si el tamaño del intervalo afecta al período de control se estudiaron por separado los 500 ms del control y los 500 ms de estimulación. Para el análisis del período de control se adecuó el tamaño del intervalo a la tasa de descarga.

Figura 35

JPSTH para el período de control de actividad del grupo 3. Se aprecia la ausencia de actividad correlacionada tanto en la matriz de correlación como en el histograma diagonal como en el histograma de coincidencias.

Bin: 0.01 sec Window: (-0.5,0) sec. Ref: BS.

No se apreció ninguna variación ni en las matrices de correlación ni en los histogramas de coincidencias Fig 35.

Bin: 0.005 sec Window: (0,0.5) sec. Ref: BS.

Figura 36

JPSTH para el período de estimulación de actividad del grupo 3. se aprecia, al igual que para el período de control, que no hay actividad correlacionada de ningún tipo.

Para el período de estimulación se mantuvo el tamaño del intervalo. La no presencia de correlación se mantiene Fig 36.

Los datos obtenidos de este análisis nos indican que durante el período de control un 46.3% (112 de 240) de los pares presentan actividad correlacionada, mientras que el 53.7% (130 de 240) restante no presenta actividad correlacionada ($\text{Chi}^2 = 0.247$). Durante el período de estimulación, muestran actividad correlacionada el 19.0% (46 de 240) de los pares, mientras que el 81.0% (196 de 240) restante no presenta actividad correlacionada entre las descargas ($\text{Chi}^2 = 0.000$). De los pares estudiados, el 27.6% (67 de 240) muestran cambios en el estado de correlación de la actividad registrada ante la presentación del estímulo.

8.2.4. Correlación Frente a la Distancia Entre Electrodo

El empleo de un sistema multielectrodo como sistema de registro nos permitió capturar la actividad neuronal simultánea de poblaciones de neuronas situadas a diferentes distancias. La distancia interelectrodo es de 305 μm . Tenemos por lo tanto pares de poblaciones de neuronas registradas a 305 μm (90 pares), 610 μm (72 pares), 915 μm (53 pares) y 1220 μm (27 pares). De esta forma tenemos una alta probabilidad de que las poblaciones separadas por 305 μm pertenezcan a la misma columna de orientación, y que esta probabilidad disminuya para las separadas 610 μm , y que sea casi nula para las poblaciones separadas 915 y 1220 μm .

7
 ción porcentual de pares
 estrar actividad
 ionada y no
 ionada en función de la
 ón de los electrodos de
 en el período de control.
 cia que el porcentaje de
 on actividad
 ionada disminuye con la
 a.

Estudiamos la distribución de las correlaciones en función de la distancia entre los electrodos de registro. Durante el período de control, 112 de los 240 pares analizados (46.3%) mostraron correlación, mientras que 130 de los 240 (57.3%) no mostraron correlación. De los 112 pares que sí mostraron correlación, 46 de 112 se registraron con electrodos adyacentes 305 µm lo que representa al 51.1% de los registrados a esta distancia; 35 de 112 se registraron con electrodos separados 610 µm representando el 48.6%; 24 de 112 se registraron con separaciones de 915 µm lo que representa el 45.3% de los pares registrados a esta distancia y los 7 de 112 restantes se encontraban a 1220 µm de distancia, lo que representa al 25.9% de los pares registrados a esta distancia Fig 37. La distribución de los pares que no mostraron correlación es la siguiente: 44 de 130 a 305 µm que es el 48.9%; 37 de 130 a 610 µm, representando el 51.4%; 29 de 130 a 915 µm, que representan el 54.7% y los 20 de 130 restantes a 1220 µm, que son el 74.1% de los registrados a esta distancia Fig 37. Estas distribuciones dan un Pearson χ^2 de 0.137. Este resultado nos indica que la proporción de pares correlacionados disminuye con la distancia, mientras que la de pares no correlacionados aumenta.

Figura 38

Distribución porcentual de pares que muestran actividad neuronal correlacionada durante el período de estimulación en función de la distancia entre los electrodos de registro. Se aprecia con el porcentaje de pares correlacionados disminuye con la distancia.

Durante el período de estimulación y en función de la distancia entre electrodos mostraron correlación de la actividad neuronal: 24 de 46 pares, 26.7% de los separados 305 μm; 16 de 46 pares, 22.2% de los separados 610 μm; 5 de 46 pares, 9.4% de los separados 915 μm y 1 de 46 pares, 3.7% de los separados 1220 μm Fig 38. En este mismo período, estimulación con los estímulos referencia, no mostraron correlación en su actividad neuronal, 66 de 196 pares, 73.3% de los correspondientes a una separación entre electrodos de 305 μm; 56 de 196 pares, 77.8% de los correspondientes a una separación de 610 μm; 48 de 196 pares, 90.6% de los pares separados 915 μm y 26 de 196 pares 96.3% de los pares separados 1220 μm Fig 38. Esta distribución dio un Pearson χ^2 de 0.011. Las distribuciones mantienen la tónica de una disminución del número de pares correlacionados respecto a la distancia entre electrodos, mientras la distribución de pares no correlacionados aumenta.

a 39

a una gaussiana de la
 ucción porcentual de pares
 acionados para los casos
 sencia de actividad
 acionada durante los
 los de control y de
 ulación.

Un ajuste a una curva de estas distribuciones nos indica que la distribución de pares correlacionados durante el período de control responde a una distribución Gaussiana con un $r^2 = 0.98$. La distribución de pares que muestran correlación durante el período de estimulación responde también a una distribución Gaussiana con un coeficiente de determinación $r^2 = 1$. Es apreciable la diferencia en el ancho de las distribuciones correspondientes a los pares de poblaciones correlacionados durante el período de control y los pares no correlacionados durante el período de estimulación. El efecto es de un estrechamiento de estas distribuciones conforme se presenta el estímulo Fig 39.

Figura 40

Distribución porcentual de los tres grupo de actividad observados en función de la distancia entre los electrodos de registro. Se observa que en los casos en los que hay actividad correlacionada, se produce una disminución del porcentaje en función de la distancia.

Cuantificamos la distribución de los cambios de estado de las poblaciones, de presencia de actividad correlacionada a no correlacionada, en función de la distancia entre los electrodos de registro. Del total de 67 pares de poblaciones que mostraron este cambio de estado (27.7%), 22 se encontraban separadas 305 μm , el 24.4% de las registradas a esta distancia; 20 fueron registradas a 610 μm de distancia, el 27.8% de las registradas a esta distancia; 19 se registraron con electrodos distantes 915 μm , el 35.3% de las registradas a esta distancia y las 6 restantes por electrodos separados 1220 μm , el 22.2% de las registradas a esta distancia Fig 40. Esto es, aunque el número de cambios en función de la distancia disminuye, su proporción dentro de los conjuntos de pares en función de la distancia entre ellos parece más uniforme Fig 40. Estas distribuciones dan un Pearson Chi^2 de 0.037.

8.2.5. Dependencia de la Correlación con la Orientación del Estímulo Referencia

Hemos visto hasta el momento que la presentación de un estímulo elimina o induce correlación entre pares de poblaciones de neuronas. Si estos cambios de estado dependen de la presentación del estímulo, y la correlación entre poblaciones está relacionada con la extracción de características de un estímulo, entonces es posible que aparezca una dependencia del estado de la correlación entre las poblaciones y la orientación del estímulo referencia que se presenta. Para ello hemos estudiado el estado de correlación en el período de control y el de estimulación, así como la presencia de cambios, en función de la orientación del estímulo que se presenta.

Hemos analizado las distribuciones de valores medios de coincidencias durante los períodos de control y estimulación en función de la orientación de los estímulos de referencia mediante un análisis de correlación, que nos indica la probabilidad de que una distribución pueda ser obtenida de la otra. El resultado de los análisis nos dice que las distribuciones obtenidas para el período de referencia y presencia de correlación son las mismas, con una probabilidad mínima de 0.25. Lo mismo hemos obtenido para el período de estimulación y presencia de correlación, con una probabilidad mínima de 0.28. Para el período de control y no presencia de correlación, la probabilidad de que las distribuciones sean iguales es de 0.22. Para el de estimulación y no presencia de actividad

correlacionada, la probabilidad de que sean iguales es como mínimo de 0.14. Estos análisis nos dicen que las distribuciones están muy correlacionadas. La clasificación de las distribuciones en función de la orientación nos indica que el 91.5% de los casos en los que no había correlación en el período de control y en el 95.1% de los correspondientes al de estimulación, se mantiene independientemente de la orientación del estímulo de referencia empleado. El cambio es poco mayor en el caso de presencia de correlación, donde un 85.7% de los pares con presencia de correlación se mantienen de forma independiente de la orientación en el período de control mientras que en el de estimulación es en un 65.9%. Esto nos indica que la presencia de correlación se ve afectada, en el período de estimulación, por la orientación del estímulo de referencia empleado.

Si estudiamos como los cambios de correlación dependen de la orientación del estímulo referencia, vemos que la no presencia de correlación en el período de control y en el de estimulación se mantiene en el 96.2% de los casos para las pruebas correspondientes a una orientación del estímulo referencia es de 85°, que se mantiene en el 86.9% de las pruebas correspondientes a la referencia de 90°, y que se mantiene en el 88.1% de las pruebas correspondientes a una orientación de referencia de 95°. Estos valores nos indican que la orientación del estímulo referencia no modifica la no presencia de correlación en los períodos de control y estimulación.

Para los resultados relativos a presencia de correlación en el período de control y en el de estimulación, resulta que se mantienen en el 57.8% de los casos para la orientación del estímulo referencia de 85°, en el 57.8% de los casos para la orientación de 90° y en el 68.9% de los casos para la orientación de 95° del estímulo referencia. Es clara una dependencia del cambio de estado con la orientación del estímulo referencia, manteniéndose el estado observado en el análisis global en un 61.5% de los casos.

Los resultados relativos a cambios de estado del tipo presencia de correlación en el período de control y no presencia de correlación en el período de estimulación, se mantienen en el 71.6% de los casos para la orientación del estímulo de referencia de 85°, en el 76.1% de los casos para una orientación del estímulo referencia de 90° y en un

68.7% de los casos para la orientación de 95° del estímulo referencia. Aquí es apreciable la dependencia de este tipo de cambios de estado con la orientación, manteniéndose únicamente en el 72.1% de los casos.

Hemos descrito en que proporción se mantienen los cambios de estado en función de la orientación del estímulo referencia. Es apreciable que ciertos estados pueden depender de la orientación del estímulo de referencia o cuando menos se aprecian variaciones importantes cuando los cambios de estado se estudian en función de este parámetro. Sabemos que el JPSTH efectúa un promedio de las densidades de coincidencias, de forma que la suma ponderada de las densidades de coincidencias para las pruebas separadas en función de la orientación del estímulo referencia dan la densidad de coincidencias del global de presentaciones. Según esto, sería posible observar ausencia de correlación en función de la orientación del estímulo referencia aún habiendo correlación en el análisis del global de datos o una correlación débil en función de alguna orientación del estímulo referencia sin que esta se manifieste en el análisis del global por verse enmascarada.

Figura 41

Distribución de los tipo de cambio de actividad correlacionada para la orientación del estímulo de referencia de 85° durante el período de control. Se observa que predomina el grupo en que no aparece actividad correlacionada.

Si estudiamos el cómo se distribuyen los cambios de estado en función de la orientación, vemos que para la orientación del estímulo de referencia de 85° Fig 41, el 78.5% de los pares (198 de 240) mantienen los cambios de estado que se observaron en el análisis global, y que por lo tanto, el 21.5% de los pares (42 de 240) muestra un cambio

de estado. Para esta orientación del estímulo referencia, de los 45 pares que mostraron correlación en el período de control y en el de estimulación, 16 pares (35.6%) pasaron a mostrar correlación en el período de control y no mostrar correlación en el período de estimulación mientras que 3 pares (6.7%) pasaron a no mostrar correlación en ninguno de los dos períodos. De los 130 pares que no mostraron correlación durante el período de control ni durante el período de estimulación, 1 par (0.8%) pasó a mostrar correlación durante el período de control y el de estimulación y 4 pares (3.0%) pasaron a mostrar correlación en el período de control y no en el de estimulación. Finalmente, de los 67 pares de poblaciones que mostraron actividad correlacionada durante el período de control y no durante el de estimulación, 6 pares (8.9%) pasaron a mostrar correlación durante los períodos de control y estimulación y 13 pares (19.4%) pasaron a no mostrar correlación durante los períodos de control y estimulación.

Figura 42

Distribución de los tipo de cambio de actividad correlacionada para la orientación del estímulo de referencia de 90° durante el período de control. Se observa que predomina el grupo en que no aparece actividad correlacionada.

Para una orientación del estímulo de referencia de 90° Fig 42, el 78.5% de los pares (190 de 240) mantienen los cambios de estado que se observaron en el análisis global, y que por lo tanto, el 21.5% de los pares (50 de 240) muestra un cambio de estado. Para esta orientación del estímulo referencia, de los 45 pares que mostraron correlación en el período de control y en el de estimulación, 15 pares (33.3%) pasaron a mostrar correlación en el período de control y no mostrar correlación en el período de estimulación mientras que 4 pares (8.8%) pasaron a no mostrar correlación en ninguno de los dos períodos. De

los 130 pares que no mostraron correlación durante el período de control ni durante el período de estimulación, 1 par (0.8%) pasó a mostrar correlación durante el período de control y el de estimulación y 16 pares (12.3%) pasaron a mostrar correlación en el período de control y no en el de estimulación. Finalmente, de los 67 pares de poblaciones que mostraron actividad correlacionada durante el período de control y no durante el de estimulación, 4 pares (5.9%) pasaron a mostrar correlación durante los períodos de control y estimulación y 12 pares (17.9%) pasaron a no mostrar correlación durante los períodos de control y estimulación.

Figura 43

Distribución de los tipo de cambio de actividad correlacionada para la orientación del estímulo de referencia de 95° durante el período de control. Se observa que predomina el grupo en que no aparece actividad correlacionada.

Para 95° de orientación del estímulo de referencia Fig 43, el 80.9% de los pares (196 de 240) mantienen los cambios de estado que se observaron en el análisis global, y que por lo tanto, el 19.1% de los pares (44 de 240) muestra un cambio de estado. Para esta orientación del estímulo referencia, de los 45 pares que mostraron correlación en el período de control y en el de estimulación, 12 pares (26.7%) pasaron a mostrar correlación en el período de control y no mostrar correlación en el período de estimulación mientras que 2 pares (4.4%) pasaron a no mostrar correlación en ninguno de los dos períodos. De los 130 pares que no mostraron correlación durante el período de control ni durante el período de estimulación, 1 par (0.8%) pasó a mostrar correlación durante el período de control y el de estimulación y 10 pares (7.7%) pasaron a mostrar correlación en el período de control y no en el de estimulación. Finalmente, de los 67 pares de poblaciones que

mostraron actividad correlacionada durante el período de control y no durante el de estimulación, 7 pares (10.5%) pasaron a mostrar correlación durante los períodos de control y estimulación y 14 pares (20.9%) pasaron a no mostrar correlación durante los períodos de control y estimulación.

Figura 44

Distribución de los tipos de cambio de actividad correlacionada para la orientación del estímulo de referencia de 85° durante el período de estimulación. Se observa que predomina el grupo en que no aparece actividad correlacionada.

Estos datos nos indican como se reparten el global de correlaciones cuando las estudiamos en función de la orientación del estímulo referencia. Es claro que hay un efecto del estímulo sobre la presencia o no de actividad correlacionada en el período de estimulación y que se aprecian cambios respecto a la presencia o no de correlación en el período de control. También queda claro que aparecen cambios en función de la orientación del estímulo referencia y que estos cambios implican la desaparición de actividad correlacionada en el período de estimulación, siendo el resto de los cambios no significativos.

Describimos a continuación cómo se reparten los diferentes estados en función de la orientación del estímulo referencia. Para una orientación de 85° del estímulo referencia resulta que de los 240 pares estudiados, 33 pares (13.6%) muestran actividad correlacionada en el período de control y esta se mantiene en el período de estimulación; 141 pares (58.3%) no muestran correlación durante el período de control ni tampoco durante el período de estimulación; 68 pares (28.1%) muestran actividad correlacionada

durante el período de control y esta actividad correlacionada desaparece ante la presentación del estímulo referencia; no aparece ningún caso en el que durante el período de control no hubiera actividad correlacionada y esta apareciera ante la presentación del estímulo Fig 44.

Figura 45

Distribución de los tipo de cambio de actividad correlacionada para la orientación del estímulo de referencia de 90° durante el período de estimulación. Se observa que predomina el grupo en que no aparece actividad correlacionada.

Si estudiamos las pruebas correspondientes a la presentación del estímulo referencia de orientación 90°, tenemos que de los 240 pares, 31 (12.8%) muestran correlación en su actividad durante el período de control y el de estimulación; 129 pares (53.3%) no muestran actividad correlacionada durante el período de control ni durante el de estimulación y 82 pares (33.9%) muestran actividad correlacionada durante el período de control que desaparece con la presentación del estímulo referencia. No aparecen casos de no presencia de actividad correlacionada en el período de control y sí en el de estimulación Fig 45.

Figura 46

Distribución de los tipo de cambio de actividad correlacionada para la orientación del estímulo de referencia de 95° durante el período de estimulación. Se observa que predomina el grupo en que no aparece actividad correlacionada.

En las pruebas en las que la orientación del estímulo referencia fue de 95° resultó que de los 240 pares de poblaciones analizados, 39 pares (16.1%) mostraron actividad correlacionada durante el período de control y durante el de estimulación; 135 pares (55.8%) no mostraron actividad correlacionada ni durante el período de control ni durante el de estimulación y los 68 pares restantes (28.1%) mostraron actividad correlacionada en el período de control y no la mostraron en el período de estimulación. Tampoco aparecieron para esta orientación del estímulo referencia pares con ausencia de correlación en el período de control y actividad correlacionada en el período de estimulación Fig 46.

Tal y como se aprecia en las figuras 44, 45 y 46, las distribuciones de los pares de poblaciones en función de sus cambios de estado ante la presentación del estímulo referencia son muy similares. Si comparamos la distribución obtenida para los datos globales y las obtenidas en función de las orientaciones del estímulo referencia, vemos que la única que difiere ligeramente es la correspondiente a las pruebas en las que se presentó un estímulo referencia de 90°, donde el número de poblaciones no correlacionadas en los períodos de control y estimulación es ligeramente menor y algo mayor el número de poblaciones que muestran correlación en el período de control y no en el de estimulación. Hemos estudiado la diferencia entre las distribuciones obteniendo que la probabilidad de que sean diferentes es $p = 0.000$ (χ^2 para tablas $n \times k$). Este dato

no nos indica que el estudio individualizado en función de la orientación del estímulo referencia no nos reporte nada nuevo, si no que en general, y de forma independiente a la orientación de este estímulo, las distribuciones son similares. Nos indica que las distribuciones son independientes de la orientación del estímulo referencia, lo que no significa que el efecto observado lo sea.

Hemos visto que la orientación del estímulo referencia induce variaciones en el comportamiento, esto es, que un par de poblaciones no tienen por que mostrar el mismo comportamiento para los tres estímulos presentados, aun que es algo que sí se mantiene en un alto porcentaje. De hecho, de los 242 pares de poblaciones analizados, tenemos que 140 pares (57.9%) tienen el mismo comportamiento independientemente de la orientación del estímulo de referencia; que 92 pares (38.0) muestran un estado diferente ante una orientación siendo los otros dos estados iguales y que 10 pares (4.1%) muestran que los tres estados son diferentes. Es importante el ver a qué se debe la presencia de estas situaciones para así poder llegar a una explicación del efecto que estamos estudiando.

8.2.6. Dependencia de la Correlación con la Orientación del Estímulo Referencia y la Distancia

Hemos visto como aparecen cambios en el estado de correlación de poblaciones de neuronas en función de la presentación de un estímulo orientado; como esos estados se distribuyen en función de la distancia entre las poblaciones registradas y que aparecen una serie de cambios en función de que la orientación del estímulo sea una u otra. Vamos a ver, si esta dependencia con la orientación genera diferencias entre las distribuciones en función de la distancia entre poblaciones. Es de esperar que las distribuciones de los pares correlacionados sean estadísticamente iguales para el período de control dado que no depende de la orientación del estímulo y que si hay algún tipo de dependencia con el estímulo, esta aparezca en la distribución del estado de los pares (presencia o ausencia de correlación) en función de la distancia.

Durante el período de control, para la orientación del estímulo de referencia de 85°, tenemos que 101 pares de 242 (41.7%), muestran actividad correlacionada, para la

orientación del estímulo de referencia de 90° los pares que muestran actividad correlacionada son 113 de 242 (46.7%) y para la orientación del estímulo de referencia de 95° son 107 de 242 (44.2%), los pares que muestran actividad correlacionada. La actividad no correlacionada, por lo tanto, se observa, para la orientación del estímulo referencia de 85°, en 141 de 242 pares (58.3%), en 129 de los 242 pares (53.3%) para 90° y en 135 de los 242 pares (55.8%) para la orientación de 95°. En función de la distancia entre las poblaciones y durante el período de control, se distribuyen de la siguiente forma:

Para la orientación del estímulo de referencia de 85°, de los 101 pares que muestran correlación, 44 se encuentran separados 305 μm , (48.9% de las registradas a esta distancia); 32 separados 610 μm , (44.4% de las registradas a esta distancia); 20 separados 915 μm , (37.7% de las registradas a esta distancia) y 5 separados 1220 μm (18.5% de las registradas a esta distancia). De los 141 que no muestran correlación, 46 se encuentran a 305 μm , (51.1% de las registradas a esta distancia); 40 a 610 μm , (55.6% de las registradas a esta distancia); 33 a 915 μm , (62.3% de las registradas a esta distancia) y 22 a 1220 μm , (81.5% de las registradas a esta distancia). Fig 47

Figura 47

Distribución porcentual del número de pares de poblaciones que muestran actividad neuronal correlacionada en función de la distancia para la orientación de referencia de 85° durante el período de control. Las curvas muestran el mismo patrón que el observado para el conjunto de las orientaciones.

Para la orientación de 90°, de los 113 pares, 47 se encuentran a 305 μm , (52.2% de las registradas a esta distancia); 34 a 610 μm , (47.2% de las registradas a esta distancia); 24 a 915 μm (45.3% de las registradas a esta distancia) y 8 a 1220 μm , (29.6% de las registradas a esta distancia). De los 129 pares que no muestran correlación, 43 se encuentran separados 305 μm , (47.8% de las registradas a esta distancia); 38 separados 610 μm , (52.8% de las registradas a esta distancia); 29 separados 915 μm (54.7% de las registradas a esta distancia) y 19 separados 1220 μm , (70.4% de las registradas a esta distancia) Fig 48.

Figura 48

Relación porcentual del número de pares de poblaciones que muestran actividad neuronal correlacionada en función de la distancia para la orientación de referencia de 90° durante el periodo de control. Las curvas siguen el mismo patrón que el observado para el conjunto de todas las orientaciones.

Para la orientación de 95°, los pares que muestran correlación son 107, de los que 44 se encuentran a 305 μm , (48.9% de las registradas a esta distancia); 32 a 610 μm , (44.4% de las registradas a esta distancia); 23 a 915 μm , (43.4% de las registradas a esta distancia) y 8 a 1220 μm (29.6% de las registradas a esta distancia). Los pares que no muestran correlación son 135, de los que 46 se encuentran a 305 μm , (51.1% de las registradas a esta distancia); 40 a 610 μm , (55.6% de las registradas a esta distancia); 30 a 915 μm (56.6% de las registradas a esta distancia) y 19 a 1220 μm (70.4% de las registradas a esta distancia). Fig 49.

Figura 49

relación porcentual del
 número de pares de
 poblaciones que muestran
 actividad neuronal
 correlacionada en función
 de la distancia para la
 orientación de referencia
 de 95° durante el período
 de control. Las curvas
 muestran el mismo patrón que
 el observado para el
 conjunto de todas las
 orientaciones.

Durante el período de estimulación, para la orientación del estímulo de referencia de 85°, tenemos que 40 de 242 pares (16.5%), muestran actividad correlacionada, para la orientación del estímulo de referencia de 90° muestran actividad correlacionada 38 de 242 pares (15.7%) y para la orientación del estímulo de referencia de 95° son 42 de 242 pares (17.4%), los que muestran actividad correlacionada. Se observa actividad no correlacionada, para la orientación del estímulo referencia de 85°, en 202 de 242 pares (83.5%), en 204 de los 242 pares (84.3%) para 90° y en 200 de los 242 pares (82.6%) para la orientación de 95°. Las distribuciones son muy similares, al igual que sucedía en el período de control, para las tres orientaciones y los dos posibles estados, sin embargo, el número de pares que ahora muestra actividad correlacionada es mucho menor (44.2% en el período de control, frente al 16.5% en el período de estimulación). En función de la distancia entre las poblaciones, se distribuyen de la siguiente forma:

Figura 50

Relación porcentual del número de pares de poblaciones que muestran actividad neuronal correlacionada en función de la distancia para la orientación de referencia de 85° durante el período de estimulación. Las curvas siguen el mismo patrón observado para el conjunto de todas las orientaciones.

Para la orientación del estímulo de referencia de 85° , de los 40 pares que muestran correlación, 19 se encuentran separados $305 \mu\text{m}$, (21.1% de las registradas a esta distancia); 15 separados $610 \mu\text{m}$, (20.8% de las registradas a esta distancia); 5 separados $915 \mu\text{m}$ (9.4% de las registradas a esta distancia); y 1 separados $1220 \mu\text{m}$ (3.7% de las registradas a esta distancia). De los 202 que no muestran correlación, 71 se encuentran a $305 \mu\text{m}$, (78.9% de las registradas a esta distancia); 57 a $610 \mu\text{m}$, (79.2% de las registradas a esta distancia); 48 a $915 \mu\text{m}$ (90.6% de las registradas a esta distancia) y 26 a $1220 \mu\text{m}$ (96.3% de las registradas a esta distancia). Fig 50

ra 51

ción porcentual del
 ero de pares de
 aciones que muestran
 dad neuronal
 lacionada en función de
 tancia para la
 tación de referencia de
 durante el periodo de
 ulación. Las curvas
 en el mismo patrón que
 servado para el
 into de todas las
 taciones.

Para la orientación de 90° , de los 38 pares, 17 se encuentran a $305 \mu\text{m}$, (18.9% de las registradas a esta distancia); 13 a $610 \mu\text{m}$, (18.1% de las registradas a esta distancia); 7 a $915 \mu\text{m}$ (13.2% de las registradas a esta distancia) y 1 a $1220 \mu\text{m}$ (3.7% de las registradas a esta distancia). De los 204 pares que no muestran correlación, 73 se encuentran separados $305 \mu\text{m}$, (81.1% de las registradas a esta distancia); 59 separados $610 \mu\text{m}$, (81.9% de las registradas a esta distancia); 46 separados $915 \mu\text{m}$ (86.8% de las registradas a esta distancia) y 26 separados $1220 \mu\text{m}$ (96.3% de las registradas a esta distancia). Fig 51

Para la orientación de 95° , los pares que muestran correlación son 42, de los que 23 se encuentran a $305 \mu\text{m}$, (25.6% de las registradas a esta distancia); 10 a $610 \mu\text{m}$, (13.9% de las registradas a esta distancia); 5 a $915 \mu\text{m}$ (9.4% de las registradas a esta distancia) y 4 a $1220 \mu\text{m}$ (14.8% de las registradas a esta distancia). Los pares que no muestran correlación son 200, de los que 67 se encuentran a $305 \mu\text{m}$, (74.4% de las registradas a esta distancia); 62 a $610 \mu\text{m}$, (86.1% de las registradas a esta distancia); 48 a $915 \mu\text{m}$ (90.6% de las registradas a esta distancia) y 23 a $1220 \mu\text{m}$ (85.2% de las registradas a esta distancia). Fig 52

Figura 52

Relación porcentual del número de pares de poblaciones que muestran actividad neuronal correlacionada en función de la distancia para la orientación de referencia de 95° durante el período de estimulación. Las curvas siguen el mismo patrón que el observado para el conjunto de todas las orientaciones.

Resulta por lo tanto, que las distribuciones de los pares en función de la distancia y del estado (correlacionado o no correlacionado) son muy similares. El cambio que se observa en la cantidad y distribución de pares correlacionados en función de la distancia es notable y refleja el efecto de la presentación del estímulo sobre las poblaciones registradas. Veamos si la distribución de los cambios de estado depende de la orientación del estímulo referencia y de la distancia entre ellas. Podemos suponer que si la correlación de las poblaciones está relacionada con la codificación del estímulo, entonces podremos observar diferencias en cómo estas se distribuyen, dado que la posición del estímulo de 85° es diferente que la del estímulo de 90° y que la del de 95° sobre los campos receptores que se están registrando.

Figura 53

Distribución porcentual de cambios de la actividad correlacionada del período de control al período de estimulación para la orientación del estímulo de referencia de 85°.

Estudiamos, en función de la distancia entre los electrodos de registro y de la orientación del estímulo de referencia, la distribución de los cambios de estado de las poblaciones. Del total de 68 pares de poblaciones que mostraron este cambio de estado para la orientación del estímulo de referencia de 85°, 28 de los 90 pares que se encontraban separados 305 μm (31.1%); 20 de los 72 pares que fueron registrados a 610 μm de distancia (27.8%); 16 de 53 pares que se registraron con electrodos distantes 915 μm (30.2%) y 4 de 27 pares por electrodos separados 1220 μm (14.8%) Fig 53. Esto es, aunque el número de cambios en función de la distancia disminuye, su proporción dentro de los conjuntos de pares en función de la distancia entre ellos parece más uniforme. Estas distribuciones dan un Pearson χ^2 de 0.101. Cuando el estímulo de referencia es el de 90°, tenemos que 82 pares de poblaciones muestran este cambio de estado. De estos 82, 34 de 90 pares se registraron a una distancia de 305 μm (37.8%); 23 de 72 pares a una distancia de 610 μm (31.9%); 18 de 53 pares a una distancia de 915 μm (33.9%) y 7 de 27 pares a una distancia de 1220 μm (26.0%) Fig 54. Estas distribuciones dan un Pearson χ^2 de 0.497.

Figura 54

Distribución porcentual de cambios de la actividad correlacionada del período de control al período de estimulación para la orientación del estímulo referencia de 90°.

Por último, para la orientación del estímulo de referencia de 95°, resultaron 68 pares de poblaciones los que mostraron este tipo de cambio en su estado. De estos, 22 de los 90 pares que se registraron a 305 µm (24.4%); 23 de los 72 pares a 610 µm (31.9%); 19 de 53 pares a 915 µm (35.8%) y 4 de 27 pares a 1220 µm (14.8%) Fig 55.

Figura 55

Distribución porcentual de cambios de la actividad correlacionada del período de control al período de estimulación para la orientación del estímulo referencia de 95°.

8.2.7. Dependencia de la Correlación con la Orientación de los Campos Receptores de las Poblaciones Registradas

Hemos visto hasta el momento, que la presencia de actividad correlacionada en el período de control es independiente de la orientación del estímulo referencia. Que la probabilidad de encontrar actividad correlacionada decae con la distancia siguiendo una distribución Gaussiana. Que esta caída es más rápida cuando estamos estimulando los campos receptores disminuyendo la probabilidad de que pares de poblaciones que responden al estímulo se encuentren correlacionados. Que la distribución de la actividad correlacionada en el período de estimulación es independiente de la orientación del estímulo referencia. Que se observan cambios en el comportamiento de los pares de poblaciones en función del estímulo de referencia y que normalmente, o los pares mantienen su tipo de relación o aparece una diferente en una de las orientaciones. Ahora bien, ¿es la orientación de los campos receptores la causa de los cambios de estado observados entre el período de control y el de estimulación?

Para analizar este punto, hemos efectuado un mapeo de la orientación de los campos receptores correspondientes a cada población de forma previa a la ejecución de la tarea. El número de poblaciones de las que poseemos información acerca de su selectividad a la orientación es de 55, lo que nos da un total de 73 pares de poblaciones. Este número es mucho menor que el total de pares de los que tenemos información debido a las dificultades del registro con multielectrodo en animales despiertos. Esto únicamente nos permitirá aventurar una hipótesis acerca del posible efecto de la orientación de los campos receptores de las poblaciones registradas sobre la presencia o ausencia de actividad correlacionada y sobre los cambios observados en esta situación en función de la presentación de un estímulo.

Los resultados del análisis de esta muestra nos indican que en el período de control, 14 de los 73 pares (19.2%) muestra actividad correlacionada, mientras que 59 pares (80.8%) no muestran actividad correlacionada. Durante el período de estimulación, 5 de los 73 pares (6.8%) muestran actividad correlacionada, mientras que 68 de los 73 pares (93.2%) no muestran actividad correlacionada. Si estudiamos los cambios de

actividad en esta población, obtenemos que 5 de los 73 pares (6.8%) muestran actividad correlacionada durante el período de control y el de estimulación; 59 de 73 pares (80.8%), no muestran actividad correlacionada en el período de control y tampoco en el de estimulación y 9 de los 73 pares (12.4%), muestran actividad correlacionada durante el período de control y no durante el de estimulación. En resumen, esta muestra se encuentra ligeramente sesgada hacia la no presencia de actividad correlacionada entre los diferentes pares estudiados.

Figura 56

Distribución porcentual de la diferencia de orientación preferente entre los diferentes pares de poblaciones registradas. Se observa que la mayor parte de estos pares difieren en aprox 45°.

ra 57

istribución de la
ntación preferente de
oblaciones de
onas registradas. Se
rva que la mayor parte
estas poblaciones
n una orientación
erente de 135°

Hemos calculado la influencia de la orientación de la siguiente forma: A partir de los histogramas de actividad para la presentación de los diferentes estímulos orientados (0°, 45°, 90° y 135°) hemos obtenido el valor de pico y el valor medio para los 150 primeros ms de presentación. Hemos tomado como orientación preferente de la población aquella que cumple la condición de un mayor valor de descarga máxima. En los casos en los que la descarga máxima de la población coincidiera para dos de las presentaciones, hemos tomado como orientación preferente aquella de las dos con un mayor valor de descarga promedio en ese intervalo. La distribución de las orientaciones preferentes de las poblaciones estudiadas es la siguiente: 12 de las 55 poblaciones (21.1%) presentan una orientación preferente de 0°; 13 de las 55 poblaciones (23.6%), una orientación preferente de 45°; 7 de las 55 (12.7%) muestran respuesta máxima a orientaciones de 90° y por último, 23 de las 55 (41.8%), muestran una respuesta máxima a 135°. Una vez conocidas las orientaciones preferentes de las poblaciones hemos calculado las diferencias de orientación de los pares que estamos estudiando, de forma que las hemos catalogado como isorientadas (0° de diferencia en las orientaciones preferentes de las poblaciones), ortogonales (90° de diferencia en las orientaciones preferentes de ambas poblaciones) y diagonales (45° de diferencia entre las orientaciones preferentes). El resultado de este

análisis nos indicó que el 30.1% de los pares (22 de 73) eran isoorientados; el 42.5% de los pares (31 de 73) tenían una diferencia de orientación de 45° y que el 27.4% de los de 73) tenían orientaciones preferentes ortogonales Fig 57.

Figura 58

Distribución de pares de poblaciones en función de si presentan o no actividad correlacionada distribuidas según la diferencia entre sus orientaciones preferentes. Se observa que durante el período de control la presencia de actividad correlacionada es independiente de la diferencia de orientación preferente, sin embargo, en el período de estimulación la mayor parte de los pares que presentan actividad correlacionada tienen una diferencia de 45° entre sus orientaciones

Estudiamos cual es la posible relación de la orientación de los campos receptores con la presencia o ausencia de actividad correlacionada, tanto en el período de control como en el de estimulación. De las poblaciones estudiadas, durante el período de control, resulta que 59 de los 73 pares (80.8%) no muestran actividad correlacionada y 14 de los 73 pares (19.2%) sí la muestran. De los pares isoorientados, (0° de diferencia de orientaciones preferentes), el 81.8%, no muestran actividad correlacionada, mientras que el 18.2%, sí muestran actividad correlacionada. De los pares con 45° de diferencia en las orientaciones preferentes de sus poblaciones, el 80.6% no muestran actividad correlacionada (25 de 31) y el 19.4% (6 de 31) sí muestra actividad correlacionada. El 80.0% de los pares con orientaciones ortogonales (90° de diferencia en las orientaciones preferentes) no muestra actividad correlacionada y sí la muestra el 20.0% de los pares, (4 de 20). Estos resultados, dentro de las limitaciones del número de muestras, nos indican una independencia de la diferencia de orientación entre las poblaciones estudiadas. En el período de estimulación, 68 de los 73 pares (93.2%) no muestran

actividad correlacionada y sí la muestran 5 de los 73 pares (6.8%). La distribución por diferencias de orientación nos dice que; el 95.5% de los pares isoorientados (21 de 22); el 90.3% de los pares con diferencias de 45° (28 de 31) y el 95.0% de los pares con orientaciones ortogonales (19 de 20), no muestran actividad correlacionada. Sí muestran actividad correlacionada 1 de los 22 pares isoorientados (4.5%); 3 de los 31 pares con diferencias de 45° (9.7%) y 1 de los 20 pares con orientaciones ortogonales (5.0%). Al igual que en el período de control, la distribución de los pares es independiente de la diferencia de orientación de los pares de poblaciones. Fig 58

Figura 59

Distribución porcentual de los pares de poblaciones de neuronas que presentan o no actividad neuronal correlacionada durante los períodos de control y de estimulación en función de la orientación preferente de estos pares.

Hemos visto previamente como la orientación del estímulo no influye en la presencia o no presencia de actividad correlacionada entre pares de poblaciones durante el período de estimulación. Acabamos de ver, que no se puede relacionar la presencia o ausencia de actividad correlacionada con la orientación de los campos receptores. Es de esperar, por lo tanto, que si estudiamos la distribución de pares que muestran actividad correlacionada y que no la muestran en los períodos de control y de estimulación, en función de la diferencia de orientación de sus campos receptores para los períodos de control y de estimulación, no observaremos ninguna dependencia. Se observa lo comentado en las Figs 58 y 59, esto es, que la presencia y no presencia de actividad

correlacionada durante los períodos de control y el de estimulación, no depende de la orientación del estímulo referencia empleado.

Acabamos de ver que la presencia o ausencia de actividad correlacionada no tiene una relación clara con la orientación del estímulo referencia ni con la diferencia de orientación de los campos receptores de las poblaciones registradas, ni en el período de control ni en el de estimulación. Si estudiamos la distribución de los pares que presentan actividad correlacionada en el período de control y la mantienen en el de estimulación y la distribución de los pares que muestran actividad correlacionada en el período de control y desaparece ante la presentación del estímulo en función de la diferencia de orientación de los campos receptores de las poblaciones registradas y de la orientación del estímulo referencia vemos que los pares en los que se mantiene la actividad correlacionada se distribuyen alrededor de diferencias de orientación de 0° y de 45° , mientras que los pares que pierden la actividad correlacionada se acumulan en aquellos que muestran diferencias de orientación de 45° y 90° . Tal y como comento a lo largo de este apartado, los resultados no nos permiten dado el bajo número de muestras y su distribución, aseverar que este comportamiento sea el general en la corteza visual. Está claro que es necesario aumentar el número de muestras para mejorar el proceso de clasificación estadística y con ello la posibilidad de encontrar un posible origen a la dinámica en la actividad correlacionada que encontramos entre las poblaciones registradas en la corteza visual.

Es posible que debamos incluir otros puntos en los análisis efectuados de forma que no queden puntos libres. Para ello será necesario automatizar el proceso de mapeo de los campos receptores que estemos registrando de forma que podamos registrar con más de cuatro orientaciones así como efectuar este análisis en la base de actividades unitarias y no solo multiunitarias.

9. Discusión

9.1. Sobre la tarea y los resultados psicofísicos

Los datos psicofísicos obtenidos en el laboratorio y los análisis efectuados sobre éstos, descritos en el apartado 8.1 de esta tesis, ponen de manifiesto la diferencia psicofísica que hay entre una tarea de discriminación visual y una tarea de categorización.

Los resultados psicofísicos obtenidos nos aportan información acerca de:

- la presencia de efecto oblicuo en primates más acentuado en humanos,
- las diferencias entre una tarea de discriminación y una tarea de categorización,
- la relación entre la dificultad de la tarea y el tiempo de reacción y de categorización del sujeto y
- la influencia de los factores temporales, tiempo de presentación e intervalo interestímulo, sobre la ejecución de las tareas.

9.1.1. *Efecto Oblicuo*

Los datos psicofísicos obtenidos en sujetos humanos, indican una gran capacidad para percibir variaciones en la orientación de un segmento. Estas variaciones pueden ser teóricamente tan pequeñas como 0.09° de ángulo visual. Este resultado depende de varios factores, a saber: la excentricidad de los estímulos respecto a la fovea, la longitud del segmento, el tiempo de presentación, la presencia o ausencia de una referencia, la orientación del estímulo referencia y por lo tanto del estímulo comparación, el entrenamiento, el intervalo temporal entre el estímulo referencia y el estímulo comparación, la variabilidad del estímulo referencia así como el método experimental empleado y si la presentación es monocular o binocular. De estos factores, algunos ya han sido estudiados por varios autores, empleando el mismo u otro tipo de estímulo orientado como discutiré a continuación.

En el estudio de la capacidad de discriminación de líneas orientadas por sujetos humanos, Westheimer (1982, 1996), Westheimer y Wehrhahn (1994), Westheimer y Li (1996), han encontrado que los valores del mínimo cambio de orientación perceptible (MDP), son del orden de 0.25° para líneas presentadas alrededor de la horizontal y de entre 0.3° y 0.5° para líneas presentadas alrededor de la vertical. Valores diferentes los da el grupo de Orban, que obtiene umbrales de discriminación de orientaciones de 0.57° para líneas presentadas alrededor de la horizontal y de 0.71° para las de orientación cercana a los 90° y empleando presentaciones monoculares Orban *et al.* (1984a, 1984b). Vogels y Orban. (1984) encuentran valores similares a estos últimos para sujetos hemétopes. Nosotros hemos obtenido en este trabajo un umbral de 0.89° para líneas presentadas alrededor de la horizontal. Paradiso *et al.* (1989) obtienen valores del orden de 0.5° empleando un paradigma de elección forzada y con observación binocular, muy similar a los valores obtenidos por Orban. Nosotros obtenemos para uno de los sujetos, valores de 0.42° para orientaciones alrededor de la horizontal y de 0.32° para orientaciones alrededor de la vertical, más parecidos a los de Westheimer. Estos resultados indican la existencia de una gran variabilidad interindividual.

Las diferencias observadas en los umbrales de discriminación pueden estar relacionadas con la longitud del estímulo (Scobey, 1989; Orban *et al.*, 1984; Westheimer y Wehrhahn (1994). Para un estímulo de 15° de longitud, Vogels *et al.* (1984) y Orban *et al.* (1984) obtuvieron los umbrales mencionados antes. Los umbrales obtenidos por Westheimer (1996) son menores para líneas de entre 2.5 y 12 min. de arco. Para líneas de 0.5° de longitud Orban *et al.* (1984b) obtienen valores de umbral del orden de 3.5° . Las líneas empleadas en nuestros experimentos son de 5.2° de longitud y con líneas de una longitud similar, Orban *et al.* (1984b) obtiene umbrales mayores que los nuestros, $\cong 1^\circ$ frente al intervalo $0.42^\circ - 0.89^\circ$ obtenido en nuestros experimentos. Orban observa que el punto crítico para las longitudes se encuentra en 10° , a partir de esta longitud el umbral no se ve afectado por este parámetro. Scobey (1982) encuentra el valor crítico en aproximadamente 12 min. de arco a través de un proceso de clasificación de orientaciones, presentando 18 orientaciones equiespaciadas entre 0° y 180° . Para estas longitudes, Orban obtiene unos umbrales de entre 3° y 4° .

Un elemento de importancia a la hora de evaluar la capacidad de discriminación de orientaciones, es la orientación de los estímulos. Es conocido (Maffei y Campbell, 1970; Apelle, 1972, 1975; Mansfield, y Ronner 1978; Scobey, 1982; Orban *et al.*, 1984, Heeley *et al.*, 1997) que el hombre tiene una mayor capacidad para discriminar orientaciones cuando estas se encuentran en un entorno de los ejes principales, horizontal (0°) y vertical (90°). Este efecto se observa en tareas de discriminación de frecuencias espaciales (Hirsch y Spinelli, 1970), de orientación de enrejados (Maffei y Campbell, 1970; Orban, 1997) y de agudeza vernier (Westheimer y Li, 1997) Nuestros resultados indican que el umbral de discriminación es 2 y 6 veces mayor para orientaciones cercanas a los 45° (2.06° para 55°) que para las orientaciones de 0°, y de 90° (0.89° y 0.32° respectivamente). Orban (1984a), encuentra que los umbrales alrededor de 45° son entre 2 y 4 veces mayores que los obtenidos alrededor de los ejes horizontal y vertical, una discusión más detallada de este efecto se verá más adelante. El efecto oblicuo observado es consistente con observaciones previas.

El efecto oblicuo también está presente en el mono al discriminar orientaciones de enrejados (Mansfield y Ronner, 1978; Boltz *et al.*, 1979; Harwerth *et al.*, 1983). Aunque no se conoce a qué es debida la disminución de la capacidad de discriminación para orientaciones oblicuas, una causa podría ser una mayor representación de células con preferencia a orientaciones verticales y horizontales que a oblicuas (Mansfield y Ronner, 1978), aunque otros autores (Finlay *et al.*, 1976) no encuentran una sobrerrepresentación de células con preferencia por las orientaciones vertical y horizontal. En estudios posteriores basados en comparar la amplitud de potenciales evocados (Mansfield y Ronner, 1978) se observó una relación de 1.47 a 1 entre los evocados por enrejados horizontales y verticales frente a oblicuos, similar a la encontrada por Maffei y Campbell (1970) en el hombre. En este sentido, aunque los umbrales obtenidos por el mono en la discriminación de la orientación de segmentos son mayores que los obtenidos por el hombre, se aprecia una similitud en el comportamiento de ambos primates ante esta tarea. Las diferencias observadas están entre 16 y 26 veces el umbral humano para tareas con una sola base y entre 5 y 9 veces para tareas con tres bases. En discriminación de la orientación de enrejados, Vogels y Orban, obtienen valores entre 1.5° y 4.8° con monos,

mientras que con humanos estos se encuentran entre 0.7° y 1.5° (Regan y Beverley, 1985; Heeley *et al.*, 1997). Podemos pensar, dado que la orientación es un parámetro físico del estímulo y pese a la diferencia entre un enrejado y una línea, que un mismo mecanismo neuronal extrae la información referente a la orientación, ya sea una línea o un enrejado, involucrándose los mismos mecanismos de decisión.

9.1.2. Discriminación v.s. Categorización

En nuestro planteamiento del estudio de la capacidad de discriminación de segmentos orientados de sujetos humanos y no humanos, surgió la incertidumbre de si el diseño de la tarea nos permitía alcanzar una conclusión única acerca de cómo estos resolvían la tarea. Esta pregunta no tiene porque hacerse necesaria para todo tipo de investigaciones psicofísicas, sino para aquellas que pretendan avanzar por encima del escalón del descubrimiento de los valores de umbral para un determinado modo sensorial y una variable de estímulo determinada.

Para aclarar esta incertidumbre nos planteamos una estrategia de investigación basada en los descubrimientos de Hernández *et al.* (1997) en el sistema somestésico, donde apreciaron diferencias en la ejecución de la tarea en función de la aleatoriedad de la presentación del estímulo referencia. Hemos, por lo tanto, buscado una extensión de los descubrimientos de Hernández *et al.* (1997) en el sistema visual planteándonos inicialmente dos tareas: una primera tarea en la que el estímulo referencia se mantiene constante de prueba a prueba y una segunda estrategia en la que el estímulo referencia cambia de forma aleatoria de prueba a prueba.

Los resultados indican que, aunque los humanos y los monos pueden realizar ambas tareas de forma satisfactoria, únicamente se puede discriminar la orientación de líneas cuando el estímulo referencia cambia de forma aleatoria de prueba a prueba a lo largo del experimento. Cuando el primer estímulo no cambia y solo el estímulo comparación varía, ambos primates pueden completar la tarea categorizando la orientación del segundo estímulo sin necesidad de prestar atención al primero, y no es posible saber a ciencia cierta cual es la estrategia que están empleando para resolver la tarea.

Sin embargo esta deducción no es clara mediante la observación única de los resultados psicométricos de estas dos pruebas. Las similitudes observadas en estos resultados una vez que los sujetos alcanzaban el nivel necesario de entrenamiento no indican diferencias entre las tareas. A partir de este descubrimiento, hemos optado por el siguiente razonamiento: si es posible que los sujetos estén empleando una referencia interna para resolver la tarea, entonces la supresión del estímulo referencia podrá tener como efecto una disminución de la capacidad de los sujetos para resolver la tarea, pero no eliminará esta capacidad.

Los resultados obtenidos cuando se suprime la presentación del estímulo referencia, nos indican de forma clara y contundente que los sujetos son capaces de resolver la tarea cuando el estímulo referencia se mantiene constante de prueba a prueba, independientemente de si este estímulo referencia se presenta o no. Por otro lado, si el estímulo referencia cambia de prueba a prueba, entonces es necesaria su presencia para una correcta ejecución de la tarea. Esto es, hemos demostrado que en nuestra tarea de base variable, los sujetos deben efectuar una discriminación de estímulos, comparando necesariamente el estímulo referencia con el estímulo comparación para resolver la tarea planteada de forma correcta.

El no saber a ciencia cierta cual es la estrategia que sigue un sujeto a la hora de resolver una tarea psicofísica implica que la conclusión derivada del estudio de las funciones psicométricas obtenidas puede ser ambigua o no alcanzar el nivel de exactitud que se requiere. De hecho, podríamos aseverar que el sujeto es capaz o no de resolver la tarea pero nunca podríamos decir si este está efectuando una comparación entre los estímulos, empleando una estrategia de memorización o una referencia interna para asignar un estímulo comparación a una determinada categoría. Tal nivel de aseveración sólo es posible en los casos en los que la estrategia posible para la resolución de la tarea sea única.

Estos resultados coinciden con los obtenidos en el sistema somatosensorial por Hernández *et al.* (1997), que demostraron que los monos únicamente efectuaban una

verdadera discriminación de la frecuencia de dos estímulos vibrotáctiles cuando ambos estímulos cambiaban de forma aleatoria de prueba a prueba.

La conclusión que se deriva de este hecho es que diferencias en la presentación de los estímulos pueden implicar a diferentes mecanismos en varios sistemas sensoriales. La disminución mostrada por Orban y Vogels (1998) en la calidad de la ejecución de la tarea por parte de los monos cuando el estímulo referencia (enrejado sinusoidal) variaba durante la tarea, está de acuerdo con estos resultados.

Estos resultados pueden tener importantes consecuencias en el estudio de los mecanismos neuronales involucrados en la discriminación de estímulos visuales y en la memoria. Se hace necesario entonces un conocimiento muy preciso de la forma en la que el primate emplea el estímulo para completar la tarea, de forma que este conocimiento nos permita, sin lugar a dudas, correlacionar la actividad neuronal con el comportamiento en experimentos combinados.

Hemos encontrado que los umbrales de discriminación de los humanos para líneas orientadas se encuentran entre 0.4° y 1° en la tarea de base variable. Los umbrales de discriminación para humanos en experimentos de discriminación de la orientación de líneas han sido descritos en los intervalos 0.25° a 1° (Westheimer y Wehrhahn, 1994; Westheimer, 1996; Westheimer y Li, 1996; Orban *et al.*, 1984; Vogels y Orban, 1984; Paradiso *et al.*, 1989). La menor diferencia entre nuestros resultados y los resultados obtenidos por Westheimer puede ser debida al uso de orientaciones verticales y oblicuas frente a las verticales y horizontales empleadas por este y con las que obtuvo umbrales de discriminación de 0.25° para las presentaciones horizontales y umbrales entre 0.3° y 0.5° para las verticales. Por otra parte, Orban *et al.* (Orban *et al.*, 1984; Vogels y Orban, 1984) obtuvieron umbrales de discriminación de 0.57° para las orientaciones alrededor de la horizontal y de 0.71° para las orientaciones alrededor de la vertical. Paradiso *et al.*, (1989) presentan resultados de umbrales de discriminación que oscilan entre 0.55° y 1° . Esto está de acuerdo con nuestros resultados iniciales, donde mostramos que la discriminación de orientaciones alrededor de la horizontal o vertical es más fácil, presentando umbrales menores, que la discriminación de orientaciones oblicuas,

característica conocida como efecto oblicuo. Resultados similares de umbrales de discriminación en sujetos humanos, en los que se emplean enrejados como estímulo en vez de líneas, son los obtenidos por Regan y Beverley (1985) y por Heeley *et al.* (1997) en el rango de 0.8° a 1.5°.

Los resultados obtenidos para los monos nos indican que los umbrales para estos son mayores que para los humanos; estos umbrales se encuentran en el rango de 1.5° a 2.3°. Desafortunadamente no conocemos de otros estudios en los que se empleara una tarea de discriminación de líneas orientadas con monos para efectuar una comparación. Al igual que para los sujetos humanos, con los monos si se ha estudiado la capacidad de discriminación de enrejados, (Vogels y Orban, 1990; Vogels y Orban, 1994; Vogels *et al.*, 1997) en los que obtuvieron umbrales de discriminación que oscilan entre 1.5° y 4.8°, por descontado, estos umbrales son mayores que los obtenidos por nosotros en la tarea de discriminación de líneas aunque coinciden en el límite inferior. Para la obtención de estos umbrales (Vogels y Orban, 1990; Vogels y Orban, 1994; Vogels *et al.*, 1997) se empleó una tarea de igual-diferente, en la que los animales solo deben indicar si el primer estímulo presentado, estímulo referencia, es o no es igual al segundo estímulo, estímulo comparación, tarea que difiere significativamente de la nuestra. Diferentes también son las tareas en las que se trata de medir la agudeza vernier con enrejados, tareas en las que se han obtenido umbrales de 0.03° (Kiorpes, 1992; Kiorpes *et al.*, 1993) mucho menores que los umbrales obtenidos para la discriminación de la orientación de líneas o de enrejados. La diferencia entre los resultados puede encontrarse en las enormes diferencias entre los diferentes estímulos y las diferencias en los métodos experimentales empleados.

Los humanos resuelven las tareas mejor que los monos. Las diferencias encontradas, creemos, son el resultado de las diferentes estrategias que siguen los humanos y los monos para solucionar la tarea. Hemos encontrado, que tanto los sujetos humanos como los monos tienden a emplear la estrategia más simple a la hora de resolver la tarea evitando discriminar, esto es, evitando comparar el primer estímulo, estímulo referencia, con el segundo estímulo, estímulo comparación. Esta observación está de

acuerdo con las efectuadas de modo incipiente por Vogels y Orban (1994) y Orban y Vogels (1998) en una tarea de discriminación de enrejados orientados en la que se emplea el paradigma igual-diferente. De igual modo, coincide la observación con la de Hernández *et al.* (1997) en el sistema somestésico.

La segunda gran diferencia entre hombres y monos, enormemente importante a la hora de resolver la tarea, se encuentra en el entrenamiento de ambos. Por una parte, tenemos que al hombre no le hace falta más que un poco de práctica con los elementos a manejar (palanca, botones, monitor...) y una descripción conceptual de la tarea a resolver para encontrarnos con resultados inmediatos. Por el contrario, tenemos que a los monos, hay que someterlos a un entrenamiento prolongado y dirigido para que sean capaces de resolver la tarea. Es posible que una errónea elección de la secuencia de entrenamiento altere el comportamiento del animal ante la tarea, sin embargo, ese no es el punto. Este se encuentra en que no es posible mostrarle al animal el concepto o la idea de la tarea que van a resolver, si no que únicamente se le presentan las evoluciones mecánicas y sus resultados finales. La única restricción importante y necesaria para el correcto entrenamiento del animal es que no se presenten estados ambiguos o situaciones que se salgan del contexto. En resumen, que mientras que los humanos son capaces de captar la idea de derecha e izquierda y aplicarla a la resolución de la tarea de forma eficiente, los monos deben asociar una determinada secuencia de estímulos con una determinada ejecución motora y con la presencia o no de una recompensa, no por lo tanto, el concepto de hacia la derecha y hacia la izquierda.

Un hecho asociado a esta ausencia de conceptualización de la tarea y de sus elementos es la ausencia de generalización que se aprecia en la secuencia de entrenamiento del animal. Una vez entrenado para discriminar un cambio de orientación de una segunda línea respecto a una primera, debería ser sencillo el transferir ese cambio a todas las posibles primeras líneas y todas las segundas líneas, sin embargo esto no es así. Este hecho no es aislado, sino que lo documentan Vogels y Orban (1990) en su tarea de discriminación de enrejados orientados. Mountcastle *et al.*, (1969), Hernández *et al.*, (1997), Romo *et al.* (1998) y Romo y Salinas (1999) encuentran, en el sistema somestésico y en tareas de discriminación de frecuencias de vibración y de discriminación

de la dirección de movimiento, que se produce una rápida generalización. Esta diferencia podría explicarse por lo temprano de la codificación de los estímulos somestésicos en las células aferentes primarias (Phillips *et al.*, 1988; Talbot *et al.*, 1968) en comparación con la codificación de la orientación en la corteza visual primaria (Hubel y Wiesel, 1962; Hubel *et al.*, 1978).

9.1.3. Factores Temporales

Hemos estudiado los factores temporales relacionados tanto con la ejecución de la tarea, tiempo de reacción y de movimiento, como con la presentación de los estímulos, tiempo de presentación e intervalo interestímulo. Este primer estudio nos aporta por un lado evidencias de que el tiempo que tarda un sujeto en resolver una tarea depende de la dificultad de la misma y que es posible que la resolución de la tarea pase por diferentes etapas en función de si el resultado es correcto o debido al azar evidenciándose esto por la marcada diferencia entre el tiempo de reacción correspondiente a una ejecución correcta y el correspondiente a una ejecución incorrecta. El segundo estudio nos aporta un conocimiento acerca de la rapidez de los mecanismos involucrados en la resolución de la tarea, que con tiempos de presentación del estímulo referencia de hasta 50 ms es capaz de resolverla correctamente así como de la relación entre tiempo de presentación del estímulo con el tiempo de reacción y de la dificultad de los monos para resolver la tarea con intervalos interestímulos mayores de 1500 ms.

9.1.3.1. Tiempos de Reacción y Movimiento

En los experimentos con sujetos humanos, se aprecia una considerable diferencia de los tiempos de reacción en función de si el juicio emitido es correcto o no. Los tiempos de reacción son siempre mayores cuando se va a emitir un juicio incorrecto que cuando se va a emitir un juicio correcto. Este hecho se observa tanto en el mono como en el hombre. Los tiempos de reacción se calculan como la diferencia entre el instante en que desaparece el estímulo comparación y el momento de la liberación de la palanca, mientras que los tiempos de movimiento se calculan como el tiempo transcurrido desde la liberación de la palanca hasta la pulsación de uno de los pulsadores.

En la tarea de una base, el tiempo de reacción empleado para la emisión de un juicio incorrecto es de 456.7 ± 61.7 ms.. El tiempo de reacción en el caso de un juicio correcto es de 267.2 ± 6.9 ms.. En la tarea de dos bases, el tiempo de reacción requerido en el caso de un juicio incorrecto es de 290.6 ± 4.8 ms.. En el caso de un juicio correcto, es de 191.4 ± 1.0 ms.. En la tarea de tres bases, el tiempo de reacción es de 276.8 ± 9.4 ms. en el caso de un juicio incorrecto y de 185.9 ± 1.6 ms. para los correspondientes a juicios correctos. De estos datos, se obtienen diferencias de 189.5 ± 61.7 ms., 99.2 ± 4.8 ms. y de 90.9 ± 9.4 ms. correspondientes a las pruebas de una, dos y tres bases. En las pruebas de una base, la diferencia es significativa, $p = 0.003$, aunque el error es alto debido al escaso número de errores (<4%), en las de dos y tres bases, un ANOVA nos da un valor de $p = 0.000$, indicando que la diferencia entre los tiempos es significativa. Estos resultados reflejan la influencia de la dificultad en el proceso de decisión.

Los tiempos de reacción obtenidos en las tareas en la que no se presenta el estímulo base, son: en las pruebas de una base, 477.0 ± 80.2 ms. para un juicio incorrecto frente a 339.7 ± 14.1 ms. para un juicio correcto, en las pruebas de tres bases, 216.0 ± 46.5 ms. para ambos tipos de juicios. En las pruebas de una base, la diferencia de tiempos es de 137.3 ± 80.2 , sin embargo, esta diferencia no es estadísticamente relevante, $p = 0.094$, al ser el número de errores muy escaso (< 4%). En las pruebas de tres bases, la diferencia entre los tiempos de reacción es nula, debido a que la decisión a tomar es más simple que en el caso de una discriminación.

En el mono, el efecto sobre los tiempos de reacción es el mismo que en el hombre, mayores cuando corresponden a la emisión de un juicio incorrecto que cuando corresponden a un juicio correcto. Los tiempos de reacción correspondientes a juicios incorrectos tienen de media, 687.8 ± 7.2 ms., y los correspondientes a un juicio correcto, 648.2 ± 2.6 ms.. Lo mismo sucede cuando suprimimos en esta tarea la presentación del estímulo base, 976.5 ± 33.3 ms. correspondientes a un juicio incorrecto, frente a los 836.5 ± 16.1 ms. de un juicio correcto. Ambas diferencias son estadísticamente significativas, $p = 0.000$ para ambas. La diferencia de los tiempos es menor en el caso de que la base esté presente, 39.6 ± 7.2 ms. que en el caso de que suprimamos la presentación del

estímulo base, 140.0 ± 33.3 . Esto puede ser debido a un mayor tiempo necesario para asociar la orientación del estímulo comparación sin una referencia presente.

En el sistema somestésico, en una tarea de categorización de velocidades de movimiento aplicadas al pulpejo del dedo medio del mono, Romo *et al.* (1996) encuentran un ligero incremento (23.8 ± 5.1 ms.) en los tiempos de reacción cuando el animal comete un error de categorización. Romo *et al.* (1998) explican este incremento como directamente dependiente de la dificultad de la categorización. Este argumento implicaría que dado que la dificultad en la categorización es siempre la misma para los mismos estímulos de comparación, debería también producirse un incremento de los tiempos de reacción en el caso de una categorización correcta de esos mismos estímulos. Aunque Romo *et al.* no describen este incremento, nosotros, en la prueba con dos bases, observamos ese incremento dependiente de la dificultad. Los tiempos de reacción son mayores para un juicio incorrecto que para un juicio correcto. Para un juicio correcto, los tiempos de reacción son mayores cuando la comparación está próxima a la base (i.e.: incremento de la dificultad) Para un juicio incorrecto aunque hay una disminución del tiempo de reacción, estos siempre se mantienen significativamente por encima de los tiempos de reacción para juicios correctos. Podemos concluir que, en efecto, los tiempos de reacción se incrementan a mayor dificultad de la tarea. Sin embargo, esto no explica el significativo incremento del tiempo de reacción para juicios incorrectos en el caso de que la dificultad de discriminación sea mínima (i.e.; para orientaciones de comparación alejadas de las de la base), a no ser que implique la existencia de algún otro mecanismo de decisión. Mouncastle *et al.* (1972) encuentran, en el sistema somestésico, un incremento de los tiempos de reacción para estímulos cercanos al umbral de percepción. Este hallazgo explicaría los incrementos del tiempo de reacción, encontrados por nosotros, para las orientaciones de comparación próximas al umbral de discriminación en el caso de discriminaciones correctas, pero no explica el incremento observado para los juicios incorrectos sobre orientaciones de comparación muy por encima del umbral de discriminación.

En el hombre no se observan diferencias significativas en los tiempos de movimiento analizados en función de si éstos corresponden a un juicio correcto o

incorrecto para las pruebas de categorización, con o sin base presente. En el caso de pruebas con dos bases, no se puede decir que la tendencia sea clara hacia un mayor tiempo de movimiento en un caso determinado. Sí se aprecia un mayor tiempo de movimiento para la emisión de un juicio incorrecto en las pruebas de tres bases, 468.3 ± 13.4 frente a 406.9 ± 2.3 ms. Los tiempos de movimiento del mono no son tales, dado que su inicio no está marcado por la detección de un evento, si no por una restricción temporal.

La comparación con el comportamiento en otros sistemas sensoriales solamente se puede hacer en el sistema somestésico, el único en el que se han realizado este tipo de estudios de discriminación y categorización. La discriminación verdadera, ha sido empleada por Hernández *et al.* (1997) en experimentos de discriminación de frecuencias temporales en estímulos táctiles realizados en monos. En estos experimentos, se encuentran con los mismos efectos de un continuo cambio del valor de la frecuencia base que nos encontramos nosotros. En experimentos previos Romo *et al.* (1996) describen una generalización de la capacidad de categorización de diferentes velocidades, de forma que la capacidad de un mono de realizar la tarea resultó independiente de la dirección de la sonda, del conjunto de velocidades empleado, e incluso del punto de aplicación de los estímulos. En nuestro caso, no se aprecia una extensión de la capacidad de categorizar orientaciones cercanas a la de entrenamiento. Esta diferencia es posiblemente achacable a las diferencias entre el sistema visual y el somestésico. Sin embargo, hemos encontrado en nuestro proceso de entrenamiento las mismas tendencias en el comportamiento del animal descritos por Hernández *et al.* (1997) a la hora de entrenar al animal en la tarea de discriminación verdadera.

9.1.3.2. *Influencia de los Factores Temporales*

Nos hemos preguntado cual sería el mínimo tiempo necesario de presentación de los estímulos para que los monos fueran capaces de resolver correctamente la tarea. Para ello hemos efectuado diferentes pruebas en monos y humanos con el objetivo de un análisis comparado, en las que los tiempos de presentación de los estímulos se han reducido hasta 50 ms y la duración del intervalo interestímulo se ha incrementado hasta 6000 ms.

Los resultados obtenidos nos indican que tanto los humanos como los monos son capaces de resolver la tarea de discriminación con tiempos de presentación de los estímulos de hasta 150 ms sin una disminución de su capacidad de discriminación. Los monos, ante tiempos de presentación de los estímulos menores de 150 ms presentan una disminución en su capacidad de discriminación incrementándose el umbral de discriminación. Los humanos por el contrario, son capaces de resolver la tarea sin variaciones en el umbral de discriminación con tiempos de presentación de 50 ms. Estos datos obtenidos con sujetos humanos concuerdan con los de Thorpe *et al.* (1996)

El efecto inmediato de la disminución del tiempo de presentación de los estímulos ha sido un incremento en el tiempo de reacción de monos y humanos. Para los humanos la pendiente observada es ligeramente mayor que para los monos y constante para ambos hasta un tiempo de presentación de 150 ms. Para posteriores reducciones del tiempo de presentación de los estímulos, tenemos que en los sujetos humanos también se reduce la pendiente de la variación del tiempo de reacción y en los monos, ésta se hace nula, estabilizándose el tiempo de reacción.

Hemos comentado que el tiempo de reacción observado para una ejecución correcta de la tarea es siempre menos que para una ejecución incorrecta de ésta, apuntándose la posibilidad de que nuevos procesos neuronales estén involucrados en el caso de respuestas incorrectas (algún mecanismo de azar que fuerce la emisión de una respuesta). Este efecto se mantiene cuando disminuimos el tiempo de presentación de los estímulos pero se observa que la diferencia entre el tiempo de reacción para un juicio correcto y para un juicio incorrecto se hace cada vez más pequeña a la vez que la relación entre ambos tiempos (TR_{Hit}/TR_{Miss}) se mantiene constante. De hecho, en el caso del mono, al llegar a tiempos de presentación menores de 150 ms, se aprecia que la diferencia entre el tiempo de reacción para un juicio correcto y para un juicio incorrecto es estadísticamente nulo. Para los sujetos humanos esta diferencia se mantiene, aunque disminuye, para tiempos de presentación de hasta 50 ms. Esto significa que la relación entre el tiempo de reacción para un juicio correcto y para un juicio incorrecto es independiente del tiempo de presentación del estímulo.

En la tarea de referencia variable, en la que es necesario efectuar una discriminación para poder resolverla de forma correcta, los requerimientos de memoria de trabajo o memoria a corto plazo son fundamentales debido a la necesaria comparación entre el estímulo referencia y el comparación. Hemos buscado un posible límite temporal superior para esta memoria en ambos tipos de sujetos incrementando la duración del intervalo interestímulo. Los resultados nos indican que en el caso del mono, este límite se alcanza con 2.5 seg, siendo incapaz de resolver la tarea con tiempos mayores, mientras que el hombre es capaz de realizarla de forma correcta con duraciones del IIS de hasta 6.0 seg. Para el mono, éste no es un tiempo excesivo de espera, dado que en la tarea de fijación éste aguanta la dirección de la mirada en el objetivo de fijación mientras se localizan los campos receptores durante 5.0 o 6.0 seg sin mostrar ningún tipo de problema.

9.2. Sobre los resultados electrofisiológicos

Los registros electrofisiológicos y los análisis efectuados sobre éstos, descritos en el apartado 7.2 de la tesis, muestran cambios en el estado mutuo de dos poblaciones de neuronas cuando éstas están relacionadas entre sí ante la presentación de un estímulo visual orientado. Estos cambios de estado se refieren a variaciones en la densidad de espigas simultáneas registradas alrededor de la presentación del estímulo base de nuestra tarea, y extensibles a la presentación del estímulo comparación. El cambio de estado mutuo de las poblaciones está relacionado con un cambio de estado provocado por la tarea de discriminación con la presentación de un estímulo después de un intervalo silente. El estado mutuo de las poblaciones registradas, reflejado por la densidad de espigas simultáneas, es interpretable como presencia de actividad correlacionada entre las poblaciones, presumiblemente debida en su mayor parte a entradas comunes. Estos cambios de estado se aprecian independientemente de la orientación de los estímulos presentados.

Los análisis efectuados sobre los registros neuronales realizados durante la ejecución de la tarea de discriminación discutida en la corteza visual de macacos muestran:

- una dependencia de la distancia entre las poblaciones registradas y el nivel de la actividad correlacionada observada entre estas poblaciones,
- dependencia del nivel de la actividad correlacionada y de la orientación preferente de las poblaciones estudiadas durante la presentación de los estímulos e independencia en el período previo a la presentación de los estímulos,
- independencia de la actividad correlacionada a la presencia o no de estímulo visual y,
- dependencia entre la actividad correlacionada y estado del sujeto respecto a la tarea a realizar.

9.2.1. Dependencia de la Distancia

Los análisis efectuados, empleando histogramas conjuntos periestímulo (JPSTH), sobre los registros de la actividad electrofisiológica de poblaciones de neuronas en la corteza visual primaria de monos despiertos efectuando una tarea de discriminación de líneas orientadas, revelan que la presencia de actividad correlacionada es dependiente de la distancia que separa estas poblaciones (Ts'o *et al.*, 1986; Schwarz y Bolz, 1991; Ursey y Reid, 1999; Hata *et al.*, 1991; Das y Gilbert, 1997, 1999).

La distribución de probabilidad de encontrar actividad neuronal correlacionada entre pares de poblaciones en función de la separación entre dichas poblaciones, traducible en mayor distancia entre los electrodos de registro, muestra que a mayor separación, menor es la probabilidad de encontrar correlación entre la actividad del par de poblaciones registradas. Esta distribución de probabilidad tiene sus valores máximos para separaciones iguales o menores a 400 μm , radio de acción de las conexiones horizontales de corto alcance, la variación de la probabilidad obedece a una ecuación Gaussiana, descendiendo de forma suave conforme aumenta la distancia entre las poblaciones. Una distribución similar de la magnitud “fuerza de la correlación” se describe en la corteza visual del gato en registros obtenidos con la técnica mixta de imagen óptica y registro electrofisiológico. (Das y Gilbert, 1999).

La dependencia observada entre la probabilidad de encontrar actividad neuronal correlacionada y la distancia entre las poblaciones registradas, podría tener su origen anatómico en las conexiones horizontales observadas en la corteza visual primaria del primate y en la del gato (Colonnier, 1964; Gilbert y Wiesel, 1979; Bolz y Gilbert, 1986 Hata *et al.*, 1991; Lund *et al.*, 1995; Gilbert y Wiesel, 1983, 1985, 1989; Das y Gilbert, 1995, 1999; T'so *et al.*, 1986) La expresión funcional de estas conexiones horizontales, dada la gran relación existente entre función y morfología en el sistema visual (Gilbert y Wiesel, 1979), sería la comentada sincronía o propagación de actividad simultánea observada tanto en nuestros análisis como por los citados autores. Los registros efectuados no cubren distancias mayores de 3000 μm (máxima separación de nuestros electrodos de registro), por lo que no sabemos que sucede más allá de esta distancia y no podemos comprobar si la probabilidad de encontrar actividad correlacionada vuelve a aumentar debido a las conexiones horizontales de larga distancia.

La actividad correlacionada observada en los registros analizados muestra presencia de entradas comunes y de interacciones laterales u horizontales excitadoras. Tanto las entradas comunes como las conexiones horizontales se revelan en el JPSTH de dos formas: la primera, en la distribución de los mayores valores de coincidencia en la diagonal principal de la matriz de coincidencias y la segunda, derivada de la primera, en la presencia de picos centrados en los histogramas diagonales, que se corresponden con los correlogramas cruzados de las poblaciones analizadas (Hata *et al.*, 1991). El análisis de los registros muestra posiblemente que el efecto de las entradas comunes predomina sobre cualquier otro tipo de interacción horizontal, más lenta y por lo tanto más desplazada de la diagonal principal. El tamaño de intervalo de 10 ms. y la distancia entre las diferentes poblaciones analizadas refuerza esta hipótesis sobre la de una interacción lateral, que tendría como efecto un desplazamiento de los puntos de mayor densidad de coincidencias hacia arriba o hacia abajo de la diagonal principal o en caso de darse ambas de forma simultánea, un engrosamiento de la diagonal, manteniendo esa trayectoria paralela a la diagonal. Sin embargo, las diagonales que muestran actividad correlacionada tienen un ancho mayor que el tamaño del intervalo de muestra, por lo tanto no son

completamente descartables las interacciones laterales debidas a la conectividad horizontal presente en la corteza.

Surge entonces el siguiente problema: tenemos una gran cantidad de actividad correlacionada, presumiblemente referida a efectos de las entradas comunes y de las interacciones horizontales, reflejada en los análisis efectuados sobre la actividad registrada en poblaciones de células de la corteza visual primaria, distantes como mínimo 330 μm y, resulta que, esta actividad común está presente en algunos casos durante un intervalo de tiempo previo a la estimulación y desaparece en algunos de estos casos ante la presentación del estímulo visual. El origen o causa de esta actividad simultánea ante la ausencia de estimulación visual plantea por un lado la cuestión de cual es el posible origen o causa de esta actividad correlacionada observada en nuestros análisis y por otro lado cual es la causa de que esta correlación se rompa en determinadas circunstancias.

Si pensamos en un agrupamiento perceptual, sería posible que la ausencia de actividad visual generara actividad correlacionada en la corteza visual primaria, dado que la ausencia de estimulación visual localizada, sigue siendo un estímulo que debe ser necesariamente procesado. También de forma necesaria debería observarse un cambio en el estado común de las poblaciones de neuronas (en lo que a su correlación se refiere) en función de la presentación de un estímulo localizado (barra orientada) y que como hemos demostrado requiere de un procesamiento activo y atento por parte del sujeto para una correcta solución de la tarea a resolver. El efecto de la presentación de este estímulo localizado, provocaría la formación de una nueva asamblea neuronal o grupo de neuronas asociado para procesar este estímulo, grupo que se identificaría a través de la sincronización de su actividad. Este cambio en la configuración neuronal generaría por un lado una pérdida de la correlación existente con poblaciones más distantes o no involucradas en el procesamiento del estímulo, lo que sería observado en sus respuestas individuales, y, por otro lado, debería generar un pequeño intervalo de readaptación y nuevo modelo de actividad correlacionada entre las poblaciones más próximas, con buenas respuestas al estímulo y que se supone están involucradas en su procesamiento. Esta última situación no se ha observado en nuestros análisis más que con un escaso

porcentaje (18.6 %). Este porcentaje no excluye la posibilidad de que realmente lo que estamos viendo en los análisis sea la generación de una asociación y una posterior aparición de actividad correlacionada, pero reduce la probabilidad de que este elemento sea el dominante en los resultados experimentales que se están discutiendo.

Si la actividad neuronal correlacionada tuviera como función el producir un agrupamiento perceptual de poblaciones de neuronas (Singer y Gray, 1995; Singer *et al.*, 1997), esto es, la generación dinámica de ensamblajes de neuronas para el procesamiento de la información visual, entonces, una dependencia de la distancia como la que estamos observando no carecería de sentido, dado que estaríamos dependiendo de:

- Las conexiones horizontales y la relación entre la densidad de estas y la distancia.
- La dispersión de la información en la corteza visual primaria debida a la descompresión de la información proveniente del núcleo geniculado.

Por otro lado, la función de la actividad neuronal correlacionada podría ser la de reforzar o filtrar la información visual que se transmite hacia etapas posteriores de procesamiento. Este filtrado o refuerzo sería llevado a cabo por las células corticales si tenemos en cuenta que éstas pueden estar actuando como detectores de coincidencias y no como integradores temporales (Zohary *et al.*, 1994). Esta función de detección de coincidencias está relacionada de forma directa con el tiempo de integración de las células corticales, cuanto mayor sea el tiempo de integración, mayor será la cantidad de espigas que la célula integra para alcanzar el potencial de disparo, mientras que a menores tiempos de integración, la probabilidad de alcanzar el potencial de disparo dependerá de que coincidan en ese tiempo espigas de células aferentes. Este refuerzo o filtrado de la información visual es muy posiblemente uno de los métodos empleados por el sistema nervioso central para procesar información. Podría incluso llegar a pensarse que la actividad neuronal simultánea es el resultado de la generación dinámica de circuitos neuronales. Esto es, si una serie de elementos A del sistema se dedican a generar actividad neuronal con una determinada temporización que llega al sistema B, y a su vez, a este sistema B está llegando información de etapas previas de procesamiento –por

ejemplo el NGLd- entonces las coincidencias entre ambas señales serían las que determinarían la actividad resultante de esta interacción o procesamiento y generarían la salida del sistema B.

Una tercera posibilidad, se centraría en el efecto de la atención sobre la posible correlación temporal de las respuestas en la corteza visual primaria (Desimone y Duncan, 1995; Reynolds y Desimone, 1999) Es posible que un mecanismo de sincronización sea el que medie o defina los procesos que requieren de atención. Sabemos que el sistema visual puede dirigir la atención hacia un elemento que sepamos que la reclama (explosión, fogonazo, pinchazo...) o hacia un elemento con una importancia mayor que el focalizado en un determinado instante. De igual manera, el entrenamiento o experiencia nos puede hacer saber que en un determinado momento, un objeto que requiera nuestra atención va a surgir dentro de nuestro campo visual produciendo un efecto previo a la atención localizada. Estas situaciones pueden imponer una determinada dinámica a nuestra corteza visual cuya función sea el mejorar o adaptar el comportamiento o función de ésta ante la presencia de ese elemento que requiere atención para su procesamiento. No se debe excluir, entonces, el que la función de la sincronización de las poblaciones neuronales sea la generación o establecimiento de asambleas de neuronas como unidad funcional de procesamiento, ya sea al nivel de poblaciones de neuronas, ya sea al nivel de neuronas individuales. Ambos comportamientos son posibles y no excluyentes pero con diferentes funciones. El procesamiento de la información puede tener lugar en estas asambleas de neuronas establecidas en función del estímulo a procesar, mientras que una estimulación global, la esperanza de que un estímulo se presente o la necesidad de una acción como mantener la vista fija en un punto inexistente o la preparación para un movimiento sacádico sean el origen de una sincronización a nivel de poblaciones que también, pero de otra forma, condicionen el procesamiento en la corteza visual.

9.2.2. Dependencia del Estímulo

El resultado de contrastar la respuesta conjunta de las poblaciones registradas durante la ejecución de la tarea de discriminación en función de la orientación de los estímulos presentados indica que la correlación presente durante los estados previos a la

presentación de los estímulos es independiente de la orientación de éstos, mientras que la correlación durante el período de presentación del estímulo sí depende de la orientación de éstos.

Los datos obtenidos tras los análisis mencionados para el período de control, o período previo a la presentación del estímulo visual, revelan que en más del 85% de los casos, el estado de presencia de actividad neuronal correlacionada se mantiene de forma independiente a la orientación del estímulo que se va a presentar, esta ausencia de variación de presencia o ausencia de actividad correlacionada es mayor en el caso de ausencia de actividad correlacionada durante el período de control. Esta ausencia de cambios, indica una clara independencia entre el estado durante el período de control y la orientación del estímulo, lo que hace suponer que no hay ningún tipo de proceso previo de anticipación de la orientación del estímulo que se va a presentar ni tampoco dependencia con este, pero que al mismo tiempo no arroja mucha luz sobre la causa u origen de esta correlación o ausencia de ella. Esta independencia de la orientación elimina la posibilidad de una predicción de la orientación del estímulo a presentar, reafirmando por un lado el estudio previo sobre las características de la tarea diseñada para este experimento, y por otro, la confirmación de la imposibilidad de predicción del estímulo y, por tanto, la necesidad de atención para la ejecución de la tarea. Es de suponer que al no encontrarse dependencia del estado previo a la estimulación con las características del estímulo presentado, el origen de este estado demuestra su independencia de las características del estímulo.

Pese a la independencia de la presencia o ausencia de actividad neuronal correlacionada durante el período de control con la orientación del estímulo que se va a presentar, durante el período de estimulación sí se observa que en aproximadamente el 40% de los casos, el estado global, observado sin tener en cuenta la orientación del estímulo, cambia al tener esta orientación en cuenta.

Este cambio no es uniforme, sino que depende de la clasificación efectuada a partir del análisis global, en donde se puede apreciar presencia o ausencia de actividad correlacionada en este período. Para la situación de ausencia de actividad global

correlacionada, se observa que este estado se mantiene en más del 95% de los casos, mientras que en las situaciones en las que se observa actividad global correlacionada, se aprecia también que el estado sólo se mantiene en el 65% de los casos. Estamos, por tanto, poniendo de manifiesto una dependencia de la presencia de actividad correlacionada con la orientación del estímulo presentado, que afecta en más de un tercio de las orientaciones presentadas, lo que parece normal, teniendo en cuenta la proximidad de estas orientaciones.

Podemos suponer que la actividad correlacionada que se aprecia durante el período de control, previo a la presentación del estímulo, tiene su origen en algún elemento no relacionado con la estimulación visual como la atención visual, la necesidad de fijar en un entorno sin estimulación visual ni punto de fijación o incluso la completa ausencia de estimulación visual. También es posible que este efecto se deba única y exclusivamente a que la probabilidad de encontrar actividad correlacionada es mayor entre columnas de igual selectividad a la orientación. Es algo demostrado, que si estudiamos la actividad correlacionada en la corteza visual de primates, encontramos que los mayores valores de la magnitud “fuerza de la correlación” se observan entre columnas más o menos próximas pero que mantienen una similar orientación de sus campos receptores.

Tenemos por lo tanto una serie de posibilidades funcionales que corroborarían este efecto y por otro lado una serie de características anatómicas que refrendarían las evidencias observadas en ausencia de estímulo.

Podemos suponer que la presencia o ausencia de actividad correlacionada en el período de estimulación está íntimamente relacionada con el procesamiento del estímulo. La primera razón se encuentra en los cambios observados ante la presentación del estímulo visual ya comentados en el apartado anterior, y la segunda en la dependencia encontrada entre esta actividad correlacionada y la orientación del estímulo presentado. Esto lleva a pensar en cual es el posible origen de esta correlación desde el punto de vista del procesamiento visual y en la razón de que esta actividad no esté presente siempre pese a la presencia de respuesta al estímulo por parte de ambas poblaciones.

Llegados a este punto creo necesario aclarar que el primer análisis global en el que no se considera la posible influencia de la orientación no es sustituible, en modo alguno, por el segundo análisis en el que se desglosa el efecto de la orientación si no que lo complementa. Sólo el análisis global nos ofrece una referencia de cómo la orientación influye en la posible correlación de la actividad de dos poblaciones de neuronas. El JPSTH efectúa un promedio de todas las respuestas con lo que la ausencia o presencia de actividad correlacionada podría estar embebida en el resultado final. Según esto, los resultados obtenidos en el primer análisis siguen siendo válidos, y solamente a través del desglose en función de las orientaciones de estímulo podemos establecer ciertas restricciones al comportamiento de las poblaciones.

9.3. Los Resultados Electrofisiológicos y el Modelo Cortical

Hemos discutido en esta tesis la relevancia de la tarea empleada debido a los requisitos de esta en cuanto a atención se refiere. En el apartado 8.1, ha quedado clara la necesidad de prestar atención por parte del sujeto a la presentación del estímulo referencia así como a la presentación del estímulo comparación para así poder efectuar una comparación entre ambos, modo único de poder realizar la tarea de forma correcta. Se ha comentado en el apartado 8.1.1 que los sujetos muestran que las orientaciones que difieren de la horizontal o de la vertical son más difíciles de categorizar que aquellas más próximas a la vertical o a la horizontal. Este hecho se ha visto refrendado por varios autores (Orban *et al.*, 1984;) aunque también ha sido negado por otros (Vogels *et al.*, 1988).

Gilbert *et al.* (1996) han revelado empleando técnicas de imagen óptica así como técnicas histológicas, que en la corteza visual primaria se encuentran repartidas de un modo cuasi ordenado columnas de selectividad a la orientación, y que estas columnas se enlazan entre si a través de conexiones horizontales de corto y largo alcance. Estas conexiones horizontales, muestran una clara tendencia a unir columnas de igual orientación e incluso con igual dominancia ocular. También se describe en la literatura (Das y Gilbert, 1999) que en el centro de los pinwheel se registran respuestas neuronales que se corresponderían con el efecto común que podrían generar columnas de diferente

orientación con campos receptores solapados. Estos descubrimientos pueden ser la base electrofisiológica del conocido como “efecto oblicuo” que se muestra en este apartado, teniendo en cuenta que es posible que estén definiendo un modelo cartesiano en la corteza.

Por otro lado, toda esta estructura de gran conectividad horizontal y con diferentes funcionalidades tiene también una enorme afluencia de aferencias visuales provenientes del núcleo geniculado. Estas aferencias son las responsables de que la información visual preprocesada en el núcleo talámico lleguen a la corteza visual para su posterior transformación y procesamiento.

Tenemos por lo tanto dos de los orígenes de actividad neuronal presentes en la corteza visual. Un tercer origen sería la realimentación de información proveniente de áreas superiores y, por tanto, de una etapa posterior de procesamiento.

El punto fundamental de los resultados electrofisiológicos analizados en este estudio es la presencia de actividad correlacionada entre poblaciones de neuronas durante períodos de registro en los que no hay estimulación visual activa. Este registro, como ya he comentado, se ha efectuado durante la ejecución por parte del sujeto (Macaca mulata) de una tarea de discriminación de líneas orientadas en la que hemos demostrado que es necesario la comparación entre dos estímulos, uno de referencia y otro de comparación, para su correcta resolución. Los elementos que generan la actividad visual registrada están por lo tanto directamente relacionados con la resolución de la tarea por parte del animal.

Los resultados obtenidos nos indican que mayormente tenemos un estado previo a la presentación del estímulo en el que se aprecia una mayor densidad de actividad correlacionada, unida a transiciones de presencia de actividad correlacionada a ausencia de ésta. Estas transiciones se corresponden con momentos de cambio de estado en la tarea psicofísica que está resolviendo el animal.

Por otro lado los análisis efectuados estudian la conectividad efectiva entre diferentes neuronas o poblaciones de éstas según un determinado modelo de

conectividad con el que se ha validado este análisis. Este modelo no es único, ya que si bien es posible predecir el comportamiento y la respuesta de un determinado circuito neuronal, esta relación no es biunívoca. No es posible, consecuentemente, conocer de forma única el circuito que ha generado determinado patrón de actividad neuronal (Aertsen y Gerstein, 1985; Palm *et al.*, 1988).

El modelo general validado por el JPSTH implica un cierto nivel de entradas comunes en ambas poblaciones o neuronas, un cierto nivel de interacciones horizontales y una cierta capacidad de poder alterar esta conectividad horizontal. Resultados similares los podemos obtener si nuestro modelo prescinde de las entradas comunes.

10. Conclusiones

Las conclusiones de esta tesis las podemos agrupar en conclusiones a nivel psicofísico, conclusiones que se desprenden del estudio psicofísico de la capacidad de discriminación de orientaciones y conclusiones a nivel funcional, extraídas de los resultados obtenidos a partir del análisis de los registros electrofisiológicos efectuados en la corteza visual primaria de primates mientras ejecutaban la tarea de discriminación de líneas orientadas.

10.1. Sobre los datos psicofísicos:

Hemos demostrado que los resultados de una tarea psicofísica en la que se pretenda una comparación entre un primer estímulo o estímulo referencia y un segundo estímulo o estímulo comparación depende de cómo estos estímulos sean presentados. De hecho, si el estímulo referencia no cambia a lo largo de cada prueba, no se puede garantizar que el sujeto efectúe una comparación con el estímulo de referencia presentado, pudiendo efectuar categorizaciones de los estímulos comparación en función de una referencia interna.

Como corolario, podemos asegurar que las funciones psicométricas no son un indicador de la posible ambigüedad de una tarea, al no darnos información de cómo el sujeto la resuelve, sino sólo un indicador de la calidad de sus respuestas y de sus posibles tendencias.

Hemos constatado que la capacidad de primates humanos y no humanos de discriminar líneas orientadas disminuye conforme la orientación de los estímulos referencia y comparación se aleja de la horizontal y de la vertical. Las posibles causas de este efecto han sido discutidas en la literatura y han sido en algunos casos imputadas al entrenamiento de los sujetos o a una menor representación cortical de las orientaciones diagonales frente a las horizontales y verticales.

Hemos visto que la dificultad o capacidad de resolución de una tarea se puede manifestar a través del tiempo de reacción empleado en la resolución de la misma,

entendiendo como tiempo de reacción el intervalo temporal que va desde la indicación del final de la tarea hasta el principio del proceso de ejecución de la resolución de la misma. Podemos apreciar una relación directa entre la dificultad de la tarea, a través de las funciones psicométricas, y el tiempo de reacción.

Se ha apreciado que no hay una relación aparente entre el aumento o disminución de los tiempos de presentación de los estímulos de la tarea y la capacidad para resolverla, ni entre el aumento de los tiempos interestímulo y la capacidad de resolución de la tarea, más que un colapso en la capacidad de ejecución de la misma ante tiempos muy altos del intervalo interestímulo para el mono. En los sujetos humanos no hemos encontrado límite en los rangos temporales estudiados.

10.2. Sobre los datos electrofisiológicos:

Hemos observado que un alto porcentaje de los pares de poblaciones neuronales registradas muestran actividad neuronal correlacionada (48%) Este alto porcentaje de pares de poblaciones neuronales que muestran actividad neuronal correlacionada está directamente relacionado con la alta conectividad horizontal de la corteza visual primaria así como con la gran dispersión de la información que proviene del LGN y con las entradas de información extraretinianas de la corteza visual primaria.

Podemos suponer que la mayor parte de la actividad simultánea observada proviene de entradas comunes en la corteza más que de interacciones horizontales, pero sin descartarlas. Esto se aprecia en la forma de las correlaciones observadas en los JPSTH.

La actividad correlacionada observada en los registros disminuye con la distancia entre las poblaciones registradas. La causa de esta disminución de la probabilidad de encontrar actividad neuronal correlacionada se corresponde con la disminución de la cantidad de proyecciones horizontales con la distancia.

La actividad neuronal correlacionada depende de la orientación preferente de las poblaciones, a mayor diferencia de orientación preferente, menor probabilidad de encontrar actividad neuronal correlacionada.

Se observa presencia de actividad neuronal correlacionada de forma independiente a la presencia de estimulación visual durante periodos de control. Posiblemente la presencia de actividad correlacionada durante los periodos de control tenga su origen en la presencia de una actividad atenta o preparatoria que puede estar sintonizando la corteza visual para la presentación del estímulo y que no tiene por que tener un origen retiniano. Es posible, también, que la actividad correlacionada también pueda estar relacionada con el proceso de fijación visual necesario para la ejecución de la tarea.

Hemos observado que en un 36.44% de los casos en los que hay actividad neuronal correlacionada en el período de control, esta se mantiene durante el período de presentación de los estímulos. El origen de esta actividad correlacionada se encuentra, posiblemente, en la actividad neuronal generada para y por el procesamiento del estímulo visual presentado.

La actividad neuronal correlacionada observada durante la presentación del estímulo puede ser debida a una sintonización de las poblaciones neuronales involucradas en el procesamiento del estímulo mediante mecanismos de *binding* o asociación, para identificarlos de cara a su posterior procesamiento en la corteza visual.

Hemos visto, como en muchos aspectos, la actividad de poblaciones de neuronas tiene comportamientos similares a los observados por diferentes autores en registros de pares de neuronas individuales.

Creo interesante destacar que en algunos aspectos, relativos estos a procesos atentos, procesos de fijación visual, etc, la actividad observable en la corteza visual primaria de primates activos no tiene por que corresponderse con la actividad neuronal registrada en animales anestesiados o realizando tareas de forma pasiva.

11. Bibliografía

Abeles, M. and Gerstein, G. L. (1988) Detecting spatiotemporal firing patterns among simultaneously recorded single neurons. *J Neurophysiol* 60[3]..

Abeles, M., Vaadia, E., Bergman, H., Haalman, P. I. Slovin, H. (1993) Dynamics of neuronal interactions in the frontal cortex of behaving monkeys. *Concepts in Neuroscience* 4[2]..

Abeles, M., Bergman, H., Margalit, E., Vaadia, E. (1993) Spatiotemporal firing patterns in the frontal cortex of behaving monkey. *J Neurophysiol* 70[4]..

Abeles, M., Prut, Y., Bergman, H. Vaadia, E. (1994) Synchronization in neuronal transmission and its importance for information processing. *Prog. Brain Res.* 102..

Aertsen, A. M. H. J. and Gerstein, G. L. (1985) Evaluation of neuronal connectivity: sensitivity of cross-correlation. *Brain Res* 340..

Alonso JM, Usrey WM, Reid RC (1996) Precisely correlated firing in cells of the lateral geniculate nucleus. *Nature* 815-819.

Alonso, J. M. and Martinez, L. M. (1998) Functional connectivity between simple cells and complex cells in cat striate cortex. *Nature Neuroscience* 1[5].

Andrews D P (1967a) Perception of contour orientation in the central fovea I: Short lines *Vis Res* 7(11)

Andrews D P (1967b) Perception of contour orientation in the central fovea II: Spatial Integration *Vis Res* 7(11)

Appelle S. (1972) Perception and discrimination as a function of stimulus orientation: the "oblique effect" in man and animals. *Psychol Bull.* Oct;78(4):266-78.

Appelle S. (1975) The effect of stimulus duration and monocular viewing on the "oblique effect" in peripheral vision. *Am J Optom Physiol Opt.* Apr;52(4):263-6.

Arnett DW. (1978) Statistical dependence between neighboring retinal ganglion cells in goldfish. *Exp Brain Res.* May 12;32(1):49-53.

Arnett D, Spraker TE. (1981) Cross-correlation analysis of the maintained discharge of rabbit retinal ganglion cells. *J Physiol.* Aug;317:29-47.

Barlow HB, Levick WR, Westheimer G (1966) Computer-plotted receptive fields. *Science* 154: 920.

Barlow HB (1972) Single Units and Sensation: a neuron doctrine for perceptual psychology? *Perception* 1.

Blakemore C, Garner E T, Sweet J A (1972) The site of size constancy. *Perception*

Boltz RL, Harwerth RS, Smith EL, III (1979) Orientation anisotropy of visual stimuli in rhesus monkey: a behavior study. *Science* 205: 511-513.

Bolz J, Gilbert CD (1986) Generation of end-inhibition in the visual cortex via interlaminar connections. *Nature* 362-365.

Bonhoeffer T, Grinvald A (1991) Iso-orientation domains in cat visual cortex are arranged in pinwheel-like patterns. *Nature* 429-431.

Bonhoeffer, T. and Grinvald, A. (1993) The layout of iso-orientation domains in area 18 of cat visual cortex: optical imaging reveals a pinwheel-like organization. *J.Neurosci.* 13[10]..

Bonhoeffer T, Kim DS, Malonek D, Shoham D, Grinvald A (1995) Optical imaging of the layout of functional domains in area 17 and across the area 17/18 border in cat visual cortex. *Eur J Neurosci* 1973-1988.

Bonhoeffer T (1995) Optical imaging of intrinsic signals as a tool to visualize the functional architecture of adult and developing visual cortex. *Arzneimittelforschung* 351-356.

Born RT, Tootell BH (1991) Single-unit and 2-deoxyglucose studies of side inhibition in macaque striate cortex. *Proc Natl Acad Sci U S A* 7071-7075.

Bosking WH, Zhang Y, Schofield B, Fitzpatrick D (1997) Orientation selectivity and the arrangement of horizontal connections in tree shrew striate cortex. *J Neurosci* 17: 2112-2127.

Bouma H, Andriessen J J (1968) Perceived orientation of isolated line segments *Vis Res* 8(5)

Bradley A, Skottun BC, Ohzawa I, Sclar G, Freeman RD (1987) Visual orientation and spatial frequency discrimination: a comparison of single neurons and behavior. *J Neurophysiol* 57: 755-772.

Braitenberg V. (1974) Thoughts on the cerebral cortex. *J Theor Biol.* Aug;46(2):421-47.

Braitenberg V. (1976) Real neural networks. *Prog Brain Res.* 45:197-205.

Britten KH (1996) Cortical neurophysiology. Attention is everywhere [news]. *Nature* 382: 497-498.

Callaway EM (1998) Local circuits in primary visual cortex of the macaque monkey. *Annu Rev Neurosci* 47-74.

Carlson M, Hubel DH, Wiesel TN (1986) Effects of monocular exposure to oriented lines on monkey striate cortex. *Brain Res* 71-81.

Cleland B G, Lee B B, Vidyasagar T R (1983) Response of neurons in the cat's lateral geniculate nucleus to moving bars of different length.

Colonnier, M. (1964) The tangential organization of the visual cortex. *J.Anat.Lond.* 98[8].

Das, A (1996) Orientation in visual cortex: A simple mechanism emerges. *Neuron* 16: 477-480.

Das, A, Gilbert CD (1997) Distortions of visuotopic map match orientation singularities in primary visual cortex. *Nature* 387.

Das, A. and Gilbert, C. D. (1999) Topography of contextual modulations mediated by short-range interactions in primary visual cortex. *Nature* 399.

Daugman JG. (1980) Two-dimensional spectral analysis of cortical receptive field profiles. *Vision Res.* 20(10):847-56.

Deadwyler, S. A., Hampson, R. E. (1995) Ensemble activity and behavior: what is the code. *Science* 270.

Deadwyler, S. A, Hampson, R. E. (1997) The significance of neural ensemble codes during behavior and cognition. *Annu.Rev.Neurosci.* 20.

Deneve, S., Latham, P.Pouget, A. (1999) Reading population codes: a neural implementation of ideal observers. *Nature Neuroscience* 2[8].

Desimone R, Albright TD, Gross CG, Bruce C (1984) Stimulus-selective properties of inferior temporal neurons in the macaque. *J Neurosci* 4: 2051-2062.

Desimone R, Schein SJ, Moran J, Ungerleider LG (1985) Contour, color and shape analysis beyond the striate cortex. *Vision Res* 25: 441-452.

Desimone R, Duncan J (1995) Neural mechanisms of selective visual attention. *Annu Rev Neurosci* 18.

DeYoe E A, Van Essen D C (1988) Concurrent processing streams in monkey visual cortex *Trends Neurosci* 11(5)

Douglas, R. J. and Martin, K. A. (1991) A functional microcircuit for cat visual cortex. *J.Physiol.Lond.* 440.

Douglas RJ, Koch C, Mahowald M, Martin KA, Suarez HH (1995) Recurrent excitation in neocortical circuits. *Science* 981-985.

Eckhorn R, Reitboeck HJ, Arndt M, Dicke P (1989) A neural network for feature linking via synchronous activity: results from cat visual cortex and from simulations. In: *Models of Brain Function* (Cotterill R, ed), Cambridge University Press.

Eckhorn R (1994) Oscillatory and non-oscillatory synchronizations in the visual cortex and their possible roles in associations of visual features. Prog Brain Res 405-426.

Edelman G M, Mountcastle V B (1978) The mindful brain: Cortical organization and the group-selective theory of higher brain function MIT

Emerson P, Wenderoth P, Curthois I Edmonds I (1975) Measuring perceived orientation Vis Res 15

Engel, A. K., Köning, P., Gray C M, y Singer, W. (1990) Stimulus-dependent neuronal oscillations in cat visual cortex: New vistas on integration in the nervous system Trend Neurosci 15

Engel, A. K, Kreiter, A. K., Köning, P., y Singer, W. (1991) Synchronization of oscillatory neuronal responses between striate and extrastriate visual cortical areas of the cat Proc Nat Acad Sci USA 88

Engel, A. K., Köning, P., Kreiter, A. K., Schillen, T.Singer, W. (1992). Temporal coding in the visual cortex: new vistas on integration in the nervous system. Trends.Neurosci. 15[6].

Fechner G T (1860) Elements of psychophysics

Felleman, D. J. and Van Essen, D. (1991) Distributed hierarchical procesing in the primate cerebral cortex. Cereb.Cortex 1.

Feldman, J. M., Ballard, D., (1982) Connectionist models and their properties. Cognitive Science 6.

Finlay BL, Schiller PH, Volman SF (1976) Meridional differences in orientation sensitivity in monkey striate cortex. Brain Res 105: 350-352.

Fodor JA (1983) The modularity of mind. MIT.

Fries P, Roelfsema P E, Engel, A. K., Köning, P., y Singer, W. (1996) Synchronized gamma frequency oscillatooons correlated with perception during binocular rivalry in awake squinting cats Neurosci Abstracts 23

Fukushima K. (1980) Neocognitron: A self-organizing neural network model for a mechanism of pattern recognition unaffected by shift in position. *Biol Cybern* 36.

Fukushima k. (1988) A hierarchical neural network model for selective attention. In *Neural Computers*

Georgopoulos AP, Ashe J, Smyrnis N, Taira M. (1992) The motor cortex and the coding of force. *Science*. Jun 19;256(5064):1692-5.

Gerstein, G. L. and Aertsen, A. M. H. J. (1985) Representation of cooperative firing activity among simultaneously recorded neurons. *J Neurophysiol* 54[6].

Ghose, G. M. and Maunsell, J. H. R. (1999) Specialized representations in visual cortex: a role for binding? *Neuron* 24.

Gibson, E. J. (1966) *Then senses considered as perceptual systems*. . Boston, Houghton Mifflin.

Gilbert CD, Wiesel TN (1979) Morphology and intracortical projections of functionally characterised neurones in the cat visual cortex. *Nature* 280: 120-125.

Gilbert CD, Wiesel TN (1983) Functional organization of the visual cortex. *Prog Brain Res* 209-218.

Gilbert CD, Wiesel TN (1983) Clustered intrinsic connections in cat visual cortex. *J Neurosci* 3: 1116-1133.

Gilbert CD (1983) Microcircuitry of the visual cortex. *Annu Rev Neurosci* 6: 217-247.

Gilbert CD, Wiesel TN (1985) Intrinsic connectivity and receptive field properties in visual cortex. *Vision Res* 365-374.

Gilbert CD, Wiesel TN (1989) Columnar specificity of intrinsic horizontal and corticocortical connections in cat visual cortex. *J Neurosci* 2432-2442.

Gilbert CD, Hirsch JA, Wiesel TN (1990) Lateral interactions in visual cortex. *Cold Spring Harb Symp Quant Biol* 663-677.

Gilbert CD, Wiesel TN (1990) The influence of contextual stimuli on the orientation selectivity of cells in primary visual cortex of the cat. *Vision Res* 30: 1689-1701.

Gilbert CD, Wiesel TN (1992) Receptive field dynamics in adult primary visual cortex. *Nature* 150-152.

Gilbert CD (1993) Circuitry, architecture, and functional dynamics of visual cortex. *Cereb Cortex* 373-386.

Gilbert CD, Das A, Ito M, Kapadia M, Westheimer G (1996) Spatial integration and cortical dynamics. *Proc Natl Acad Sci U S A* 615-622.

Gray, C. M. (1999) The temporal correlation hypothesis of visual feature integration: still alive and well. *Neuron* 24..

Grossberg S. (1982) *Studies of brain and Mind: Neural principles of learning, perception, development, cognition, and motor control.*

Grossberg S, Mingolla E, Ross WD (1997) Visual brain and visual perception: how does the cortex do perceptual grouping? *Trends Neurosci* 20: 106-111.

Harwerth RS, Smith EL, III, Okundaye OJ (1983) Oblique effects, vertical effects and meridional amblyopia in monkeys. *Exp Brain Res* 53: 142-150.

Hata Y, Tsumoto T, Sato H, Tamura H. (1991) Horizontal interactions between visual cortical neurones studied by cross-correlation analysis in the cat. *J Physiol.* Sep;441:593-614.

Hebb D (1949) *Organizaqtion and Behavior.*

Heeley DW, Buchanan SH, Cromwell JA, Wright JS (1997) The oblique effect in orientation acuity. *Vision Res* 37: 235-242.

Helmholtz Hv (1962) *Treatise on Psychological Optics.*

Hendry S H, Reid C D (2000) The koniocellular pathway in primate vision *Ann Rev Neurosci* 23

Hernández A, Salinas E, García R, Romo R (1997) Discrimination in the sense of flutter: new psychophysical measurements in monkeys. *The Journal of Neuroscience* 17: 6391-6400.

Hirsch HV, Spinelli DN. (1970) Visual experience modifies distribution of horizontally and vertically oriented receptive fields in cats. *Science*. May 15;168(933):869-71.

Hirsch JA, Gilbert CD (1991) Synaptic physiology of horizontal connections in the cat's visual cortex. *J Neurosci* 1800-1809.

Hoffmann KP, Stone J, Sherman SM. (1972) Relay of receptive-field properties in dorsal lateral geniculate nucleus of the cat. *J Neurophysiol*. Jul;35(4):518-31.

Hubel DH, Wiesel TN (1959) Receptive fields of single neurones in the cat's striate cortex. *J Physiol-London* 148.

Hubel DH, Wiesel TN (1962) Receptive fields, binocular interaction and functional architecture in the cat's visual cortex. *J Physiol-London* 106-154.

Hubel DH, Wiesel TN (1965) Receptive fields and functional architecture of monkey striate cortex. *J Physiol Lond* 215-243.

Hubel DH, Wiesel TN (1969) Anatomical demonstration of columns in the monkey striate cortex. *Nature* 221.

Hubel DH, Wiesel TN (1970) Stereoscopic vision in macaque monkey. Cells sensitive to binocular depth in area 18 of the macaque monkey cortex. *Nature* 41-42.

Hubel DH (1972) Exploration of the primary visual cortex, 1955-78. *Nature* 515-524.

Hubel DH, Wiesel TN (1974) Sequence regularity and geometry of orientation columns in the monkey striate cortex. *J Comp Neurol* 267-293.

Hubel, D. H. and Wiesel, T. N. (1977) Functional architecture of macaque monkey cortex. *Proc R Soc Lond B Biol Sci* 198.

Hubel D H , Wiesel T N, Stryker M (1978) Anatomical demonstration of orientation columns in macaque monkey *J Comp Neurol* 158

Hubel DH, Wiesel TN (1979) Brain mechanisms of vision. *Sci Am* 150-162.

Hubel DH, Livingstone MS (1987) Segregation of form, color, and stereopsis in primate area 18. *J Neurosci* 3378-3415.

Ito, H. and Tsuji, S. (2000) Model dependence in quantification of spike interdependence by joint peri-stimulus time histogram. *Neural Computation* 12..

Jastrow J, (1892) Judgment of angles and position of lines *Am J Psychol* 5

Judge SJ, Richmond BJ, Chu FC (1980) Implantation of Magnetic Search Coils for Measurement of Eye Position: An Improved Method. *Vision Research* 535-538.

Kapadia, M., Köning, P., Engel, A. K. Singer, W. (1996) Integrator or coincidence detector? The role of the cortical neuron revisited. *Trends Neurosci.* 19[4].

Keene G C (1963) The effect of response codes on the accuracy of making absolute judgements of lineal inclinations *J Gen Psicol.* 69(1).

Kimchi R, Palmer SE. (1985) Separability and integrality of global and local levels of hierarchical patterns. *J Exp Psychol Hum Percept Perform.* 11(6):

Kiorpes L. (1992) Development of vernier acuity and grating acuity in normally reared monkeys. *Vis Neurosci.* Sep-Oct;9(3-4):243-51.

Kiorpes L, Kiper DC, Movshon JA. (1993) Contrast sensitivity and vernier acuity in amblyopic monkeys. *Vision Res.* Nov;33(16):2301-11.

Knight, B. W. (1972) The relationship between the firing rate of a single neuron and the level of activity of a population of neurons. *The Journal of General Physiology* 59.

Koch C, Ullman S (1985) Shifts in selective visual attention: towards the underlying neural circuitry. *Hum Neurobiol* 4, 219-227

Kofka, K (1935) Principles of Gestalt Psychology

Kruger J. (1977) Stimulus dependent colour specificity of monkey lateral geniculate neurones. *Exp Brain Res.* Nov 24;30(2-3):297-311.

Kruger J. (1977) The shift-effect in the lateral geniculate body of the rhesus monkey. *Exp Brain Res. Sep 28;29(3-4):387-92.*

Kuffler S W (1953) Discharge patterns and functional organization of mammalian retina. *J. Neurophys. 16*

Lamme, V. and Spekreijse, H. (1998) Neuronal synchrony does not represent texture segregation. *Nature 396.*

Lennie P (1971) Distortions of perceived orientation *Nature 233(39)*

Levitt J B, Kiper D C, Movshon J A (1994) Receptive fields and functional architecture of macaque V2. *J Neurophysiol 71(6)*

Lindblom B, Westheimer G (1992) Uncertainty effects in orientation discrimination of foveally seen lines in human observers. *J Physiol Lond 454: 1-8.*

Livingstone MS, Hubel DH (1983) Specificity of cortico-cortical connections in monkey visual system. *Nature 531-534.*

Livingstone MS, Hubel DH (1988) Do the relative mapping densities of the magno- and parvocellular systems vary with eccentricity? *J Neurosci 4334-4339.*

Livingstone MS, Hubel DH (1988) Segregation of form, color, movementdepth: anatomy, physiologyperception. *Science 240.*

Logothetis NK, Pauls J, Poggio T (1995) Shape representation in the inferior temporal cortex of monkeys. *Curr Biol 5: 552-563.*

Lorente de No, R. (1938) *Cerebral cortex:Architecture, intracortical conections, motor projections.* Oxford, *Physiology of the Nevous System.*

Lund, J. S. (1988) Anatomical organization of macaque monley visual cortex. *Annu.Rev.Neurosci. 11.*

Lund JS, Wu Q, Hadingham PT, Levitt JB (1995) Cells and circuits contributing to functional properties in area V1 of macaque monkey cerebral cortex: bases for neuroanatomically realistic models. *J Anat 187: 563-581.*

Maffei L, Campbell FW. (1970) Neurophysiological localization of the vertical and horizontal visual coordinates in man. *Science*. Jan 23;167(917):386-7.

Malach R, Amir Y, Harel M, Grinvald A (1993) Relationship between intrinsic connections and functional architecture revealed by optical imaging and in vivo targeted biocytin injections in primate striate cortex. *Proc Natl Acad Sci U S A* 90.

Mansfield RJ, Ronner SF (1978) Orientation anisotropy in monkey visual cortex. *Brain Res* 149: 229-234.

Marcelja S. (1980) Mathematical description of the responses of simple cortical cells. *J Opt Soc Am*. Nov;70(11):1297-300.

Marr D (1982) *Vision*.

Mastrorade DN. (1989) Correlated firing of retinal ganglion cells. *Trends Neurosci*. 12(2):75-80.

Matin E, Drivas A (1979) Acuity for orientation measured with a sequential recognition task and signal detection methods. *Percept Psychophys* 25: 161-168.

Maunsell J. H., Newsome W. T. (1987) Visual processing in monkey extrastriate cortex. *Ann Rev Neurosci* 10.

McClelland J., Rumelhart D. (1986) *Parallel Distributed Processing: Explorations in the microstructure of cognition*. MIT

McGuire BA, Gilbert CD, Rivlin PK, Wiesel TN (1991) Targets of horizontal connections in macaque primary visual cortex. *J Comp Neurol* 305: 370-392.

Milner PM. (1974) A model for visual shape recognition. *Psychol Rev*. Nov;81(6):521-35.

Minsky M, Papert S (1969) *Perceptrons*. MIT Press.

Mountcastle VB (1957) Modality and topographic properties of single neurons of cat's somatic sensory cortex. *J Neurophysiol* 20.

Mountcastle VB (1998) *Perceptual Neuroscience: the cerebral cortex*. Harvard University Press.

Neisser U. (1968) The processes of vision. Light enables us to see, but optical images on the retina are only the starting point of the complex activities of visual perception and visual memory. *Sci Am*. Sep;219(3):204-14.

Neuenschwander, S. and Singer, W. (1996) Long-range synchronization of oscillatory light responses in the cat retina and lateral geniculate nucleus. *Nature* 379.

Newell A, Simon H A (1963a) An example of human chess play in the light of chess playing programs *Prog in Biocybernetics*

Newell A, Simon H A (1963b) Computer simulation of human thinking *Science*

Newsome W T, Britten K H, Movshon J A (1989) Neuronal correlates of a perceptual decision. *Nature* 341

Nicolelis MA, Chapin JK. (1994) Spatiotemporal structure of somatosensory responses of many-neuron ensembles in the rat ventral posterior medial nucleus of the thalamus. *J Neurosci*. Jun;14(6):3511-32.

Nicolelis, M. A., Fanselow, E. E., Ghazanfar, A. A. (1997) Hebb's dream: the resurgency of cell assemblies. *Neuron* 19.

Nicolelis, M. A. (1999) Methods for neural ensemble recordings. *RCR Methods In Neuroscience Series*.

Olshausen BA, Anderson CH, Van Essen DC. (1993) A neurobiological model of visual attention and invariant pattern recognition based on dynamic routing of information. *J Neurosci*. Nov;13(11):4700-19.

Orban GA, Vandenbussche E, Vogels R (1984a) Meridional Variations and Other Properties Suggesting That Acuity and Orientation Discrimination Rely On Different Neuronal Mechanisms. *Ophthalmic Physiol Opt* 4: 89-93.

Orban GA, Vandebussche E, Vogels R (1984b) Human Orientation Discrimination tested with long stimuli. *Vision Res* 24: 121-128.

Orban GA, Dupont P, Vogels R, Bormans G, Mortelmans L (1997) Human brain activity related to orientation discrimination tasks. *Eur J Neurosci* 9: 246-259.

Orban GA, Vogels R (1998) The neuronal machinery involved in successive orientation discrimination. *Progress in Neurobiology*.

Palm, G., Aertsen, A. M. H. J. Gerstein, G. L. (1988) On the significance of correlations among neuronal spike trains. *Biol. Cybern.* 59.

Palmer (1999) *Vision Science MIT*.

Paradiso M A, Carney T, Freeman R D (1989) Cortical processing of hyperacuity tasks *Vision Res* 29

Parker AJ, Newsome WT (1998) Sense and the single neuron: probing the physiology of perception. *Annual Review of Neuroscience* 21: 227-277.

Payne B R (1993) Evidence of visual cortical area homologs in cat and macaque monkey *Cerebr Cortex* 3(1)

Perrett DI, Rolls ET, Caan W (1982) Visual neurones responsive to faces in the monkey temporal cortex. *Exp Brain Res* 47: 329-342.

Phillips J R, Johnson K O, Hsiao S S (1988) Spatial pattern representation and transformation in monkey somatosensory cortex *Proc Natl Acad Sci USA* 85

Rao R P, Ballard D H (1996) Dynamic model of visual recognition predicts neural response properties in the visual cortex *Neural Computation*

Regan D, Beverley KI (1985) Postadaptation orientation discrimination. *J Opt Soc Am A* 2: 147-155.

Reid R C, Alonso J M (1995) Specificity of monosynaptic connections from thalamus to visual cortex *Nature* 378.

Reynolds, J. H. and Desimone, R. (1999) The role of neural mechanisms of attention in solving the binding problem. *Neuron* 24.

Robinson D A (1963) A method of measuring eye movement using a scleral search-coil in a magnetic field *IEEE Trans Biomed Eng* 10

Rock I (1983) *The Logic of Perception*. Cambridge.

Rodieck, R. W. (1979) Visual pathways. *Annu.Rev.Neurosci.* 2.

Rolls ET, Tovee MJ (1994) Processing speed in the cerebral cortex and the neurophysiology of visual masking. *Proc R Soc Lond B Biol Sci* 257: 9-15.

Romo R, Zainos A, Merchant H, Hernández A, García (1998) Processing of somesthetic stimuli in primate sensory-motor cortex in *Neural Aspects of Tactile Sensation*

Romo, R. and Salinas, E. (1999) Sensing and deciding in the somatosensory system. *Curr.Opin.Neurobiol.* 9.

Rosembat F (1961) *Principles of neurodynamics: perceptrons and the theory of brain mechanisms*. Spartan Books.

Roskies, A. (1999) The binding problem. *Neuron* 24.

Ross J, Morrone MC, Burr DC (1997) Compression of visual space before saccades. *Nature* 386: 598-601.

Rumelhart D, McClelland J (1986) *Parallel Distributed Processing: Explorations in the microstructure of cognition*. MIT.

Salin, P., Girard, P., Kennedy, H. Bullier, J. (1992) Visuotopic organization of corticocortical connections in the visual system of the cat. *J.Comp.Neurol.* 320.

Salomon A D (1947) Visual field factors in the perception of direction *Am J Psychol* 60

Schiller PH, True SD, Conway JL (1980) Deficits in eye movements following frontal eye-field and superior colliculus ablations. *J Neurophysiol.*

Schwarz C, Bolz J. (1991) Functional specificity of a long-range horizontal connection in cat visual cortex: a cross-correlation study. *J Neurosci.* 1991 Oct;11(10):2995-3007.

Scobey RP, Gabor AJ (1989) Orientation discrimination sensitivity of single units in cat primary visual cortex. *Exp Brain Res* 77: 398-406.

Shadlen MN, Newsome WT (1998) The variable discharge of cortical neurons: implications for connectivity, computation and information coding. *J Neurosci* 18.

Shadlen, M. N. and Newsome, W. T. (1999) Synchrony unbound: a critical evaluation of the temporal binding problem. *Neuron* 24.

Shapley R, Lennie P (1985) Spatial frequency analysis in the visual system. *Annu Rev Neurosci* 8: 547-583.

Sigman M, Cecchi G A, Gilbert C D Magnasco M O (2001) On a common circle: Natural scenes and Gestalt rules. *Proc Nat Acad Sci* 98(4).

Sillito AM, Cudeiro J, Murphy PC (1993) Orientation sensitive elements in the corticofugal influence on centre-surround interactions in the dorsal lateral geniculate nucleus. *Exp Brain Res* 6-16.

Sillito AM, Jones HE, Gerstein GL, West DC (1994) Feature-linked synchronization of thalamic relay cell firing induced by feedback from the visual cortex. *Nature* 479-482.

Singer, W. and Gray, C. M. (1995) Visual feature integration and the temporal correlation hypothesis. *Annu.Rev.Neurosci.* 18.

Singer, W. (1999) Neuronal synchrony: a versatile code for the definition of relations. *Neuron* 24.

Singer, W. (1999) Time as coding space. *Neuron* 24.

Smith S L (1962) Angular estimation *J Applied Pshychol* 46(4)

Spatz WB, Tigges J, Tigges M (1970) Subcortical projections, cortical associations and some intrinsic interlaminar connections of the striate cortex of the squirrel monkey. *J Comp Neurol* 140.

Stevens S S (1960) Psychophysics of sensory perception in *Sensory Communication*

Stone J, Dreher B, Leventhal A (1979) Hierarchical and parallel mechanisms in the organization of visual cortex. *Brain Res* 345-394.

Sur M, Sherman SM. (1982) Retinogeniculate terminations in cats: morphological differences between X and Y cell axons. *Science*. Oct 22;218(4570):389.

Swets JA (1961) Detection theory and psychophysics: a review. *Psychometrika* 26: 49-63.

T'so, D. Y., Gilbert, C. D., Wiesel, T. N. (1986) Relationship between horizontal interactions and functional architecture in cat striate cortex as revealed by cross correlation analysis. *J. Neurosci.* 6.

T'so D. Y., Gilbert C. D. (1988) The organization of chromatic and spatial interactions in the primate striate visual cortex. *J Neurosci* 8(5)

Talbot W H, Darian-Smith I, Kornhuber H H, Mountcastle V B (1968) The sense of flutter-vibration: comparison of the human capacity with response patterns of mechanoreceptive afferents from the monkey hand *J Neurophysiol* 31

Tanaka, K. (2002) Cross-correlation analysis of geniculostriate neuronal relationships in the cat. *J Neurophysiol* 49.

Thorpe S, Fize D, Marlot C. (1996) Speed of processing in the human visual system. *Nature*. Jun 6;381(6582):520-2.

Tigges J, Spatz WB, Tigges M (1973) Reciprocal point to point connections between parastriate and striate cortex in the squirrel monkey. *J Comp Neurol* 148.

Toyama, K. M., Kimura, M., Tanaka, K. (1981) Cross correlation analysis of interneuronal connectivity in cat visual cortex. *J Neurophysiol* 46.

Turing AM (1950) Computing Machinery and Intelligence. Mind.

Ungerleider, L. G. (1995) Functional brain imaging studies of cortical mechanisms for memory. Science 270.

Ungerleider L. G., Mishkin M. (1982) Two cortical visual systems. Analysis of visual behavior. MIT

Usrey, W. M. and Reid, R. C. (1999) Synchronous activity in the visual system. Annu.Rev.Neurosci. 61.

Vaadia E, Haalman PI, Abeles M, Bergman H, Prut Y, Slovin H, Aertsen AMHJ (1995) Dynamics of neuronal interactions in monkey cortex in relation to behavioral events. Nature 373.

Van Essen, D. and Maunsell, J. H. R. (1983) Hierarchical organization and functional streams in the visual cortex. Trends.Neurosci.

Van Essen D, Felleman DJ, Deyoe EA, Olavarria J, Knierin JU (1990) Modular and hierarchical organization of extrastriate visual cortex in the macaque monkey. Cold Spring Harb Symp Quant Biol 55.

Van Essen D, Anderson CH, Felleman DJ (1992) Information processing in the primate visual system: an integrated systems perspective. Science 419-423.

Van Essen, D. and Deyoe, E. A. (1995) Concurrent processing in the primate visual cortex. The Cognitive Neuroscience .

Vandenbussche E, Sprague JM, De WP, Orban GA (1991) Orientation discrimination in the cat: its cortical locus. I. Areas 17 and 18. J Comp Neurol 632-658.

Vázquez P, Acuña C (1997) Orientation discrimination: Psychophysical measurements in human and not human primates Soc. Neurosci Abstracts 23

Vázquez P, Acuña C (1998) Orientation discrimination in primates: dependence on temporal parameters (abstract) Eur J Neurosc 10

Vázquez P, Cano M, Acuña C (2000) Discrimination of line orientation in Humans and Monkeys *J Neurophys*

Vogels R, Orban GA (1984) Meridional Variations in Orientation Discrimination in Normal and Amblyopic Vision. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 25: 720-728.

Vogels R, Orban GA (1986) Decision factors affecting line orientation judgments in the method of single stimuli. *Perception & Psychophysics* 40: 74-84.

Vogels R, Orban GA (1986) Decision Processes in Visual Discrimination of Line Orientation. *J Exp Psychol* 12/2: 115-132.

Vogels R, Spileers W, Orban GA (1989) The response variability of striate cortical neurons in the behaving monkey. *Exp Brain Res* 432-436.

Vogels R, Orban GA (1990) How well do response changes of striate neurons signal differences in orientation: a study in the discriminating monkey. *J Neurosci* 10: 3543-3558.

Vogels R, Orban GA (1991) Quantitative study of striate single unit responses in monkeys performing an orientation discrimination task. *Exp Brain Res* 84: 1-11.

Vogels R, Orban GA (1994) Activity of inferior temporal neurons during orientation discrimination with successively presented gratings. *J Neurophysiol* 264: 231-237.

Vogels R, Saunders RC, Orban GA (1997) Effects of inferior temporal lesions on two types of orientation discrimination in the macaque monkey. *Eur J Neurosci* 9: 229-245.

Von der Malsburg, C, Willshaw, D (1981) Co-operativity and brain organization. *TINS* 4

Von der Malsburg, C (1985) Nervous structures with dynamical links *Physical Chemistry* 89

Von der Malsburg, C. and Schneider, W. (1986) A neural cocktail party processor. *Biol.Cybern.* 54.

Von der Malsburg, C. (1995) Binding models i the perception and brain function. *Curr.Opin.Neurobiol.* 5.

Von der Malsburg, C. (1999) The what and why of binding: the modeler's perspective. *Neuron* 24.

Von Newmann, J (1951) The general and logical theory of automata. En *Cerebral Mechanisms in Behavior: The Hixon Symposium*

Wertheimer, M (1938) Laws of organization in perceptual forms.

Westheimer G (1982) The spatial grain of the perifoveal visual field. *Vision Res* 22: 157-162.

Westheimer G (1996) Location and line orientation as distinguishable primitives in spatial vision. *Proc R Soc Lond B Biol Sci* 263: 503-508.

Westheimer G, Li W (1996) Classifying illusory contours: edges defined by "pacman" and monocular tokens. *J Neurophysiol* 77: 731-736.

Westheimer G, Wehrhahn C (1994) Discrimination of direction of motion in human vision *J Neurophysiol* 75

Wiesel TN, Hubel DH, Lam DM (1974) Autoradiographic demonstration of ocular-dominance columns in the monkey striate cortex by means of transneuronal transport. *Brain Res* 273-279.

Young, M. P. (1993) The organization of neural systems in the primate cerebral cortex. *Proc R Soc Lond B Biol Sci* 252.

Young, M. P., Scannell J W, O'Neill M A, Hilgetag C C, Burns G, Blakemore C (1995) Non-metric multidimensional scaling in the analysis of neuroanatomical connectiondata and the organization of the primate cortical visual system. *Phil Trans R Soc London B* 348.

Zeki S, Shipp S. (1988) The functional logic of cortical connections. *Nature*. Sep 22;335(6188):311-7.

Zohary, E., Shadlen, M. N. Newsome, W. T. (1994) Correlated neuronal discharge rate and its implications for psychophysical performance. *Nature* 370.